

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti

“OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS”

✦
mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

zenodo

Google

OpenAIRE

eLIBRARY.RU

ANJUMAN SHO'BALARI:

- medialingvistika nazariyasi va amaliyoti;
- adabiyotshunoslik muammolari va tarjima mahorati;
- notqlik san'ati va nutq madaniyati;
- matn tahlili va tahriri;
- audiovizual, onlayn jurnalistikada til va uslub masalasi;
- san'at va sayohat jurnalistikasi;
- mediata'limda ijodiy yondashuv: til va uslub muammosi

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

Toshkent, O'zbekiston

2024-yil 30-noyabr

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB

MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, O'zbekiston

COLLECTION OF MATERIALS

from the international scientific and practical conference

THE ISSUE OF LANGUAGE AND STYLE IN THE MEDIA:

ANALYSIS, CLASSIFICATION, COMPARISON

Tashkent, Uzbekistan

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И СТИЛЯ В СМИ: АНАЛИЗ,

КЛАССИФИКАЦИЯ, СРАВНЕНИЕ

Ташкент, Узбекистан

To'plamdan medialingvistikaning dolzarb masalalari, mediamatnlarning ta'sirchanligini oshirish yo'llari, noshirlik sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlariga oid yangiliklar, adabiyotshunoslik masalalari, tarjima mahorati, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar, o'zbek tilining sohada qo'llanilishi, OAV matnlarining tili, uslubi va tahriri sohasida mavjud muammolarga bag'ishlangan maqolalar o'rin olgan. Undan mazkur sohada ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar, tadqiqotchilar, magistrant va talabalar foydalanishi mumkin, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida til va uslub muammolarining yechimini izlash, tahlil, tasnif va qiyos asosida tegishli xulosalar chiqarish va tavsiyalar berishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mas'ul muharrirlar:

Buranova Barno Menglibayevna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Nazarova Munira Yusupovna

O'zJOKU PhD tadqiqotchi

© O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, 2024

KONFERENSIYA TAHRIR HAY'ATI

Nazar Eshonqul	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar Universiteti, dotsenti, yozuvchi
Qobilov Bahodir Xolbo'tayevich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, yozuvchi
Israil Mukaddas Irgashevna	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti professori
Tashmuxe'dova Latofat Ismatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida professori v.b
Buranova Barno Menglibayevna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Shamaqsudova Saodat Hidoyatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Mirzayeva Nargiza Abduqahhorovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Usmanov Nurlan Oktamovich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, "Nurli jol" gazetasi muharriri
Shukurova Guli Hayitmurod qizi	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Jo'rakulova Gulnoza Shavkatovna	jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, PhD
Yakubova Feruza Anvarovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
Nazarova Munira Yusupovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

**ТАҲЛИЛИЙ ЖАНРЛАР САМАРАДОРЛИГИДА
ҚАТНАШЧИЛАРИНИНГ (ЖУРНАЛИСТ – МАТН – АУДИТОРИЯ)
ЎРНИ ВА ВАЗИФАЛАРИ**

Назира ТОШПЎЛАТОВА

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети
Инсон ҳуқуқлари ва медиа кафедраси
мудир, профессор*

Аннотация. *Мазкур мақолада таҳлилий жанрларда ёзилган журналистик материалларда журналист-матн-аудитория иштирокининг ўзига хослиги, уларнинг ўрни ва вазифалари, ахборот самарадорлигига кўрсатадиган таъсири ёритилган. Шунингдек, таҳлилий контент учбурчаги ўртасидаги мувозанатнинг аҳамияти кўпроқ кимга боғлиқлиги масаласига ҳам эътибор қаратилган.*

Калит сўзлар: ахборот, хабар, матбуот, газета, журнал, жанр, таҳлил, танқиз, контент, шакл, нутқ, тил, матн, аудитория, ўқувчи, томошабин, фойдаланувчи.

Кириш

Аудитория, умуман, одамларни кўпроқ қандай ахборот кизиқтиради, деган савол медиа тадқиқотчилар томонидан энг кўп бериладиган ва энг кўп ўрганиладиган масалалардан биридир. Унга турлича жавоб бериш мумкин.

Айтайлик, одамларни кўпроқ бевосита ўзлари яшаётган жамиятда содир бўлган воқеалар қизиқтиради. Ҳар қандай журналистик асарнинг у мақола бўладими, тақриз бўладими, журналист суриштируви бўладими, ўрганиш объекти жамиятда содир бўлган муайян воқеа-ҳодисадир.

Натижа ва мулоҳазалар

Воқеа нима? Рус тадқиқотчиси А.Тертычныйнинг фикрича, “ воқеа - муайян маконда ва маълум вақт оралиғида (аниқ боши ва ниҳояси мавжуд) содир бўлган ҳаракат, жамоатчилик қадами ҳисобланади” [1]. Кўпинча миллий журналистикада воқеага нисбатан, ҳодиса, вазият, ҳолат, жараён сингари сўзлар қўлланади. Аммо воқеа билан бу сўзларнинг ўртасида муайян фарқ бор. Масалан, ҳодиса ҳам ҳаракат, аммо у ҳар доим ҳам содир бўлавермайди, унинг ҳодисалигини кутилмаганда содир бўладиган ҳаракат эканлиги билан изоҳлаш мумкин. Вазият ҳодисага яқин турадиган, аммо ҳаракатнинг сифатини кўрсатиб турдиган тушунча бўлса, ҳолат воқеанинг бир қисми, кўринишини ифода этади. Жараён ҳали тугамаган, давом этаётган ҳаракатдир. Уларнинг умумийлиги эса ҳаракатнинг таркибида эканлиги билан изоҳланади. Журналистикада улар умумий қилиб воқелик деб аташ қабул қилинган, бизнингча. Шундай қилиб журналистиканинг ўрганиш объекти воқеа, жамиятда содир бўлган турли хил воқеалардир. Агар улар жамият фуқаролари манфаатларига бевосита дахлдор бўлса, уларнинг бирортаси эътиборсиз қолмайди.

Демак, жамиятда содир бўлган воқеаларнинг ичидан журналист ёритилиши керак бўлган энг муҳим, энг долзарбинини ажратиш олиши зарур. Бу эса осонликча кечмай, журналистдан у ҳақида етарлича билим ва маълумотга эга бўлишни талаб этади. Танланган ва ОАВда ёритилишга мўлжалланган воқеа жамият аҳамиятига молик, ундаги турли ижтимоий гуруҳлар, қатламлар, муайян шахсларни қизиқтирадиган ва биринчи навбатда бутун жамиятни, қолаверса ана шу ижтимоий гуруҳлар, кишиларнинг қизиқишлари ва

талабларини қондиришга мўлжалланган бўлиши керак. Танланган воқеа қанча кўп одамга тааллуқли бўлса, унинг долзарблиги шунча ортади. Бу талаб таҳлилий жанрларга ҳам тааллуқли албатта.

Маълумки, таҳлилий жанрлар содир бўлган воқеа-ҳодисани чуқур таҳлил қилиш ва таҳлилий фикрлар орқали воқеанинг содир бўлиш сабабларини тушунтишга қаратилган. Қандай жанрларга нисбатан таҳлилий сифати кўшилади? Бу саволга қатор тадқиқотчилар турлича жавоб беришган. Биз уларнинг фикрларига ойдинлик киритишдан чекиниб, таркибида таҳлил унсурлари бўлган ҳар қандай жанрларни киритдик. Хусусан, бунга таҳлилий репортаж, таҳлилий интервью, қорреспонденция, мақола, тақриз, шарҳ, журналист суриштируви, муаммоли очерк ёки ижтимоий эсселарни киритдик. Бу жанрларда асосий мақсад маълумотларни тадқиқ этиш, уларни турли нуқтаи назардан таҳлил қилиш ва аудиторияга мазмунли ва пухта таҳлил қилинган маълумотларни тақдим этишдан иборат.

Таҳлилий жанрларда ҳам, умуман журналистик асар уч таркиб: журналист, матн ва аудиториядан иборат. Бу ўз навбатида журналистика моделининг дастлабки кўриниши ҳисобланади [2].

Арасту “Риторика” асарида шундай ёзади: “Нутқ уч унсурдан ташкил топади. Булар: нотикнинг ўзи, у гапираётган предмет ва нутқни эшитаётган кишилардир” [3]. Бу фикри билан Арасту аслида публицистиканинг моделини амалий жиҳатдан биринчи бўлиб кўрсатиб берган. Мазкур моделни ҳозирги “оммавий коммуникация” тушунчасига боғлайдиган бўлсак, қуйидагича кўриниш юзага келади:

Нотик + журналист	Нутқ + ахборот, хабар (матн, видео, аудио)	аудитория + (ўқувчи, тингловчи, томошабин, фойдаланувчи)
----------------------	--	---

Журналист — ахборот етказувчи мутахассис, унинг жамиятда шахс сифатидаги ўрни профессионал маҳорати, жамиятни ахборот билан таъминлашдаги вазифаси билан белгиланади.

Ахборот – (матн, видео, аудио кўринишида) содир бўлган муайян воқелик ҳақида хабар берадиган, таассурот қолдирадиган ва таъсир қиладиган журналист тайёрлаган ёки яратган маҳсулот.

Аудитория — ахборот истеъмолчиси ва айни пайтда психологик муносабатлар объекти. Шу билан бирга, аудитория фақат ОАВ маҳсулотлари бозорини англатадиган иқтисодий категория эмас. Аудитория концепцияси ижтимоий-маданий бирликка боғланган [4]. ОАВ соҳаси тадқиқотчилари ахборотни турли хил услуб ва кўринишдаги истеъмолчилар орасида одамларнинг ўз дидига, қизиқишларига мос истеъмолчилар жамиятини яратишга ёрдам берувчи оммавий ахборот таъсирчанлигининг муҳим белгиларидан бири эканлигини таъкидлайдилар.

Таҳлилий жанрларда журналистик асар таркибининг ўрни ва иштироки жуда муҳим аҳамият касб этади. Уларнинг ўрин ва вазифалари алоҳида тўхталиб ўтамиз.

Журналист. Таҳлилий жанрларда контент яратишда журналист асосий фигура ҳисобланади. Унинг вазифалари қуйидагиларни ўз ичига олади:

• **Маълумот йиғиш ва таҳлил қилиш:** Журналист фактларни излаш, уларни ўрганиш ва таҳлил қилиш орқали ишончли манбаларга асосланган маълумот тайёрлайди. Содир бўлган аниқ бир воқеани таҳлил қилиш учун журналист аввало уни қандай тасаввур қилганини матнда ўзига қайд этиб олиши, агар унда бирор бир жумбоқ, муаммо ёки чигал вазият бўлса, унга жавоб берадиган асосий вазифаси аниқлаб олиши зарур [5]. Шундан кейин вазият билан боғлиқ жараёнларни, уни келтириб чиқарган омиллар ва ечимини топишга хизмат қилувчи йўللарни излайди. Вазиятни таҳлил қилишдаги

биринчи қадам воқеанинг барча иштирокчиларини (воқеа гувоҳи, иштирокчиси ташкилотчиси, эксперт, тасодифий субъект) ҳаракатлари ва улар ўртасидаги фарқни солиштириш орқали қўйилиши керак.

• **Таҳлил ва холислик:** Матнда шахсий қарашларни ўртага ташлаган ҳолда, маълумотни ҳар томонлама таҳлил қилишни таъминлайди.

• **Мақсадли аудиторияни тушуниш:** Журналист ўз матнини ким учун ёзаётганини аниқ билиши мақсадга мувофиқ. Афсуски, жуда кўп журналистлар, (умуман миллий журналистикада шу тенденция ҳалигача деярли ўзгаргани йўқ) мақсадли аудитория деганда, оммани, жамоатчиликни тушунади ва матндаги маълумотни ким учун эканлигини аниқламай узатади. Аслида матндаги маълумотни аудитория эҳтиёжларига мувофиқ тарзда тақдим этилиши зарур.

• **Малакали ва саводли ёзиш:** Таҳлилий жанрларда ёзиш бошқа жанрларга қараганда бирмунча мураккаброқ. Бунинг учун журналистдан биринчи навбатда билим талаб этилади. Ёритаётган мавзу ҳақида етарлича билимга эга бўлган ҳолда иш олиб борса, материали қизиқарли ва фойдали бўлади. Чунки журналист материалида баъзан жуда кўп, мураккаб фактлар, бир-бирига қарама-қарши фикрлар бўлиши мумкин. Журналист асосий фактни иккинчи даражалисидан ажратиб, мураккаб ва чигал фикрни содда, ўқувчига тушунарли ва аниқ шаклда баён қилиш зарур бўлади. Фактларни таҳлил этишда муаллифнинг нуқтаи назари асосий роль ўйнаши ҳисобга олинади. Шу сабабдан журналист масалани ҳар тарафдан чуқур ўрганиши ҳамда муаммо ва воқеликни келтириб чиқарган фактлар, далил ва исботлар билан қуролланган бўлиши мазкур билимлар асосида ўзининг таҳлилини аниқ ифодалай олиши керак [5].

Матн.

Нутқ тилнинг ифода воситаларидан фойдаланган ҳолда воқеликка айланган фикрдир. Унинг вазифаси-онг, хотира ва тафаккурнинг уйғунликдаги

фаолияти маҳсулини барча учун тушунарли, адабий меъёрий шаклга киритиш, уни моддийлаштириш (ахборотга айлантиришдан) ва аудиторияга етказишдан иборат [6].

Таҳлилий жанрлардаги журналистик материал тайёрлашда (бошқа жанрларда ҳам у муҳим), айниқса матбуот ва электрон сайтларда матн асосий восита ҳисобланади ва у аудиторияга маълумотларни етказишда кўп жиҳатдан ҳал қилувчи аҳамият касб этади:

Мазмун ва таҳлил: Матн тушунарли ва мазмунли бўлиши зарур. Бунинг учун матн мазмуни текширилган ва таҳлил қилинган маълумотларга асосланиши керак. Афсуски, миллий медиадаги матнлар кўпинча текширилмасдан, фактларнинг асосий ва иккинчи даражалиси ажратилмасдан берилиши ҳолатлар кўп кузатилади. Аслида матн ҳамisha оптималлаштирилиши, содда ва тушунарли, мураккаб сўзлардан холи бўлиши аудиторияга таъсирсанлигини кучайтиради.

Матннинг мантиқий қурилиши: Мантиқий бўлган минимал матн, ёзув деб аталади. Матнда фикрларнинг тизимли жойлаштирилиши ва оқилона мантиқ асосида баён қилиниши, факт ва фикрнинг мувофиқлиги, қадрият ва тажрибаларнинг мос келиши самарадорликка хизмат қилади.

Матнда тил ва услуб: Матннинг тил нуқтаи назаридан равонлиги, ўқилиши осонлиги, сўзлардан ўринли фойдаланиш, таҳрири мантиқий бўлиши, мазмуннинг услубий жиҳатдан жозибadorлиги ва лўнда ифодаланиши муҳимдир. Ҳамма журналист ҳам тайёрлаган материал тилининг ширасига, ўқиш учун қулайлигига, ўзига хослигига эътибор беравермайди. Айниқса, босма нашрларнинг айримларида чоп этилган таҳлилий мақолаларнинг тили қурук, расмий ва шаблон гаплардан иборатлигини фикримизга мисол сифатида келтиришимиз мумкин.

Аудиториянинг роли ва вазифалари

Журналист ким учун, нима учун ёзади, деган саволга бот-бот кўп муҳокамаларга сабаб бўлади. Кўпчилик аудитория учун, деб жавоб беришади. Аслида ҳам шундай. Аммо таҳлилий журналистика аудиторияси, атрофида содир бўлган воқеа ҳақида шунчаки маълумот олиши билан кифояланадиган аудитория эмас, балки воқеанинг моҳияти ва аҳамиятини тушунишни истаган аудитория бўлиб таҳлилий жанрларда қабул қилувчи сифатида иштирок этади ва унинг ўрни қуйидагича ифодаланади:

- **Тушуниш ва баҳолаш:** Аудитория тақдим этилган маълумотларни тушунади ва уларга муносабат билдиради.

- **Мулоҳаза ва фикр билдириш:** Ҳозирги ахборот маконида аудитория кўпинча фаол иштирокчига айланиб, ўз фикри ва муносабатини ифодалайди (ижтимоий тармоқлар, форумлар орқали).

- **Талаб ва эҳтиёж:** Аудитория маълум бир мавзуларга қизиқишини намоён қилади, бу эса журналист ва матнни яратиш жараёнига таъсир қилади.

Қатнашчиларнинг ўзаро алоқаси

Таҳлилий жанрларда журналист – матн – аудитория учбурчаги ҳамкорлиги жуда муҳим. Чунки таҳлил жараёнларида ҳар бир таркиб, ҳар бир томоннинг ўз ўрни ва иштироки бўлиб, у материални яхши ёки кўнгилдагидай чиқмаслигига таъсир кўрсатади. Учбурчакдаги томонлар иштирокининг ўрнида келиши ва ҳар бир таркиб вазифасининг тўғри бажарилиши ахборот самарадорлигига хизмат самарадорликни оширади:

Таҳлилий жанрларда материал тайёрлашда журналистнинг билим ва маҳорати матннинг мазмунини сифатли қилади.

Матн аудиторияга таъсир қилувчи асосий восита бўлиб, муайян масаа ёки муаммо юзасидан аудиторияга ахборот ва таҳлилни етказиш вазифасини бажаради.

Аудиториянинг фикри ва муносабати журналист учун келгуси фаолиятни режалаштиришда муҳим омил бўлади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда

Таҳлилий жанрларда самарадорликка эришиш учун журналист, матн ва аудитория ўртасида ўзаро боғлиқлик ва мувозанат таъминланиши зарур. Журналистнинг холислиги ва профессионализи, матннинг юқори даражадаги мазмуний қиммати ва аудиториянинг фаол иштирокчилари бу жараённинг муваффақиятини белгилайди.

Фойдаланган адабиётлар:

- [1] Тертычный А.А., Жанры периодической печати, Москва: Аспект Пресс, 2000, pp. С.10-12..
- [2] Мещеряков Б., Зинченко В., Большой психологический словарь, Москва: Олма-пресс, 2004, р. С. 17.
- [3] Аристотель, Риторика. Античные риторика, Москва, 1978, р. С. 15.
- [4] Toshpo'latova N.Q., Jurnalistika psixologiyasi, Toshkent, 2013, р. В. 11.
- [5] Toshpo'atova N.Q., Tahliliy jurnalistika, Toshkent: Bayoz, 2019, р. В. 56.
- [6] Ниёзметова Р.Х., Адабий материалларни ўрганишда ахборот технологиялардан фойдаланиш, Тошкент, 2006, р. 162 б.

THE ROLE AND DUTIES OF THE PARTICIPANTS (JOURNALIST – TEXT – AUDIENCE) IN THE EFFECTIVENESS OF ANALYTICAL GENRES

Nazira TOSHPOLATOVA

Abstract. This article describes the uniqueness of journalist-text-audience participation in journalistic materials written in analytical genres, their role and tasks, and their impact on information efficiency. It also focuses on the question of who is more important in the balance between the analytical content triangle.

Keywords: information, message, press, newspaper, magazine, genre, analysis, criticism, content, form, discourse, language, text, audience, reader, viewer, user.

ADABIY TAHRIRNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Latofat TASHMUXAMEDOVA Ismatovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti professori v.b. f.f.n.*

latofat979@mail.ru

ORCID: 0009-0002-4565-1205

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jurnalistika va filologiya sohada dolzarb mavzulardan biri bo'lgan tahrir, adabiy tahrir, bu jaaryonda muallif kategoriyasi, o'z ijodiga bo'lgan munosabati, qahramonlari ichki dunyosini ochib berishdagi o'ziga xos usullari, publitsistik materialda til va uslubning o'ziga xos qo'llanishi haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: tahrir, adabiy tahrir, publitsistika, badiiy publitsistika, esse, maqola, publitsistik ruh, til, uslub, adabiy-tanqidiy qarashlar.

Kirish

O'zbek ma'rifatparvarlaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniy: Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir,- degan so'zlari barchamizga yaxshi tanish. Kitob yaratish ham xuddi shu kabi muhim masaladir. Zero, yaxshi kitob bilan jamiyat taraqqiy topishi, yomon kitob bilan esa tanazzulga yuz tutishi mumkin. Shunday ekan, kitob yaratish g'oyat ehtiyotkorlik, katta e'tibor, bilim va malakani talab etadi. Bu jarayonda bo'lajak kitobni nashrga tayyorlash, xususan, tahrirdan o'tkazish bosqichining ahamiyati katta.

Bugungi kunda nashr jarayoni deyilganda, kitobshunoslik yo'nalishidagi bir-biri bilan bog'liq bo'lgan, tizimli algaritmga ega bosma nashrni yaratish va nashr etish anglashiladi.

Zoir Tohirov o'zining «Nashr jarayoni asosiy bosqichlari» darsligida nashr jarayonini shartli ravishda to'rt bosqichga bo'ladi:

Birinchi bosqichda – tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi, ya'ni muallif qo'lyozmani topshirgunga qadar mavzuli reja tuziladi. Bu bosqichda muharrir albatta mavzuli rejani tuzish va tasdiqlashda faol ishtirok etadi. U mavzu yuzasidan muallif bilan suhbatlashadi, muhokama yuritadi, bo'lajak kitob rejasi ustida ishlaydi. Muallif taklifiga ko'ra asar qismlari bilan tanishib chiqadi, ayrim muammolarni hal etish va kamchiliklarni to'g'rilashda muallifga ko'maklashadi.

Ikkinchi bosqich – tahrir bosqichi. Muallif qo'lyozmani nashriyotga taqdim etishidan, to uni ishlab chiqarishga bo'lgan ishlarni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda kitob taqdirini belgilovchi qarorlar qabul qilinadi: qo'lyozmani nashrga tavsiya etish va yoki rad etish masalasi hal etiladi. Qo'lyozmani ichki va tashqi taqrizlash, shuningdek, qo'lyozmani nashrga tayyorlash amalga oshiriladi.

Uchinchi bosqich – ishlab chiqarish bosqichida, asosan, kitob yaratish ishlari – bosmaxonada amalga oshiriladigan texnikaviy ishlar bajariladi. Lekin bu ishlar muharrirning qat'iy kuzatuv va nazorati ostida bo'ladi. Zero, muharrir sifatli mahsulot chiqishi uchun nashriyotning eng masul xodimidir.

To'rtinchi bosqich – yakuniy bosqich, kitobni tarqatish va targ'ib qilishdan iborat bo'ladi [1].

Natija va mulohazalar

Nashr jarayonida ushbu bosqichlarning barchasi muhim o'rin tutadi. Ularni bir-biridan ajratib yoki birini biridan ustun qo'yib bo'lmaydi. Sababi har bir bosqichda aholiga sifatli kitob mahsulotini yetkazib berishga qaratilgan muayyan ishlar majmuasi bajariladi.

Mazkur qismda nashr jarayonining asosiy bosqichlaridan biri bo'lgan tahrir bosqichini va uning asar yaratilishida tutgan o'rni tahlil qilinadi.

Tahrir (arab. ozod qilish, tuzatish, muharrirlik qilish, yozish, asar yozish) – yozma ishni, asarni tuzatishlar kiritib yaxshilash, tuzatish demakdir [2].

Nashriyotga taqdim etilgan asar tasdiqdan o'tgach hamda asar muallifi va nashriyot o'rtasida shartnoma imzolanganach, muharrirning asar qo'lyozmasi ustida ishlash jarayoni boshlanadi. Bu jarayonda nafaqat asar tahriri amalga oshiriladi, balki uning tarkibiy qismlari – kitob apparati ustida ham ishlanadi.

Kitob apparati (lot. “apparatus” – ta'minot, qurilma) deganda kitobning asosiy matnini to'ldiruvchi va o'quvchiga kitobdagi ma'lumotni tushunishga yordam beruvchi materiallar tushuniladi. Kitob apparatiga annotatsiya, so'zboshi, muqaddima, bibliografiya, ko'rsatmalar, ilova, mundarija, nashr ma'lumotlari kiradi.

Har bir kitobning dastlabki sahifasidan unga yozilgan annotatsiya o'rin oladi. Annotatsiya kitob haqida qisqacha ma'lumot bo'lib, uni o'quvchiga tanishtirishga xizmat qiladi. Undan so'ng kitobga so'z boshi (so'z boshi kitoblarda turli nomlar bilan atalishi mumkin: kirish, muqaddima, muallifdan, muharrirdan, tahririyatdan, nashriyotdan yoki boshqa istalgan sarlavha ham tanlanishi mumkin) yoziladi. Kirish maqolalar bitta yoki bir nechta ham bo'lishi mumkin. Asarning asosiy qismi tugagach, unga so'ngso'z yoki asarni yaxshi tushunishga, olingan bilimlarni mustahkamlashga yordam beruvchi maqola yoziladi. Mundarija esa kitobning boshlang'ich sahifalarida ham, so'nggi sahifasida ham keltirilishi mumkin.

Apparat tuzilmasi nashr turiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, ommaviy nashrlarda apparat elementlari soni kam (masalan, annotatsiya, kirish, so'ngi so'z, mundarija), ilmiy nashrlarda esa ko'proq (masalan, annotatsiya, kirish, eslatma, glossariy, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, mundarija) bo'ladi. Misol uchun, Ozod Sharofiddinovning Domlalar (adabiy-badiiy nashr) asarida kitob apparati annotatsiya, Erkin A'zam tomonidan yozilgan Fikrlab yashamoq saodati

nomli asarda kirish maqola To'plovchidan nomli yakunlovchi maqola, mundarija va nashr ma'lumotlaridan iborat [3].

Marsel Brionning “Menkim, sohibqiron – jahongir Temur” (adabiy-badiiy nashr) asarining o'zbek tilidagi tarjimasida kitob apparati annotatsiya, Ulug'lashga loyiq inson, sarkarda va davlat arbobi haqida asar sarlavhali kirish maqola, mundarija va nashr ma'lumotlaridan tashkil topgan [4].

H. Abulqosimov va O. Hamroev muallifligidagi Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish (ilmiy-ommabop asar) nomli o'quv qo'llanmada annotatsiya, kirish, asosiy tushuncha va atamalar, mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar, glossariy (izohli lug'at), foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, mundarija va nashr ma'lumotlarni o'zida jamlagan kitob apparati keltirilgan [5].

Kitob apparati nashriyotga qo'lyozma bilan birga tayyor holda topshirilishi yoki nashriyot tomonidan tuzilishi mumkin, ya'ni qo'lyozmada kitob apparati elementlari bo'lmasa, kirish maqola, so'ngso'z va boshqa shu kabi tarkibiy qismlar nashriyot tomonidan yozilishi yoki boshqa mutaxassisga buyurtma qilinishi mumkin.

Qo'lyozma bilan bog'liq yuqoridagi kabi tashkiliy ishlar hal etilgach, nashr jarayonining bevosita tahrir bosqichi boshlanadi. Xo'sh, nashr jarayonida asar tahririning ahamiyati qanday? Asarni tahrirlovchi muharrir bu jarayonda qanday o'rin tutadi? Arkadiy Milchin bu haqda shunday yozadi:

Vahti-vaqti bilan shunday ovozlari eshitiladi:

– O'zi muharrir kerakmi? Bu kuch va mablag'ni ortiqcha sarflash emasmi?

Ba'zilar shunday savollarni bersa, ba'zilar ishonch bilan ta'kidlaydi:

– Yo'q, muharrir kerak emas. U foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi. Ko'pchilik mualliflar unga enaga kabi ishonib qolishgan va uning yordamiga ishonib, nashriyotga xom materiallar olib kelishadi. Mualliflar tayyorgarliksiz, professional adabiy va maxsus yordamga muhtoj bo'lgan davr esa o'tib ketdi.

– Ammo kimdir muallifning ishini baholashi, uning originali nashrga yaroqli yaroqsizligini aniqlashi kerak, deya qarshi chiqadi [6].

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda mamlakatimizda qator xususiy nashriyotlar faoliyat yuritmoqda. Aniqroq aytganda, 2018 yilning 1 dekabr holatiga ko'ra O'zbekistonda xususiy nashriyotlar soni 84 tani tashkil etadi [7]. Ularning ba'zilarida muharrir vazifasini ham muallifning o'zi bajaradi, ya'ni muallif o'z asari ustida o'zi ishlaydi, xatolarini o'zi tekshiradi va tuzatadi. Nashriyot esa asarni buyurtmaga binoan chop etadi. Bu kabi jarayonga guvoh bo'lgan kishi, albatta, Mana muharrirsiz ham kitob chiqar ekanku, deb o'ylashi mumkin. Ammo nashriyotga o'z asarini chop etish uchun olib kelgan barcha mualliflar ham uning to'liq xatodan holi bo'lishiga erisha olmaydi. Muallif o'z asariga sub'ektiv yondashadi. Masalan, ter to'kib yozgan ba'zi jumllarining ortiqcha ekanini ko'ra olmaydi yoki ko'rib tursa ham ularni olib tashlashga ko'zi qiymaydi. Shunday ekan, unga kezi kelganda, asarni ayamay qisqartiruvchi mutaxassis va uning holis nazari kerak bo'ladi. Xususiy nashriyotlarda bunday mutaxassisning yo'qligi ko'pincha ular nashr etuvchi kitoblar sifatida yaqqol namoyon bo'ladi. Kitoblardagi imloviy, uslubiy xatoliklar, ba'zan esa hatto mantiqiy nomutanosibliklar nashr ustida muharrir mehnat qilmaganini bildirib turadi. Albatta, bu holat hamma nashriyotlarda ham uchramaydi. Aksariyat nashriyotlarda (asosan, davlat nashriyotlarida) asar tahriri ustida jiddiy ish olib boriladi.

Milchinning fikriga ko'ra, quyidagi bir necha holatlar bo'lmaganda muharrirning keragi bo'lmasligi mumkin edi:

Birinchidan, nashriyotga chop etiladigan asarlarni tanlash va nashr sifatiga javob beruvchi shaxs zarur. Taqrizchi – bu nashriyotga asar taqdirini hal etishda yordam beruvchi maslahatchi. U asarga bergan bahosi uchun jamiyat va nashriyot oldida ma'naviy mas'uliyatga ega, ammo uning chop etilishi va nashrning sifati uchun emas. Tanlovni o'z bo'yniga oluvchi noshir muharrir vazifasini ham bajaradi, ammo tashkiliy, iqtisodiy hamda boshqa masalalar bilan u o'zi istamagan holda bu

vazifaga muallif taqdim etgan asar sohasidagi adabiyotlarni doimiy ko'rib chiquvchi mutaxassis kabi chuqur kirisha olmaydi. Muharrir vazifasini ham bajaruvchi noshir nashr sifati bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarni nazorat qila olmaydi.

Nashriyot, shuningdek, kitobning yaralishida qatnashuvchi barcha ishtirokchilar: muallif, bezovchi, o'qib tuzatuvchi, musahhih, badiiy va texnik tahrirchilarning ishini jamlovchi shaxsga muhtoj. Muharrir ularni boshqaradi, ularning faoliyatini nazorat qiladi, originalning nashr bosqichlarida qanday harakatlanayotganini kuzatib boradi. Kitobni yaratishda qatnashuvchilarning ishini jamlashsiz, yaxshi tashkil etilgan boshqaruvsiz nashriyot yuqori sifatli kitob yaratishi, ayniqsa, qisqa vaqtda, dargumon.

Nashriyot bunday mutaxassissiz faoliyat yurita olmaydi, sababi, kitob mukammal, o'quvchi uchun foydalanishda qulay bo'lishi lozim. Uni yordamchi matnlar (muqaddima, mundarija, yordamchi ko'rsatkichlar, kolontitullar) bilan boyitish kerak. Ular o'quvchiga kitobni o'qishda ko'mak beradi. Ko'p hollarda uni ma'lumotnoma-izohlovchi matnlar (kirish, so'zboshi, sharhlar va eslatmalar, bibliografik ro'yxat) kabi kitobni tushunishga yordam beruvchi vositalar bilan to'ldirish lozim.

Qisqa qilib aytganda, nashriyotga nashr jarayonini boshqaruvchi rahbar kerak.

Ikkinchidan, yuksak kasbiy tayyorgarlikka ega, yaratgan asarini mustaqil tuzata biladigan avtor ham muharrirning tahririga ehtiyoj sezadi. Bu tanqidiy qarash albbata taqrizchilikiga qaraganda ancha batafsil bo'ladi. Mazkur jarayon ilmiy, ixtisoslashgan, mualliflik malakasiga ega bo'lgan insondan professional bilim va ko'nikmalarni talab qiladi.

Matnda xatolik bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun uning kichik tafsilotlariga ham chuqur yondashish lozim. Noshir va taqrizchining esa bunday yondashuvga vaqti yo'q [6].

Shu o'rinda qayd etish joizki, yuqoridagi fikrlardan nashr ustida faqat muharrir ishlaydi, noshir va taqrizchining bu boradagi mehnati muhim emas, degan xulosaga kelib bo'lmaydi. Albatta, muayyan asarning chop etilishida bu jarayonda ishtirok etuvchi har bir mutaxassisning o'z javobgarligi bor. Bu o'rinda noshir kitobni chop etayotgan nashriyot rahbari, ishning tashkiliy qismlarini zimmasiga oluvchi mutaxassis sifatida tahrir jarayonini boshqarishga vaqt ajrata olmaydigan shaxs sifatida baholanmoqda. O'zbek tilining izohli lug'atida ham noshir (arab.) so'zi nashr etuvchi, chop qiluvchi, chiqaruvchi ma'nolarini bildirishi bayon qilingan [2]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining Noshirlik faoliyati to'g'risidagi Qonuni 9-moddasiga ko'ra noshir:

- nashriyotga, matbaa korxonasiga, shuningdek matbaa mahsulotlarini tarqatuvchi boshqa korxonalarga muassis (hammuassis) bo'lish;
- mavzular bo'yicha matbaa mahsulotlari chop etish rejasini mustaqil ravishda tuzish va tasdiqlash;
- Vatanimiz mualliflarining asarlaridan chet ellarda va chet ellik mualliflarning asarlaridan O'zbekiston Respublikasida foydalanish, ularni chop etish va tarqatish to'g'risida chet el yuridik va jismoniy shaxslari bilan shartnomalar tuzish va bu ishda vositachilik qilish;
- matbaa mahsulotini tayyorlash hamda nashr etish uchun buyurtmalar olish, o'z mahsulotini realizatsiya qilish;
- qonun hujjatlariga muvofiq o'zga faoliyatni amalga oshirish huquqiga ega [8].

Kitobga baho beruvchi taqrizchi esa bu jarayonda ko'proq bo'lajak o'quvchi oldidagi ma'naviy mas'uliyatga ega bo'ladi, ya'ni u kitobga holis baho berishi, undagi yutuq va kamchiliklarni ro'y-rost ko'rsatishi kerak. Muharrir esa bevosita kitobning umumiy holati, matni, shakl va mazmunini nazorat qiladi.

Tahrir jarayonini faqat muharrir amalga oshirmaydi. Bu jarayonda musahhih, adabiy muharrir, kitob muayyan bir sohaga tegishli bo'lgan taqdirda shu soha mutaxassisi tomonidan ham amalga oshiriladi.

Xulosa

Matn tahriri juda nozik jarayon bo'lib, chuqur bilim va malakani talab etadi. O'quvchi qo'lidagi asar qog'ozga tushishi jarayonida muallif qancha mashaqqat cheksa, uni o'quvchiga yetkazishda tahrir ustida ishlagan mutaxassisning ham xizmati kam bo'lmaydi. Nashrning kamchiliklardan holi chiqishi, o'quvchiga ma'qul kelishi uning tahriri qay darajada puxta amalga oshirilishiga bog'liq. Asar qanchalik yaxshi yozilmasin, nashriyot mutaxassisi tomonidan tahrir qilinmasa, e'tibordan chetda qolgan kichik kamchiliklar ham uning kompozitsiyasiga putur yetkazishi mumkin. Shunday ekan, tahrir asarning asosiy mazmuni ochilishiga, undagi kamchiliklar bartaraf etilib, yutuqlari yuzaga chiqishiga xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Tohirov Z.T., Nashr jarayoni asosiy bosqichlari, Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2016, p. B. 3.
- [2] A. M. t. ostida, Ed., O'zbek tilining izohli lug'ati, Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008, pp. B 182- 188.
- [3] Sharafiddinov O., Domlalar, S. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: M.Sharafutdinova, Ed., Toshkent: Ma'naviyat, 2009.
- [4] Brion M., Menkim, sohibqiron – jahongir Temur, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
- [5] Abulqosimov H, Hamroyev O., qtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, Toshkent: Iqtisod-moliya, 2014.
- [6] Мильчин А. Э., Методика редактирования текста, Москва: Логос, 2005, p. С.18.
- [7] *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumot.*
- [8] O'RQ-731-son, *www.lex.uz*, Toshkent, 2021.

PURPOSES AND TASKS OF LITERARY EDITING

Latofat TASHMUKHAMEDOVA Ismatovna

Abstract. *This article discusses one of the topical topics in journalism and philology, namely, editing, literary editing, the category of the author in this publication, his attitude to his work, his unique methods of revealing the inner world of his characters, and the unique use of language and style in journalistic material.*

Keywords: editing, literary editing, journalism, artistic journalism, essay, article, journalistic spirit, language, style, literary-critical views.

TURKISTONDA SHO'RO MATBUOTINING TASHKIL ETILISHI

Nilufar NAMAZOVA

*O'zbekiston xalqaro
islom akademiyasi o'qituvchisi, filologiya fanlari nomzodi*

n.nilufarxon@mail.ru

ORCID: 0009 0006 5945 8931

Annotatsiya. *Maqolada XX asrning birinchi choragida Turkistonda sho'ro matbuotining qanday tashkil etilgani haqida so'z yuritilgan. Dastlabki sho'ro nashrlari "Mehnatkashlar tovushi", "Ishtirokiyun" gazetalari va ularning tashkilotchisi Orif Klebleyev haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: sho'ro, matbuot, gazeta, bolshevik, hokimiyat

Kirish

Turkistonda milliy matbuot asoschilari bo'lgan jadidlar sho'ro hokimiyati yillarida ham gazeta, jurnallarda faoliyat yuritishdi. Bolsheviklar hokimiyatni egallagach, "1917-yil 27-oktabrda Xalq Komissarlar Soveti matbuot to'g'risida V.I. Lenin imzosi bilan dekret qabul qildi. Dekret boy sinflarni "aql-fikrni bemalol zaharlash va omma ongiga g'ulg'ula solish" imkoniyatidan mahrum etdi" (T.N.Qoriniyozov, 1958). V.I.Leninning barcha "burjua xarakteridagi nashrlar"ni yopish to'g'risidagi mazkur dekretidan keyin Turkistondagi mahalliy ziyolilarning hamda Muvaqqat hukumatning nashrlari birin-ketin yopildi. Ularning o'rniga yangi tipdagi bolshevistik matbuotini tashkil etish lozim edi. Turkistonda jadid ziyolilaridan

boshqa matbuotda ishlaydigan “kuchlar” bo‘lmagani uchun bolsheviklar avvaldan tajribaga ega jadid jurnalistlarini matbuot tashkil etishga jalb etadi.

Natija va mulohazalar

O‘zbek tilidagi birinchi sho‘ro gazetasi dastlab Samarqandda 1918-yil 11nchi iyunda “Mehnatkashlar o‘qi” nomi bilan tashkil etildi. Gazeta tashkilotchisi Orif Klebleyev Qo‘qonda usuli savtiya maktabini ochib muallimlik qilgani sababli Turkiston ziyolilariga ilgaridan tanish edi. “Orif afandi Klebleyev“ sarlavhali maqolada “Orif afandi ko‘b yillar Xo‘qandda muallim bo‘lib turg‘on bir kishidir. Turkiston bolalarining savodini chiqarishda ancha xizmatlar qilgan. Bu jihatdangina qarag‘anda ham Orif afandini xalq kishisi demakg‘a mumkindir“ (Shokir Muxtoriy, 1918), deyiladi. Mana shunday “xalq kishisi” bo‘lgan O.Klebleyev oktabr to‘ntarishidan keyin Moskvaga borib V.I.Lenin bilan uchrashadi va “Maskavdan keng huquqlar bilan” (Ziyo Said, 1927) Turkistonga keladi. O.Klebleyev Samarqandda gazeta tashkil etgach, Toshkentga kelib, bu yerda “Ishtirokiyun” gazetasini chiqaradi. 1918-yili 21nchi iyunda gazetaning birinchi soni chiqadi. Ziyo Said bu gazeta va uning tashkilotchisi Orif Klebleyev haqida shunday yozadi: “Bu gazeta 8nchi sonig‘acha yerlik xalqqa sho‘rolar hukumatining va bolsheviklarning asosiy maqsadlarini tushuntirishga tirishadi. Musulmonlar uchun ozodliqni yolg‘iz sho‘rolar hukumatigina ta‘min qilaolg‘usini anglatishg‘a harakat qildi. Buni din, Qur‘on fikrlariga yaqinlashdirib ko‘rsatadi. Shul yo‘l bilan yerlik mehnatkashlarga ta‘sir o‘tkazishga urinadi” (Ziyo Said, 1927).

Garchi Samarqandda birinchi bo‘lib “Mehnatkashlar o‘qi” nomli sho‘ro gazetasi tashkil etilgan bo‘lsa-da, butun sovet davrida birinchi nashr sifatida “Ishtirokiyun” gazetasi e‘tirof etib kelindi. Bu haqda matbuotda e‘tirozli maqola ham chop etildi. Unda “Hamma o‘zbek gazetalariga” sarlavhasi ostida murojaat e‘lon qilindi:

“Zarafshon” gazetasining 15nchi sonida qizil o‘zbek matbuotining tarixi to‘g‘risida yozilib, yozg‘uvchi ko‘rsatadirkim, qizil o‘zbek matbuotining maydonga chiqishi 21nchi iyundan chiqqan “Ishtirokiyun”dan emas, balki 11nchi iyunda Samarqandda chiqqan “Mehnatkashlar tovushi”dan boshlanishi kerakdir. Markaziy firqo‘mning matbuot bo‘limi buni ko‘rib quyidag‘i qarorg‘a keldi: “Mehnatkashlar tovushi”dan ilgari “Najot”, “Kengash” ham boshqa ko‘b o‘zbek gazetalari chiqq‘on. Bularning hech qaysi qizil matbuot ismiga molik bo‘lmag‘onidan “Mehnatkashlar tovushi” ham qizil matbuotchiga kirmaydir. Negakim, bularning hech qaysi firqaning nashr afkori emas. Firqa nashri bo‘lib chiqqan gazeta “Ishtirokiyun”dir. Shuning uchun haqiqatda qizil o‘zbek matbuotining tarixi 21nchi iyundan boshlab chiqqan “Ishtirokiyun” gazetasidan boshlanadir.

Matbuot bo‘limining mudiri Alimif” ([Turkiston, 1924](#)).

Turkiston milliy ishlar xalq komissarligining organi sifatida chop etilgan “Ishtirokiyun” gazetasi 1920-yil 12-dekabrda Turkiston kommunistlar firqasi Markaziy Qo‘mitasi hamda Turkiston Sho‘rolar Jumhuriyati Markaz boshqarma qo‘mitasining nashr afkori sifatida “Qizil bayroq” nomi bilan chiqq boshlagan. 1923-yil 13-sentabrda gazeta nomi o‘zgartirilib, “Turkiston” gazetasi chiqariladi. O‘zbekiston SSR tashkil etilgach, 1924-yili 5-dekabrda “Qizil O‘zbekiston” gazetasi chiqariladi. 1964-yili gazeta nomi “Sovet O‘zbekistoni” deb o‘zgartiriladi. Mustaqillikning ilk davrlaridan hozirgacha bu gazeta “O‘zbekiston ovozi” nomi bilan chiqib kelmoqda.

Samarqandda chiqqan “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining ham nomi o‘zgarib borganini ko‘rish mumkin. Dastlab gazeta Orif Klebleyev taklifi bilan “Mehnatkashlar o‘qi” nomi bilan chiqq boshlagan. Bosh muharrir Hoji Muin bu jiddiy gazetaga nomunosib nom, deya nashr nomini 5-sondan “Mehnatkashlar tovushi” deb o‘zgartiradi. “Mehnatkashlar tovushi” gazetasiga 1921-yildan siyosiy senzura o‘rnatildi. Gazetaga bolshevik Mirsalimov siyosiy nozir etib tayinlandi. U

gazeta nomini “Kambag‘allar tovushi” deb o‘zgartirdi. Gazetada ishlayotgan Hoji Muin, Sadridin Ayniy ishdan ketishga majbur bo‘lishdi. Shundan so‘ng gazetaning saviyasi pasayib bordi. Bu haqda “Qizil bayroq” gazetasida tanqidiy maqola e‘lon qilingach, gazetani yangilash uchun Toshkentdan Samarqandga G‘ozi Yunus yuboriladi. Shunday qilib, G‘ozi Yunus muharrirligida “Zarafshon” gazetasi dunyo yuzini ko‘rdi. Gazetaning birinchi soni 1922-yil 27-oktabrda nashrdan chiqdi. O‘sha birinchi sondagi gazeta obunasi haqidagi e‘londan “Zarafshon” gazetasi “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining davomi ekanligini anglash qiyin emas: “Zarafshon” gazetasiga obuna bahosi ochildi. Gazeta bahosi: bir oyliq 120 so‘m. Gazeta mushtariylarga o‘z vaqtida yetkazib beriladi. Ilgaridan “Kambag‘allar tovushi” gazetasiga yozilg‘on mushtariylar yuqorida ko‘rsatilgan bahog‘a qarab, yana pul yuborishlari lozim”. “Zarafshon” gazetasi bugungi kunda ham Samarqandda chiqib turibdi. Namanganda 1918-yil sentyabr oyidan boshlab “Ishchilar qalqoni” gazetasi tashkil etildi.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, “1918-yilda Turkistonda o‘zbek tilida 11 ta gazeta chiqar edi” (Qoriniyozov T.N., 1958).

Gazetalar bilan birga jurnalchilikka ham katta e‘tibor qaratildi. Masalan, “O‘zbek tilida: 1918-yilda Toshkentda Musulmon ishchilar soveti tomonidan oyda ikki marta chiqariladigan siyosiy-iqtisodiy “Ishchilar dunyosi” jurnali va Turkiston respublikasi Maorif Xalq Komissarligining organi bo‘lgan va har haftada bir marta chiqadigan pedagogik “Maorif” jurnali; 1920-yilda kasaba soyuzlarining o‘lka soveti hamda O‘lka ishchi kooperativlari pravleniesining organi bo‘lgan va ikki haftada bir marta (Toshkentda) chiqadigan siyosiy-iqtisodiy “Kasabachilik harakati” jurnali; 1922-yilda Turkiston Kommunistik partiya Markazkomining organi bo‘lgan va ikki haftada chiqadigan (Toshkentda) siyosiy-iqtisodiy va adabiy “Inqilob” jurnali; 1923-yilda Turkiston Kommunistik partiya Markazkomining organi bo‘lgan va ikki haftada bir marta (Toshkentda) chiqadigan “Kommunist yo‘ldoshi” jurnali; 1923-yilda

“Turkiston” gazetasiga ilova tariqasida chiqariladigan hajviy “Mushtum” jurnali nashr etila boshladi” (Qoriniyozov T.N., 1958).

Xulosa

Shunday qilib, O'zbekistonda nashrlar adadi va soni yildan yilga oshib bordi. Bu respublikaning markazidagina emas, balki viloyat va tumanlarida ham gazeta chiqarish yo'lga qo'yilgani hisobiga ham oshdi.

O'ttizinchi yillarning birinchi yarmida o'zbek tilida 178 gazeta, jurnal nashr etilib, bulardan 90 tasi rayonlarda chiqarilar edi. O'ttizinchi yillarning ikkinchi yarmiga kelib, 208 gazeta va 45 jurnal chiqa boshlagan (Saidov.O, 1978)

Matbuotning markazlashgan, yuqoridan boshqariladigan tizimi yo'lga qo'yildi. Matbuotning ommaviylik, partiyaviylik, sinfiylik prinsiplari jurnalistlarning yangi avlodini tayyorlashda dasturul amal bo'ldi. Sotsializm qurilishida matbuotni rivojlantirish va bunda “jurnalistlar ommasi”ni jalb qilish hukumat qarorlari, partiya ko'rsatmalari asosida yo'lga qo'yildi. Qatag'on siyosatini amalga oshirishda matbuot xalqni tayyorlab, xalq “do'sti” va “dushmanlarini” ajratib berishga katta hissa qo'shdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- Qoriniyozov T.N. (1958). *Sovet O'zbekistoni madaniyati tarixidan ocherklar*. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.
- Qoriniyozov T.N. (1958). *Sovet O'zbekistoni madaniyati tarixidan ocherklar*. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.
- Saidov.O. (1978). *Satira tili bilan*. Toshkent: “O'zbekiston”.
- Shokir Muxtoriy. (1918, iyun 20). Orif afandi Klebleyev. *Mehnatkashlar tovushi gazetasi*.
- T.N.Qoriniyozov. (1958). *Sovet O'zbekistoni madaniyati tarixidan ocherklar*. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.
- Turkiston. (1924, iyul 11). Hamma o'bek gazetalariga. *Turkiston gazetasi*.
- Ziyo Said. (1927). *Burung'i vaqtli matbuot tarixiga mateiallar*. Samarqand: O'zbekiston Davlat nashriyoti.
- Ziyo Said. (1927). *Burung'i vaqtli matbuot tarixiga mateiallar*. Samarqand: O'zbekiston Davlat nashriyoti.

ORGANIZATION OF THE SOVIET PRESS IN TURKESTAN

Nilufar NAMAZOVA

Abstract. *The article discusses the pioneering spirit that led to the organization of the Soviet press in Turkestan during the first quarter of the 20th century. It provides information about the first Soviet publications, the newspapers “Mehnatkashlar Tovuz” and “Ishtirokyun,” and their organizer, Orif Klebleyev.*

Keywords: Soviet, press, newspaper, Bolshevik, government

ТЕНДЕНЦИЯ СЎЗИНИНГ ЎЗБЕКЧАСИ ТАМОЙИЛ, ПРИНЦИП – ТУТУМ

Б.Х. Данияров

*Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти
профессори, филология фанлари доктори*

bxdanियarov@gmail.com

ORCID: 0009-0007-3190-7405

Аннотация. *Мақолада сўз усталарининг сўз қўллаш маҳорати, лексик ўзлашмаларнинг тўғри ёзуви ва талаффузи, сўзларнинг семантик тузилиши кўп аспекти комплекс таҳлил қилиниб, сўзнинг лексик-семантик маъноси уни ўраб турган лексик қуршов ва контекст семантикасига ҳам боғлиқлиги асосланди.*

Калит сўзлар: *нутқ маданияти, лексик ўзлашмалар, лексик қуршов ва контекст семантикаси, тенденциянинг ўзбекчаси тамойил, принцип - тутум.*

Кириш

Сўзнинг лексик-семантик тузилишида янги компонентларнинг (маъно нозикликлари, фарқловчи хусусиятлар, оттенкалар) пайдо бўлишида сўз усталари, ўз тилининг фидойи жонкуярлари, хусусан, зиёлилар, адиблар, журналистлар ва, айниқса, қалам аҳлининг нозик таъб, соф кўнгил ва қайноқ қалб намоёндалари ҳиссаси ва ўрнининг аҳамияти беқиёсдир. Табиатан ҳақиқий истеъдод соҳиблари бўлган бу инсонлар она тилининг табиати ва ўзига хос хусусиятларини ич-ичдан (интуитив) ҳис қилиб, англаган ҳолда борлиқни

сўзлар воситасида аниқ ифодалаб беришга интиладилар ва сўзларнинг маъно структурасида янги ноёб семаларнинг шаклланиш жараёнига ўзларининг ижодий фаолиятлари билан сермахсул ҳисса қўшадилар [1, 91-105].

Албатта, мазкур соҳадаги ҳар бир инсон энг аввало, халқимизнинг бой маданий ва маънавий меросини тиклаш, унинг ўз муносиб ўрнини топиши, жамоатчилик олдида қадрланишини таъминлашга хизмат қилаётгани билан ҳам аҳамиятлидир. Бироқ бу борадаги амалга оширилиши зарур бўлган ишлар ҳали талайгина. Жумладан, кўп ҳолларда рус тили орқали тилимизга кириб келган сўзларнинг орфографияси ва орфоэпиясида бир қанча муаммолар кўзга ташланиб қолмоқда. Ўзлашма сўзларнинг ижобий томонларини инкор этмаган ҳолда, шуни таъкидлаш лозимки, тил қонуниятларига кўра, бир тилдан бошқа тилга ўтаётган сўз ўзлаштираётган тилнинг қонун-қоидаларига, жумладан, имло ва талаффуз қоидаларига тўлиқ мослашиб кетсагина ўзлашган сўз ҳисобланади. Аммо собиқ мустабид тузумнинг тил сиёсатига кўра, рус тили орқали ўзбек тилига ўзлашган сўзлар ғайриилмий тарзда бўлса-да, рус тилининг қонун-қоидаларига асосан ёзилар ва орфоэпик меъёрлари асосида талаффуз қилинар эди. Чунки ўша даврда мустабид тузум мафкурасига камарбаста шундай қоида бор эди: ҳар қандай рус тилидан ўзлашган сўзлар, илмийликка зид бўлса ҳам, рус орфографияси ва орфоэпияси қоидаларига асосан ёзма ҳамда оғзаки нутққа ўша тилда қандай бўлса, шу шакл ва товушда татбиқ этилиши шарт эди.

Натижа ва мулоҳазалар

Бугун олдимизда ҳеч қандай ғайриилмий чеклову мажбуриятлар йўқ. Шунга қарамай, медиа маконда, жумладан ижтимоий тармоқларда айрим ҳолатларда рус тилидан ўзлашган байналминал сўз ва атамаларни ўзбекча сўзлар билан алмаштириш мақсадида ушбу сўзлар маънодошларининг семантик тузилишини, маъно ва маъно нозикларини етарлича ўрганмаган

холда, билиб-билмай сўз қўллаш қоидаларининг тутум ва усулларига зид равишда, бир сўзнинг маъноси бошқасига мос бўлмасда, ушбу сўзларнинг баъзи ҳолларда нотўғри қўлланилаётганини кузатиш мумкин. Масалан, *принцип* сўзи ўрнида *тамойил* сўзининг қўлланишини у қадар асосли деб бўлмайди. *Принцип* атамасининг ўзбекчаси *тамойил* эмас. *Тамойил* араб тилидан ўзбек тилига бир неча аср аввал ўзлашган бўлиб, рус тилидан ўзбек тилига ўтган асрда ўзлашган *тенденция* сўзининг маъносини англлатиб келган.

Ҳатто собиқ совет тузумида чоп этилган “Ўзбекча – русча луғат” (қисқача: ЎРЛ)да *тамойил* сўзига қуйидагича изоҳ берилган:

“ТАМОЙИЛ *книжн. склонность, уклон; направление, тенденция.*” [7, 417].

Тамойил сўзи 2006-2008 йилларда чоп этилган «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» (шартли:)да китобий сўз сифатида қуйидагича изоҳланган: «ТАМОЙИЛ 1 Майл. *мойиллик*. Ваҳший халқларда қонхўрликка *тамойил* зўр бўлади. Бу – шубҳасиз ҳақиқат! Ойбек, Танланган асарлар. 2 Бирор соҳада тартиб, қоида тусини олган нарса, *тадрижий йўналиш* (таъкид бизники – Б.Д.). Халқ афсоналарида *реалистик тамойил* шу тарзда тобора кучайиб борди. «Фан ва турмуш». ...бозорларимизда ўша азалий удумларимизни, *тамойилларимизни* тиклаш, бозорни миллий кадриятларимизнинг кўзгуси сифатида намоён қилиш лозим. Газетадан» [8, 655].

Тенденция сўзи эса ўзбек тилининг мазкур беш томли луғатида қуйидагича изоҳланган:

«ТЕНДЕНЦИЯ 1 *Тараққиёт йўналиши*; бирор нарсага қизиқиш, мойиллик, интилиш. 2 Маълум ўй-мулоҳаза, тасвир ёки асарнинг асосий мазмуни, ғояси. Маълумки, 60-70-йиллар давомида тарихий киноленталар яратиш соҳасидаги ижодий *тенденциялар* янада ривожлантирилди. С.Хўжаев, [8, 65].

Кўринадики, *тамойил* сўзининг луғавий маъноси *принцип* сўзидан тубдан фарқ қилиб, айнан *тенденция* сўзи англатадиган маънога яқин.

Принцип сўзини *тамойил* билан алмаштиришга бўлган “ўжар” ҳаракатлар рус тилидан ўзлашганлиги яққол сезилиб турган *тенденция*нинг ўзбек нутқида яна ғализ, нотабий тарзда фаол қўлланишига олиб келмоқда, айрим матнларда эса *тамойил*нинг қайси маънода (принцип маъносидами ёки тенденция?) қўлланганлиги ноаниқ бўлиб қолмоқда:

“Ли Куан Юни айрим экспертлар “ У фақат ўз мамлакатини ўзгартирди”, деб айтса, баъзилари “Осиёни”, учинчи одамлар эса “Бутун дунёни ўзгартирган”, дейди... Бинобарин у яратган *тенденция* ноёб ҳодиса, феномен ҳисобланиб, “Сингапур мўжизаси” деб аталади ва башарият ривожига ўзига хос таъсир ўтказган. Умуман олганда, Ли Куан Ю буларнинг барчасини бирлаштирган ҳолда Сингапурнинг ютуғини ушбу *тамойиллар* асосида амалга оширди: уни яшаш ва ишлаш учун энг хавфсиз ҳудудга айлантирди.”

Газетадан олинган ушбу матнда *тамойил принцип* маъносини англатаяптими ёки *тенденция* маъносиними ноаниқ бўлиб қолган.

Тамойил принцип маъносини айнан англата олмаслиги сабабли ҳам Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва бошқа амалдаги қонун ҳужжатларида *принцип* атамаси қолдирилган, *тамойил* билан алмаштирилмаган. Масалан: *Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими – ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади* (11-модда).

Принцип сўзи асосида ясалган бир қатор сўзларни *тамойил* сўзи орқали ифодалаб бўлмайди. Мазкур сўзлар «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да ҳам келтирилган:

ПРИНЦИПАЛ Принципдан келиб чиқадиган, муҳим, жиддий. Принципиал қарама-қаршилик. Принципиал масала. Жаҳондаги ҳозирги

вазиятга икки принципал ҳолат хосдир. Газетадан. 2 қ. принципли. Принципиал одам. **ПРИНЦИПАЛЛИК** 1 Принципиал ҳолатга хослик, муҳимлик, жиддийлик. Масаланинг принципаллиги. 2 Ишда ўз принципини изчиллик билан амалга ошириш, бир принципда маҳкам туриш. Раҳбарнинг принципаллиги.

ПРИНЦИПЛИ Принципга қаттиқ риоя қиладиган, бир принципда маҳкам турадиган. Принципли олим. **ПРИНЦИПСИЗ** Бир фикрда маҳкам тура олмайдиган; бурди йўқ, бебурд. Принципсиз киши [ЎТИЛ, III, 309].

Қайд этилган ушбу (принципиал, принципаллик, принципли, принципсиз) сўзлар англаётган маъно ва маъно нозикларини бугунги кунда *тамоийил* сўзи билан ифодалаб бўлмайди.

Гап ўзбек тилида мазкур тушунчани айнан ифодалай оладиган бирлик йўқлигида эмас, тилимизда *принцип* маъносида бемалол қўллаш мумкин бўлган сўзлар бир қатор, масалан *тутум*, *тутруқ* (тутурук), *субут*, *бурд* кабилар. Бу сўзлар *принцип* ўрнида оммавий ахборот воситаларида *тамоийил* каби билиб-билмай ўжарлик билан кўп қўлланилганда уларнинг ҳар бири тамойил сўзига нисбатан *принцип* атамасининг маъносини қулайроқ ва тўлароқ ифода этган бўлар эди.

Гап сўзнинг мазмунан ўз мутаносибига эга ёки эга эмаслигида. Хусусан, *принцип* сўзи ўрнида келиб чиқиши соф ўзбекча бўлган *тутум* сўзини ишлатиш мақсадга мувофиқ : *принципиал* – *тутуми қаттиқ* (қадим ўзбекча сўз яшадан фойдаланиб, *қаттиқтутум* қўшма сўзини ҳам ишлатса бўлади) *принципиаллик* – *қаттиқтутумлик*, *қатъий тутумлик*, *принципли* – *тутумли*, *принципсиз* – *тутумсиз*. Қиёсланг: *Аҳвол жуда танг бўлди// Қаттиқтутум жанг бўлди*.

Принцип сўзи ўзбек тилига тўлиқ, табиий равишда, ўзбек тили қонун-қоидаларига мувофиқ ўзлашган эмас. Унинг “*бегоналиги*”га ўзбек тили учун хос бўлмаган, аниқроғи тилимиз учун бутунлай ёт бўлган “ц” – ҳарф(товуш)и

хам “шама” қилиб турибди. “Ц” ҳарфи собиқ мустабид совет тузумининг руслаштириш сиёсати ўлароқ ўзбек тилига рус-кирил алифбосининг қабул қилдирилиши муносабати билан ўтган асрнинг 1940 йилида киритилган эди. Рус тилида қандай ёзилиб (*принцип*), қандай талаффуз қилинса (*принцып*) ўзбек-кирил алифбосида ҳам худди шундай қабул қилинган ва ҳанузгача ўзбек-кирил ёзувида ҳам, радио-телевидение орқали узатилаётган эшиттириш ва кўрсатувлар нутқида ҳам шундайлигича қолмоқда.

Кўринадики, *тутум* сўзи *принцип* атамасининг маъносини англата олади, лекин *принцип* термини бу *тутум* маъносини жуда кўп ҳолларда ифода эта олмайди. Масалан, Қиёсланг, қуйидаги шеърий мисраларда (1,2-мисоллар), оммабоп (3-мисол) ҳамда илмий услубга (4-мисол) хос матнларда *тутум*, субут сўзининг қўлланишини:

1) *Тутумларинг* ор-номус, таълим, миллат, субутлар// Кўрмасин сени ожиз миллат курти – манқуртлар (Бахтиёр Дониёров. Интил халққа тилаб ҳақ)

2) *Халқимизда азалдан* ҳар қандай рақобат ҳалоллик *тутумлари* асосида бўлиши одатга айланган. *Минг йиллик тарихига эга* бўлган миллий спорт ўйинимиз кураш *ҳозирга қадар ҳалоллик* рамзи ҳисобланади (газетадан).

3) “Шайбонихон кўп жиҳатлардан Амир Темур *тутумига* ихлос ва риоя билан қарар, жумладан, саройга олим ва шоирларни, санъат аҳлини тўплаб, ижодга тарғиб-ташвиқ этар эди” [6: 17].

Она тилимиз табиатига ҳамоҳанг ёзиш ва талаффуз қилиш масаласида оғриқли, салбий ҳолатлар ҳануз учраб қолаётгани ташвишлидир. Бу ҳолат тилшуносликда редукция (кучсиз талаффуз натижасида товушнинг миқдор ва сифат белгиси жиҳатидан ўзгариши) деб аталадиган ҳодиса яққол мавжуд бўлган рус тилидан ўзбек тилига ўтган сўзларда кўпроқ учрайди.

Масалан, *Россия, Москва, фонарь, демократия, конституция, октябрь, ноябрь, она, ворона* каби сўзларнинг имлоси шу шаклда ёзилгани ҳолда, рус

тили орфоэпияси қоидаларига кўра, талаффузда *Россия-Рассия, Москва-Масква, фонарь-фанарь, демократия-димократия, конституция-канституция, октябрь-актябрь, ноябрь-наябрь, она-ана, ворона-варона* тарзида талаффуз этилади. Рус тилининг табиатига хос бўлган сўзларнинг ёзуви ва талаффузидаги ушбу тафовутлар ўзбек тили табиатига мутлақо ёт. Масалан, адабий тилимиздаги *ота, она, бола, она, ака, ука, олма, ойдин, оқшом* каби қонқонимизга сингиб кетган кўпдан-кўп сўзлар қандай ёзилса, шундай талаффуз этилади. Бизнингча, ҳар қандай ўзга тилдан ўзлашган сўз фақат ўзбек тили фонетикаси ва грамматик қоидаларига асосан оғзаки ва ёзма нутққа сингиши лозим. Шунда у халқимизнинг қадимий ва бой маънавиятига ҳамоҳанг бўлади. Қолаверса, миллий ҳамиятига путур етмайди. Шу ўринда инглизларнинг *Moscow* ёзиб, *Moscow* деб ўз тил қонун-қоидаларига кўра талаффуз этишларини ёки *Russia* сўзини *Rashe* тарзида ифодалашини келтириб ўтиш жоиз.

Таассуфки, бугун телевидение ва радиода ҳам айрим журналистларимиз нутқида рус тилидан ўзлашган байналминал сўзларни ўзбек тили қоидаларига зид равишда истифода этишдек салбий ҳолатлар кўплаб учрамоқда. Улар бу хатони билиб-билмаган ҳолда, баъзида “маданиятлилик” белгиси деб тушунаётганликлари ғоят ачинарли. таъкидлаш жоизки, баъзи ҳолларда она тилимизда мос келувчи муқобили бўла туриб, *нонушта, тушлик, кечлик* каби нутқда кўп қўлланиладиган кундалик сўзларнинг ўрнига катталар, хатто ёш болаларимиз *завтрк (завтрак), абит (обед), ужн (ужин)* каби сўзларни нутқда ишлатиб, уларни тил қоидаларига зид равишда қўллашни одатга айлантираётганига ҳам юқоридаги каби нотўғри шаклланган тушунчалар сабаб, десак хато қилмаймиз. Холбуки, «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да келтирилганидек: **КЕЧЛИК** кечки овқат. Улар масжиддан шомни ўқиб киргач, ичкаридан Ойбодоқ *кечлик* олиб чиқди. Абдулла Қодирий, Ўтган кунлар» [8, 362].

Камина томонидан ишлаб чиқилган жамланма методиканинг [3; 2; 1, 9-23] “*Алмаштир ва солиштир*” методик усулини қўллаган ҳолда юқорида машҳур бадий асар матнидан мисол тариқасида келтирилган лавҳадаги соф ўзбекча *кечлик* сўзи ўрнида русча *ужин* сўзини қўллаб кўринг-а, қанчалик бемани ва аччиқ кулгили лисоний-руҳий ҳолатни бошдан кечирасиз: *Улар масжиддан шомни ўқиб киргач, ичкаридан Ойбодоқ ужин олиб чиқди.*

Хавотирлиси, кўпчилик миллатдошларимиз ўз кундалик сўзлашув нутқларида бўлар-бўлмасга русча сўзларни шунга ўхшаб ноўрин қўллаб, ҳатто бунга шунчалик кўникиб кетишганки, айрим ҳолларда бемаъни ва масхарали вазиятга тушаётганликларини сезмайдилар ҳам.

Тилшуносликда тилнинг система эканлиги XIX асрдаёқ илмий исботланган. Системалилик қонуниятига кўра, мавжуд ҳар қандай система ичида унга ёт бўлган бошқа бир система фаолият кўрсатиши мумкин эмас. Содда ва лўнда қилиб айтганда, ўзбек тилига бошқа тиллардан ўзлашган сўз она тилимизнинг қонуниятларига мослашиши шарт. Масалан, *нон, осмон, мактаб, қалам, табиб, дафтар, китоб* каби араб ва форс тилларидан қадим замонларда ўзлашган бир қатор сўзлар ўзбек тили имлоси ва талаффуз қоидаларига тўлиқ бўйсуниб, тилимизнинг ўз қатламига, бебаҳо луғат бойлигига айланган.

Хулоса

Глобаллашув асри деб ном олган XXI асрда, ҳаёт суръатлари бениҳоя тезлашган даврда вақтни тежашнинг ҳам катта аҳамият касб этиши ҳеч кимга сир эмас. Рус тилидан ўзлашган байналминал сўзларнинг ўзбек тилидаги муқобили масаласида мулоҳазаталаб ўринлар ижтимоий-фойдали меҳнат билан банд ҳар бир кишини ўйга толдиради. Биз шу каби бир қарашда жўн, аммо ўта нозик муаммога ҳар кун дуч келиб, масалага узил-кесил ечим топа олмай, вақтни бой бераётганимиз бу муаммонинг ҳамон долзарблигича қолишига

сабаб бўлмоқда. (Ваҳоланки, муаммонинг ечими бўйича таклифлар Мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб, мунтазам равишда жамоатчиликка тақдим этиб борилмоқда) [1; 2; 3; 4;5; 6; ва б.]

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Данияров Б. Х. Ўзбек тили лексик синонимларининг лисоний ва нутқий муносабати, лексикографик тадқиқи. Монография.- Тошкент: “Сано стандарт”, 2019. – Б. 91-105.
2. Данияров Б.Х. Проблемы лексической синонимии узбекского языка: Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. -Москва: Институт языкознания РАН, 1994. –С.70-91.
3. Данияров Б.Х. Исследование лексической синонимии, возникшей на базе заимствований в современном узбекском языке. Автореферат диссертации... канд. филол. н. - Москва: Институт языкознания РАН, 1993.
4. Данияров Б.Х. Ўзлашма сўзларнинг қўлланиши ҳақида. Ўзбек тилининг грамматик қурилиши ва стилистикаси. Илмий мақолалар тўплами Самарқанд: СамДУ, 1992 й. Б. 89-98.
5. Данияров Б.Х. Ўзбек адабий тили орфоэпияси ва орфографиясининг айрим долзарб муаммолари. Тил ва адабиёт таълими» ж., -Т.: 2014. 11-сон. 9-11 б.
6. Данияров Бахтиёр. Принцип атамаси ва унинг ўзбекча муқобиллари хусусида/“Оммавий ахборот воситаларида тил ва услуб масаласи: Таҳлил, тасниф, қиёс” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари.2023 йил 22 ноябрь. – Тошкент: Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, 2023, Б. 15-21.
7. Ўзбекча-русча луғат. С.Ф.Акобиров ва Г.Н.Михайлов таҳрири остида.- Тошкент, 1988. – Б.417.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 2- жилд. -Т.: ЎЗМЭ, 2007. - Б.362.

THE UZBEK WORD FOR TREND IS PRINCIPLE, PRINTSIP – SYSTEM

B.H. Daniyarov

Abstract. *In the article, the skill of wordsmiths in using words, the correct spelling and pronunciation of lexical items, the semantic structure of words was analyzed in a multi-faceted complex, and the lexical-semantic meaning of a word depends on the surrounding lexical environment and context semantics.*

Keywords: speech culture, lexical acquisitions, lexical environment and context semantics, the Uzbek word for trend is principle, principle is tutum.

IQDISODIY ADABIYOTLAR TAHRIRIDA O'ZIGA XOS JIHATLAR

Latofat TASHMUXAMEDOVA Ismatovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti professori v.b. f.f.n.*

latofat979@mail.ru

ORCID: 0009-0002-4565-1205

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jurnalistika, filologiya va iqtisodga oid sohada dolzarb mavzulardan biri bo'lgan tahrir, ilmiy tahrir, bu jarayonda muallif va muharrir kategoriyasi, matnga bo'lgan munosabati, mavzuni ochib berishdagi o'ziga xos usullari, iqtisodiy mavzuga bag'ishlangan materialda til va uslubning o'ziga xos qo'llanishi haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: tahrir, adabiy tahrir, publitsistika, iqtisodiy publitsistika, maqola, publitsistik ruh, til, uslub, ilmiy uslub.

Kirish

Iqtisodiy adabiyotlarning ilmiy, ilmiy-ommabop kabi turlari bilan birga o'quv adabiyoti, ya'ni darslik, o'quv qo'llanmalar ham mavjud.

Darslik hajmi, tuzilishi o'quv rejasi o'quv dasturi bilan belgilanadi. Uning ichki tuzilmasi ushbu fan, faoliyat turi, sohasi, yo'nalishi bo'yicha asosiy ma'lumotlarning aniq bir bilim tuzilishini aks etiradi. Nazariy, texnik masalalar uzviy bog'liqliqda ko'rib chiqiladi, bilim tavsifi, ularning qo'llanilishi tadrijiy ravishda, o'zaro ta'sir kuchiga ega bo'lgan holda taqdim etiladi.

Darsliklar o'quv jarayonining asosiy unsuri bo'lganidek, iqtisodiy darsliklar ham aynan shu fanning mazmuni, maqsadi, vazifasini yoritib beruvchi o'quv adabiyotidir.

Mazmun jihatidan darsliklar umumiy, maxsus turga ajratiladi. Umumiy darsliklar gumanitar, tabiiy, texnik yo'nalishdagi nazariy bilimlarni qamraydi. Maxsus darsliklar muayyan ixtisoslikka oid bo'ladi. Iqtisodiy darsliklarga ham maxsus darslik sifatida qaraladi.

Iqtisodiy darsliklar fanning mazmunidan mohiyatini ifoda etish bilan birga unda terminlar izohli lug'ati, adabiyotlar ro'yxati qo'shimcha test topshiriqlar va nazorat savollari beriladi. Ilmiy farazlar emas, balki tekshiruvdan o'tgan, isbotlangan, aniqlangan tushunchalar kiritiladi.

Umuman, darsliklar, xususan, iqtisodiy darsliklar ham quyidagi talablarga amal qilgan holda yoziladi.

- Bilimlar foydalanuvchining yosh xususiyatiga mos kelishi kerak;
- Bilimlarning nazariy asosi, g'oyalari tizimli va izchil bo'lishi talab qilinadi.

Ular ishonarli bo'lishi lozim.

- Nazariy bilimlar ishlab chiqarish amaliyoti bilan bog'liq bo'lishi kerak.
- Mavzu bayoni sodda, asar tili ravon bo'lishi, tegishli qoida, ta'riflar berilishi lozim.

- Tasvirlar, chizmalar, jadvallar fan va o'quvchi yoshiga mos bo'lishi shart.
- Har bir mavzu aniq va qisqa ochib berilishi darkor.
- Ilmiylikka asoslanadi.

Xususan, barcha iqtisodiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar qo'yilgan talablar asosida yoziladi. Ular, asosan, professor-o'qituvchilar tomonidan yozilib, maktab, kollej, akademik litsey va oliy ta'lim muassasasining oliy va umumiy o'rta ta'lim talabalari uchun yaratiladi.

Iqtisodiy darslik, ilmiy va ilmiy-ommabop iqtisodiy adabiyotlardan farqlanib, ta'lim oluvchilarning egallashga mo'ljallangan bilim darajasidan kelib chiqqan holda yoziladi.

M.S.Mirsaidovning «Tadbirkorlik asoslari» darsligi kasb hunar kollejlari uchun mo'ljallangan. Darslik qo'yilgan talablar asosida ochib berilgan. Xususan, fan va mohiyati xususida to'xtalib o'tilgan. Bu darslikdan tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lgan bilimlarni olish mumkin.

Jamiyat a'zolarida tadbirkorlik ruhini qaror toptirish ustuvor vazifalardan biri deb belgilanadi. Bu belgilangan vazifani amalga oshirish maqsadida ushbu darslik yaratildi. U bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati, tadbirkorlik faoliyatining shakllari, ishni tashkil qilish usullari, kichik va o'rta biznesni tashkil etish, biznes reja tuzish, tadbirkorlik ishini baholash, tahlil qilish, bozor munosabatlarining rivojlanib borishi tufayli vujudga kelgan birja va birja faoliyati, bozorni o'rganishda marketingning o'rni kabi masalalarni qamrab olganligi bois talabalar uchun zarur nazariy, amaliy bilim manbai hisoblanadi. Mavzulardagi har bir fikr aniq berilgan. Shuningdek, ilmiylik asosida yondashilgan. Faktlar isboti ochilgan, boshqa ilmiy manbalardan ham foydalanilgan.

To'g'ri, darslik ham ilmiylikka tayangan hollda yoziladi, ammo ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlardan farq qiladi. Chunki ilmiy adabiyotlar barcha iqtisodiy soha vakillari uchun mo'ljallangan bo'ladi, darslikda ta'lim yosh xususiyati inobatga olinib, aynan talaba-yoshlar uchun mo'ljallab yoziladi.

Natija va mulohazalar

Iqtisodiy adabiyolarni tahrir qilish jarayonida albatta til va uslub masalalariga katta e'tibor qaratish talab etiladi. Zero, adabiyot har bir turi til hamda uslubining o'ziga xosligi barcha matnlarga qo'yiladigan asosiy talablardan biridir.

Adabiy tahrir, amaliy uslubiyat bilan bog'liq. Bunda ega va kesim to'g'ri joylashtirilishi, ikkinchi darajali bo'laklarning o'rni va hokazolarnigina nazarda

tutilmaydi, balki, agar maxsus soʻz qoʻllash taqozo etilmasa, bir xil soʻzdan yoki oʻzakdosh soʻzlardan takror foydalanish maqbul emasligini, tildagi tasviriy taʼsirchan vositalarni, garchi ular nutqning jozibadorligini oshirsa-da, koʻplab ishlatish salbiy natija berishini va bermasligini oʻrgatadi. [1, 237.]

Demak, iqtisodiy adabiyotlarni til va uslub jihatdan tahrir qilishda ham aynan mana shu masalalarga eʼtibor qaratish lozim. Yaʼni, iqtisodiy asar ilmiy uslubda yoziladi. Ulardagi gaplarning qurilishi aniq, loʻnda, shuningdek, grammatika meʼyorlari asosida boʻlishi lozim. Iqtisodga oid asarlar yozishda muallif sohaga oid terminlar, iboralardan foydalanadi.

Matnda terminlar takror qoʻllanilishi mumkin, ularning muqobilini keltirmaslik, tasviriy-taʼsirchan vositalarni qoʻllamaslik lozim.

Muharrir aynan bu kabi asarlarni tahrir qilishda ega, kesim mosligi, qanday hollarda terminlarni qoʻllash mumkinligi, jumla tuzish qoida va meʼyorlarini yaxshi bilishi kerak.

Iqtisodiy adabiyot (ilmiy, ilmiy ommabop, oʻquv adabiyot)larining har birida albatta, auditoriya eʼtiborga olinishi kerak.

Asar tili va uslubining oʻziga xosligini belgilab, muharrir matn tili, uslubi boʻyicha aniq tasavvurga ega boʻladi. Bu muallifga uning asari xususidagi tanqidiy mulohazalarni bildirishi uchun, shuningdek, matnda tuzatishlarni amalga oshirishi uchun zamin yaratadi.

Iqtisodiy adabiyotlarning tahririda ham muharrir fan bilan bogʻliq boʻlgan aniq maʼlumotlarni, terminlar izohini bilib, muallif hamkorligida asar ustida ishlashi, uslubi, tilini aniq belgilashi lozim. U aynan mana shu yoʻl bilan oʻz vazifasini aniqlab olgach, tahrir ishiga masʼuliyat bilan yondashadi. Lekin bu hali asarning tili va uslubini toʻliq belgilab oldi, degani emas. Muharrir muallif matnidagi kamchiliklarni aniqlay bilishi kerak. Iqtisodga oid ilmiy adabiyotlarda, shu bilan birga, ilmiy ommabop va oʻquv adabiyotlarida “alohida ahamiyat kasb etadi”, “quyidagilarga

ega”, “amalga oshiriladi”, “ko‘rinishlardan biri hisoblanadi” kabi konstruksiyalar tez-tez uchrab turadi. Muharrir tahrir jarayonida bunday konstruksiyalar ko‘p ishlatilganda, albatta keyingi o‘rinlarda ularni o‘zgartirishi, ya’ni bir xillikdan qutilishi, ilmiylikka yondashgan holda matnni til, uslub jihatidan to‘g‘ri bo‘lishiga erishishi kerak.

Iqtisodga oid asarlapda uslub masalasi muhim o‘rin egallaydi. Agar muharrir qo‘lyozmani tahrir qilish jarayonida uslubga alohida e‘tibor qaratsa, u bilan yuzaga kelgan boshqa kamchiliklarni ham bartaraf eta oladi.

Iqtisodga oid adabiyotlarda ilmiy yoki darslik bo‘ladimi, aniq faktlar berilishi, ular dalillanishi, qo‘shimcha adabiyotlardan foydalanish, kerakli o‘rinlarda ilmiy izohlarning qayd etilishi albatta e‘tiborga olinishi kerak.

Muallifning uslubidagi o‘ziga xoslik jumla tuzish xususiyatlari, asar mundarijasi kamchiliklari aniqlab olingandagina muharrir asarning tili, uslubi, kompozitsiyasi haqida fikr yuritishi mumkin.

Iqtisodga oid matnlar tahlili. Iqtisodiy asarlar tili va uslubining mukammal bo‘lishi uchun qo‘yiladigan birinchi talab faktlarning dalillanishidir. Iqtisodga oid adabiyot turlari qaysi biri bo‘lishidan qat’iy nazar ta’kidlaganimizdek, ilmiy uslubda yoziladi, demak, asos materiallar beriladi. Aynan mana shu faktlarning berilishi iqtisodga oid asar til va uslubini belgilovchi omildir. Misollarga murojaat etamiz.

1999 yilning 1 yanvaridan buyon markazlashgan eksportdan valyuta tushumiga nisbatan 50 foizli majburiy sotish talabi o‘zgarmasdan saqlanib qolmoqda. [2, 147.]

2008 yil sentyabr oyida ipoteka inqirozi yanada chuqurlashdi. 15 sentyabr kuni yirik investitsion banklardan biri bo‘lgan Lehmon Brother bankrotlik to‘g‘risid ariza berdi.[3, 66.]

Barcha tur adabiyotda tinish belgilarini o‘z o‘rnida qo‘llash muhim ahamiyatga egadir. Xususan, iqtisodiy matnlar tahriri va tahlilida ham bunga katta e‘tibor qaratish lozim.

Muharrir va muallifning fikrlash yo'sini, nutq uslubi bir-biridan farq qilishi mumkin. Mutaxassis sifatida muallif fikrini ilmiy berishi, aniqlik, fakt va dalillarga adabiyotlardan foydalangan holda tayanishi mumkin. Ammo nutqi qisqa, lo'nda bo'lmasligi, jumla tuzilishiga e'tiborsizlik qilishi mumkin, muharrir esa aksincha, qisqa, lo'ndalikka e'tibor qaratib, uslubdan kelib chiqqan holda matnga o'zgartirish kiritishi lozim bo'ladi.

Shuning uchun ham ba'zi iqtisodiy matnlar tahlili va tahririda muharrir qarashlari ustunlik qilgan. Garchand iqtisodiy matn ilmiy uslubda yozilgan bo'lsa-da, fikrlar ifodasi sodda, aniqligi bilan ajralib turadi, demak, muharrir tahriri o'ziga xosligi bilan ahamiyatga ega.

Masalan:

1.O'zbekiston byudjetlararo munosabatlarning markazlashtirilgan modeli amal qiladigan davlatdir.

2.O'zbekiston Respublikasining byudjet tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

3.Soliq to'lovi qiymatining hisob-kitobi soliq manbalarining har biri bo'yicha alohida amalga oshiriladi, so'ngra olingan natijalar qo'shiladi.

4.Islohotga qadar daromadlar yagona milliy byudjetga tushar va undan xarajatlar moliyalashtirilar edi. [4, 151.]

Ayrim mualliflar so'zlardan ijodiy foydalanadilar. To'g'ri, bu foydalanish boshqa turdagi adabiyotlar uchun xos bo'lgan xususiyat bo'lsa-da, ba'zan iqtisodiy adabiyotlarda ham uchrab turadi. Ya'ni asarlarning tili hamda uslubini boyitish maqsadida muallif birgina faktlardan foydalanibgina qolmaydi, chunki quruq faktlarning berilishi o'quvchini zeriktiradi. Shuning uchun ham iqtisodiy matnlarni tahrir qilishda bayonning mana shu jihatlariga e'tibor berish kerak. Quyidagi misolga e'tibor beraylik: *Milliy pul birligi iqtisodiyotning qon tomiri, unga jon, kuch beruvchi vosita hisoblanadi, valyuta mustaqilligi, milliy pul mustahkamligi mamlakat*

iqtisodiyoti uchun tiriklik manbai, hayotbaxsh kuch, harakatlantiruvchi dastak, vositadir. [5, 23]

Gapda muallif «qon tomir», «jon, kuch beruvchi vosita», «tiriklik manbai», «hayot baxsh kuch», «harakatlantiruvchi dastak» kabi soʻz va soʻz birikmalardan foydalangan. Bunda muallifning soʻzlardan ijodiy foydalanishi, til boyligining oʻziga xosligi koʻrinib turadi. Toʻgʻri, bu kabi soʻzalarni qoʻllash odatda badiiy adabiyotlar uchun xosdir, ammo iqtisodiy adabiyotlar uslubini bir tomonlama cheklab qoʻyish ham toʻgʻri emas.

Muharrirning matn tili va uslubini tahlil etishda yana bir muhim vazifasi matnda uchraydigan terminlarga alohida eʼtibor berishdan iboratdir. Terminlarni qoʻllashda matn uslubini oʻrganib, aniq va qisqalikka tayanib, alohida taʼkid, izohlar bilan yondashishi kerak. Yuqorida aytganimizdek, soʻzlardan ham ijodiy foydalanilsa, matn uslubi, tilining oʻziga xosligi yuzaga chiqadi. Baʼzi iqtisodga oid asarlar matnini tushunish, terminlar mohiyatini anglash qiyin. Tahrir jarayonida aynan murakkab jumlar qayta ishlansa, maʼlumotni yetkazib berishda ketma-ketlikka asoslanca foydalanuvchi matnning tili va uslubiga oson yondashadi.

Masalan: Rossiya pul birligini yagona valyuta sifatida foydalanishga asoslangan rubl zonasini yaratishga qator urinish boʻldi. Agar nazariy jihatdan olsak, bu gʻoyat toʻgʻri hisoblanadi. Chunki birinchidan, yangi paydo boʻlgan mustaqil davlatlar uchun xoʻjalik munosabatlarini saqlash muhim ahamiyat kasb etar edi; ikkinchidan, muomaladagi pul massasini tartibga solish tajribasi mavjud emas edi Hisobotlarda foyda quyidagi koʻrinishlarda aks ettirilishi mumkin: Yalpi foyda; Operatsion foyda; Sof foyda. [6, 178.]

Qisqa, loʻnda berilishi iqtisodiy matnlar tilining soddaligini koʻrsatib turadi.

Iqtisodiy matnlarda qoʻyiladigan sarlavhalar ham oʻziga xos xususiyatga ega. Toʻgʻri, odatda, ilmiy asarlar, matnlar ustida ish olib borganda sarlavhalar mohiyatiga ahamiyat qaratilmaydi. Chunki asosiy eʼtibor matn mohiyati, ilmiy

fikrlar, aniqlik va dalillanishga qaratilgan bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, sarlavhalarining o'ziga xosligi ilmiy matnning tili, uslubini ko'rsatib turadi.

Iqtisodiy matnlar tahlilida sarlavhalarni tahlil etish va tahrir qilish alohida e'tiborga molik.

Sarlavha asar mohiyati, uslubini o'zida ko'rsatib turadi. Aynan matnning nima xususida ekanligi, qanday uslubda yozilganligi unga qo'yilgan sarlavha orqali anglashib turadi.

Ta'kidlash lozimki, badiiy publitsistik matnlar sarlavhasidan badiiylik, shuningdek, ta'sirchanlik ko'rinib turadi. Tasviriy ifoda vositalaridan foydalaniladi. Ammo iqtisodiy matnlarga qo'yilgan sarlavhalarda esa aksincha, jiddiylik, murakkablik, ba'zan oddiylik va aniqlikni kuzatish mumkin. Ya'ni:

“Ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish”, “Moliyaning ijtimoiy iqtisodiy mohiyati”, “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy resurslari va kapitali”, “Aylanma kapital: mazmuni, tarkibiy tuzilmasi va foydalanish samaradorligi”, “Foyda, uni shakllantirish va undan foydalanish”, “Byudjet loyihasini tuzish”, “Baholarni shakllantirishning ob'ektiv asoslari”, “Davlat pensiyasi va jamg'arib boriladigan pensiya fondi.”

Ko'rinib turibdiki, sarlavhalar juda sodda, shuningdek, ilmiy uslubdan kelib chiqqan holda qo'yilgan. Sarlavha orqali kerakli ma'lumot va muallif fikrlarini bilish mumkin.

“Byudjetlararo munosabatlar: tushunchasi, prinsiplari, maqsadlari, modellari, shakllari, usullari, vositalari” sarlavhali iqtisodiy matn berilgan. Matnda sarlavha mazmuni aniq ochib berilgan. Kerakli ma'lumotlar alohida ajratib ko'rsatilgan. Bu esa foydalanuvchining iqtisodiy matnni tushunib olishi uchun turtki bo'ladi.

Matn va sarlavha o'rtasida doimo mantiqiy bog'liqlik mavjud bo'lishi kerak.

Iqtisodiy matn sarlavhalarining til, uslub jihatidan imkoniyatlari cheklanmagan. Ya'ni matn bilan bog'liqligi, tushunarligi, qisqa, lo'ndaligi, ta'sirchanligi maqsadga

muvofiqdir. Aynan mana shu xususiyatlar barcha tur adabiyotlar, xususan, iqtisodga oid asarlar sarlavhalari uchun xos bo'lishi kerak.

Matn uslubining ravonligi, jumlalarning aniqligi, so'z va birikmalarning takrorlanmasligi bilan belgilanadi.

Ammo shunday jumlar borki, ularda uslub ancha qusurli: *Katta miqdordagi talab qilib olinguncha depozitlar kutilmaganda xorijiy valyutalarga nisbatan talabni yuzaga keltirishi bois, valyuta bozoridagi talab va taklif muvozanatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.* [7, 156.]

Moliyaviy inqirozni chuqurlashishining oldini olish maqsadida Buyuk Britaniya bank tizimining bir qismini milliylashtirdi va kelgusida banklararo kreditlar bozorini rag'batlantirishni rejalashtirgan. [8, 65.]

Bir vaqtning o'zida, "ijtimoiy ta'minot" va "ijtimoiy sug'urtani" parallel ravishda amal qiluvchi, mustaqil bir tartibli iqtisodiy kategoriyalar sifatida talqin qiladi, ijtimoiy ta'minotga... [9, 459]

So'z va birikmalarning takroriyliги o'quvchini chalg'itadi.

Xulosa

Iqtisodga oid matnlar ilmiy va ilmiy-ommabop uslubda yozilganligi sabab aniqlik va lo'ndalik ular uchun xos bo'gan xususiyatdir. Ammo matn tahriri va tahliliga bir tomondan yondashish ham o'ziga xos uslubiy kamchilikni yuzaga keltiradi.

Matnga til va uslub jihatdan to'g'ri yondashish quyidagi talablar bajarilganligini taqozo etadi: So'z, so'z birikma, jumlalarning ketma-ketligi, o'zaro uyg'unligi;

Imloviy xatolarga yo'l qo'ymaslik, so'z va harflarning o'rin almashmasligi, tinish belgilarini tushirib qoldirilmasligi;

So'zlarni takror qo'llamaslik, zarur o'rinda muqobilini keltirish, atamalar sohaviy izohlanishi.

Iqtisodga oid matnlarda faktlarga tayangan holda, yuqorida qo'yilgan talablarga amal qilinsa, o'quvchining matn mohiyatini tushunib olishi oson kechadi. Bu esa iqtisodga oid matnlarning til va uslubini aniq belgilab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumayev N., Ziyaev M. va bosh. O'zbekistonda milliy valyuta tizimini rivojlantirish: muammolar va yechimlar. – T.: Moliya, 2011. – B.147.
2. Sirojiddinova.Z.Byudjetlar aro munosabatlar. – T.: Moliya, 2010. – B.151.
3. Sultonov O., Mo'minov M. Mustaqillik va pul islohoti. – T.: Mehnat, 1992. – B. 23.
4. Tohirov Z. T. Adabiy tahrir. – T. : Tafakkur-Bo'stoni, Cho'lpon NNMIU, 2012. – B. 237
5. Vahobov A. Malikov T. Moliya. – T.: Noshir, 2011. – B. 227.
6. Vahobov A. Malikov T. Moliya. – T.: Noshir, 2011. – B. 451.
7. Vaxobov A. O'zbekiston Respublikasi bank tizimining kapitallashish darajasini oshirish yo'nalishlari. – T.: Moliya, 2012. – B.66.

SPECIFIC ASPECTS OF EDITING ECONOMIC LITERATURE

Latofat TASHMUKHAMEDOVA Ismatovna

Abstract. *This article discusses one of the topical issues in journalism, philology and economics: editing, scientific editing, the category of the author and editor in this process, their attitude to the text, specific methods of revealing the topic, the specific use of language and style in materials on economic topics.*

Keywords: editing, literary editing, journalism, economic journalism, article, journalistic spirit, language, style, scientific method.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI: GRAMMARLY.COM VE TAHRICHI.UZ METİN DÜZENLEME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Barno BURANOVA ORCID: 0009-0000-4491-0178

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Özbek Dili ve Edebiyatı
Bölümü Doçenti, PhD.

buranovabarno17180915@gmail.ru

Munira NAZAROVA ORCID: 0009-0007-7015-8566

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi doktora öğrencisi

munira_nazarova1601@mail.ru

Özet. *Bu bilimsel makale, İngilizce ve Özbekçe metinlerin kontrol edilmesi, düzeltilmesi ve hatalarının düzenlenmesinde yaygın olarak kullanılan Grammarly.com ve Tahrirchi.uz programlarının etkinliğini, avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemektedir. Bu editörlük programlarının her ikisinde de bilimsel makalelerin redaksiyonu ile ilgili bir test yapılmakta ve bilimsel yöntemin redaksiyonundaki hatalar karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bilimsel araştırmanın sonucuna göre, İngilizce metinleri düzenleyen Grammarly.com programının verimlilik indeksi esas alınarak, Özbekçe metinleri düzelten tahrirchi.uz yapay zeka aracının eksikliklerinin giderilmesine teklif ve öneriler sunulmuştur.*

Anahtar Kelimeler: Grammarly, tahrirchi.uz, metin düzenleme, editör, hata, yapay zeka.

1. Giriş

1.1. Araştırma konusunun alaka düzeyi. Günümüzde teknoloji ve teknoloji çağında yapay zeka ve yazılım altında gelişen çeşitli programların rekabetine tanık oluyoruz. Özellikle metin işleme programlarına (Hasanuddin Al-Habib and et al., 2023) adanmış birçok araştırma çalışması (Ellerton, W., 2023) yapılmış ve insan görevlerini kolaylaştırmaya hizmet eden yeni fırsatlar (Edward J. Ciaccio, 2023) geliştirilme aşamasındadır.

Yapay zekanın evrimi, 20. yüzyılın ortalarında ilk ortaya çıkışından (Turing, A., 1995) günümüze kadar bilimsel araştırmaların önde gelen nesnelere biri olmuştur (Ding, L. and Zou, D., 2024), (Alafnan, M. A. and et al., 2023), (Almusharraf, N., & Alotaibi, H., 2022). Bu dönemde yapay zeka çeşitli aşamalardan geçmiş ve bu teknolojinin yetenekleri ve geleceğine ilişkin değişen derecelerde olumlu ve olumsuz açıklamalarla analiz edilmiştir (Kun Dai and Quanguo Liu, 2024). Başlangıçta kural tabanlı uzman sistemlere ilgi duyuldu. Makine öğrenimi algoritmaları, doğal dil işleme (Natural Language Processing / NLP) ve karmaşık sinir ağları üzerinde çalışıldı (McCorduck, P., and Cfe, C., 2004). Büyük bir veri tabanının ve bilgi işlem gücünün ortaya çıkması, yapay zekanın gelişimini daha da hızlandırmış ve çeşitli alanlardaki mevcut sorunların çözümü için yeni fırsatlar yaratmıştır (Hinton G.E. and et al., 2006). Özellikle yapay zekanın gelişmesi metin üzerinde çalışma konusunda yeni fırsatlar sağlamıştır.

1.2. Özbekistan'da yapay zekanın geliştirilmesine yönelik eylemler. Ülkemizde yapay zeka teknolojilerini desteklemeye yönelik hükümet önlemlerinin gelişmesi, bu konudaki araştırmaların ilerlediğini gösteriyor. Özellikle 2017 yılında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin Özbekistan Bakanlar Kurulu kararı (VMQ 717-son, 2017) açıklandı ve 2021 yılına kadar ülkenin Cumhurbaşkanı Shavkat

Mirziyoyev'in ([PQ-5234-son, 2021](#)) onaylandi. 13 Augustos 2024'te Cumhurbařkanı Shavkat Mirziyoyev, yapay zeka ve Bilgi Teknolojisi (BT) alanında start-up projelerinin geliřtirilmesine y6nelik tedbirlere iliřkin sunumu incelerken yapay zeka teknolojileri i7in bir merkez kurulması emrini verdi ([Prezident matbuot xizmati, 2024](#)). Bu t6r 6nlemler aynı zamanda arařtırmacılara ve programcılara metin d6zenleme programlarının geliřtirilmesi ve finansmanında yeni fırsatlar saęlıyor.

1.3. Dilbilgisi a7ısından

Grammarly.com'un edit6r6, yapay zeka destekli Grammarly GO ChatGPT tarafından desteklenmektedir ve kullanıcılara metin d6zenlemenin t6m ařamalarında kapsamlı kalite iyileřtirme 6nerileri sunar. Grammarly'nin y6ksek kalitesi, gizlilięi ve g6venlik standartları onu dięer d6zenleme ara7larından ayırmaktadır ([Ghufron, M.A., & Rosyida, F., 2018](#)). Maksimum hata tespitiyle Grammarly, metin d6zenleme 7alıřmalarının kalitesini artırmak isteyen bireyler ve idareler i7in pop6ler bir se7im haline geldi.

1.4. Tahrirchi

“Tahrirchi”, 6zbek dilindeki metinleri d6zenleyen 7evrimi7i bir web programıdır ve yapay zeka temelinde 7alıřan bir elektronik edit6r olarak kabul edilir. Tahrirchi.uz edit6r6, yazılıma girilen metnin yazımını kontrol etmek ve d6zenlemekle meřgul. Program, d6zenleme modelini geliřtirmek i7in hata verilerini toplar. Yani, yazım hatalarının kullanıcılar tarafından hangi se7enekte deęiřtirildięi, hataların sıklıęı ve t6rleri hakkında bilgi toplanarak girilen metindeki hataların istatistiklerine g6re yazım kontrol6n6n kalitesi arttırılır ([tahrirchi.uz, n.d.](#)).

2. Alanyazın Tarama Ara7ları

2.1. Yapay zeka konusunun 7alıřma d6zeyi. Yapay zekanın hızla geliřmesiyle birlikte, son on yılda doęal dil iřleme (NLP) ve yazımı kalitesinin iyileřtirilmesine y6nelik yapılan arařtırmaların sayısında bir artıř g6r6lm6řt6r ([Dredze, M., 2020](#)),

(Gingerich, J., 2017), (Solovyev V. and et al., 2022), (Cheng L. and et al., 2022). Bu alandaki arařtırmaların ana odađı metin dzenleme programlarıdır, ozellikle de en buyuk ve en yaygın kullanılan Grammarly ve Microsoft Word Dzenleyici (Nguyen, T., & Tran, H. , 2021), (Johnson, S., and Lee, T. , 2020) cumlelerin dilbilgisi, stili ve anlamsal yapısını kontrol etmek için otomatik araçlar geliřtirmeyi ve deđerlendirmeyi amaçladı. Arařtırmacılar, bu araçların metinlerdeki hata ve eksiklikleri tespit etmedeki etkinliđini karřılařtırarak bunların dođruluđunu, kullanıcı deneyimini ve yazma bađlamlarını etkileyen çeřitli faktörleri de incelemiřlerdir (Davis, M., & Turner, J., 2019), (O'Brien, M., & Gallagher, M. , 2020). Dil modelleri ve hata tespit stratejileri, dilbilgisi denetleyicilerinin etkililiđini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır (Sharma, R., and Gupta, S., 2019). Smith ve Patel (Smith, J., and Patel, K., 2019) tarafından farklı dil modellerinin dil bilgisi hatalarını dzenltmedeki etkinliđi üzerine yapılan bir arařtırma, bu araçların hataların azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı olduđu sonucuna varmıřtır. Arařtırmalar, makine öğrenimi ve dođal dil iřlemedeki ilerlemelerin bu araçların etkinliđini artıracadıđını gösteriyor. Diđer bir dizi çalıřma ise bu araçların tespit edebildiđi çeřitli hataların sınıflandırılması, analizi ve bunların ortadan kaldırılması sistemine odaklanmıřtır (Wang X. and Zhong W., 2022), (Paulo Miguel A. and et al., 2024).

Özbek arařtırmacılar arasında dzenleme programları üzerine çok sayıda bilimsel arařtırma bulunmaktadır (Abdurahmanova N., 2020), (Abduraxmonova N., 2018), (Po'latov A., 2011), (Muhammedova S., 2006), (Xolmanova Z., 2020), (Norov A., 2020), (Karimov R., 2022). Ancak bunların çođu bilgisayar dilbilimi ve biliřim alanlarında yapıldı. Konunun dođrudan editörleri ilgilendirdiđi, metin dzenlemede bu sistemi geliřtirmenin alanda uzman kiřilerin temel görevlerinden biri olduđu dikkate alındıđında bu arařtırma çalıřmalarının dikkate alınması yerinde olacaktır.

Bu konuda yapılan arařtırmada editoryal hizmetin iyileřtirilmesine hizmet eden programların analizi ve sınıflandırılması geliřtirilmiřtir (Hakimov Yo. va Komilova Z., 2023) Özellikle Özbek dilindeki metinlerin otomatik analizine yönelik programın dilsel modülleri (Abjalova, M., 2020), ön metin işleme ve anlamsal analiz konuları (Usmonova M., 2024), otomatik düzenleme ve analizin önemi (Sobirova, N., 2024), dilsel temelin oluşturulmasında modülerleřtirmenin önemi (Toirova G., 2021), Özbekçe yazarın külliyatının oluşturulması Metnin kalitesini artırmaya yönelik dilsel temeller (Hamroyeva Sh., 2017), (Tursunob M., 2024), (Abdiraxmanova D., 2022) ve benzeri programlar yürütüldü.

2.1. Arařtırma sorusu

1. Grammarly ve tahrirchi.uz editörleri bilimsel metinlerin düzenlenmesinde gramer, üslup ve yazım hatalarını tespit etmede ne kadar etkilidir?
2. Bu arařtırmanın sonuçlarına göre bilimsel metinlerin düzenlenmesinde Grammarly ve tahrirchi.uz programlarının kullanılmasına yönelik en iyi uygulamalar ve öneriler nelerdir?

3. Yöntem

3.1. Çalışmanın amacı

Bugün, yapay zeka tabanlı çalışan Özbek metin düzenleme programı tahrirchi.uz elektronik editörünün faaliyetlerinin arařtırılması ve dünyaca ünlü uluslararası düzenleme programı Grammarly.com ile karşılařtırılarak tespit edilen sorunların ve hataların analiz edilmesi sonucunda, Aynı sistem üzerinde çalışan Özbekçe metin düzenleme programının etkinliğini arttırmaya yönelik bilimsel sonuçları sunmak bu bilimsel makalenin temel amacıdır.

3.2. Arařtırma görevi

Bilimsel makalenin ana görevi, yabancı bilim adamlarının metin düzenleme programlarının analizine adanmış bilimsel arařtırma çalışmalarını incelemek; elde

edilen sonuqların analizi ve aıklaması; zbek programcılar, dilbilimciler ve editrlerle ibirlięi iinde oluturulan ve kullanıma sunulan tahrirchi.uz editrn, yapay zeka sistemi zerinde alıan uluslararası dzenleme programı Grammarly.com ile karılatırarak sorunların ve hataların belirlenmesi; editr programları olan tahrirchi.uz ve Grammarly.com'un gl ve zayıf ynlerini gzden geirir, bilimsel yazılı metinlerdeki hataları tespit etme ve dzeltmede etkinlikleri hakkında sonuqlar ıkarır.

3.3. Aratırma yntemleri.

Bilimsel Makalede Ampirik Aratırma Yntemleri: Gzlem, Karılatırma, Hesaplama; teorik aratırma yntemleri: genelleme ve soyutlama yntemleri kullanıldı.

4. Sonu ve tartıma

Bu alımanın amacı, metin oluturucuya dayalı iki dzenleme programı olan Grammarly.com ve tahrirchi.uz kullanılarak bilimsel metinlerin dzenlenmesini analiz etmek ve elde edilen sonuqlara gre programların baarılarını ve eksikliklerini ortaya koymaktır. Bunun iin farklı yazarların yirmiden fazla bilimsel makalesi seildi. Seilen makaleler ilk olarak tahrirchi.uz'un premium srmnde zbeke olarak dzenlendi. Metinler daha sonra İngilizceye evrildi ve Grammarly.com'da dzenlendi. Elde edilen sonuqlar analiz edildi. Sonuqlar aaęıdaki Őemada gsterilmektedir.

GRAMMARLY.COM

- doğruluk
- kesinlik
- üslub
- çekicilik

1-resim. Grammarly.com tarafından tespit edilen hataların yüzdesi

Tablodan da görülebileceği gibi seçilmiş 20 bilimsel makale Grammarly.com programında düzenlenmiş ve sonuçlar analiz edildiğinde tespit edilen hata oranları yüzde 48/32 ve yüzde 13/7 olarak gerçekleşmiştir. Yani bu programdaki hatalar dört gruba ayrıldı. Bunlar: doğruluk, kesinlik, çekicilik ve stildir. Doğruluk kısmında dilbilgisi, yazım ve noktalama hataları tespit edildi ve yüzde 48 oranında görüldü. Doğruluk kısmında metnin kısalığı ve anlaşılabilirliği yüzde 32 oranında gösterilmiştir. Program ayrıca uzun cümlelerin kısaltılmasına yönelik önerilerde de bulundu. Uzun cümleleri kısaltmak için önerilen seçeneğin seçimi elbette kullanıcının tercihine bağlıdır. Bir sonraki aşamada program totolojileri azaltıp metnin çekiciliğine ilişkin önerilerini sundu. Bu orana göre düzenlenen metinlerde yüzde 7'ye varan hata ve eksiklikler gösterildi. Son adım bu stili düzenlemeye yardımcı oldu. Bu makaleleri düzenlemek için Grammarly.com'un premium sürümünü kullandığımız için akademik tarzda düzenleme hizmeti de bulunmaktadır. Sonuçlara göre program

yüzde 13'e kadar biçimsel hatalar tespit etti ve metnin kalitesinin artmasına yardımcı oldu.

Araştırmanın ikinci amacı olan tahrirchi.uz sitesinde Özbek dilindeki bilimsel makaleler aynı sırayla düzenlenmiştir. Sonuç aşağıdaki gibiydi:

2-resim. Tahrirchi.uz programında tespit edilen hataların oranı

Tahrirchi.uz programının yapay zekaya dayalı olarak geliştirilmesinin gerekli olduğu elde edilen sonuçlardan açıkça görülmektedir. Bu Özbek editörün Grammarly.com'a göre zayıf yönleri şunlardır:

- noktalama işaretlerinin tümünü değil, esas olarak yazım hatalarını bulur. Gramer bu konuda daha ileri düzeydedir;
- Metnin çekiciliği konusunda tahrirchi.uz sitesi yalnızca kelimelerin kullanımına ilişkin önerilerde bulunabilir. Grammarly ayrıca metni daha çekici hale

getirmek için totolojilerin azaltılması ve metinlerdeki eşanlamlıların değiştirilmesi konusunda bir dizi öneri sunuyor;

– Grammarly.com doğruluk açısından kesinlikle en iyisine sahiptir. Tahrirchi.uz bu konuda güncelleme yapmalı;

– Grammarly'nin üslup açısından da büyük bir avantajı var. Bu nedenle Grammarly, her iki programın premium sürümlerini karşılaştırırken akademik, yani bilimsel yöntemi özellikle tercih etti. Yani alıntıların şekline göre metnin düzenlenmesinde değişiklik önerebilir.

5. Öneriler.

Bu çalışmanın temeli, metin düzenleme araçlarının kullanılabilirliğini kanıtlamayı, hesaplamalı dilbilimin ve yapay zekanın olanaklarını keşfetmeyi amaçlayan bir dizi fikirdir. Bu araçların metin hatalarını tespit etme ve düzeltmedeki etkinliğinin karşılaştırmalı analizi ile otomatik hata tespiti ve düzeltme konusundaki bilimsel araştırmalara katkı sağlar.

İki farklı dilde hazırlanan bu düzenleme programlarında metinler sadece uyarlanmış hallerine göre düzenlenmiş, programlar düzenleme yöntemine göre analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu sayede dünyada geniş bir kitle tarafından kullanılan Grammarly düzenleme programının Özbekçe alternatifinin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Öncelikle Özbekçe metin düzenleme programları üzerinde yapılması gereken çok iş var. İlk olarak dilbilgisi, imla, noktalama ve üslup hatalarının tespit edilebilmesi için tahrirchi.uz'da yer alan Özbekçe düzenlenmiş kaynakların sayısının artırılması gerekmektedir.

İkinci olarak tahrirchi.uz'un editoryal departmanı Grammarly gibi gruplandırılmalıdır. O zaman tespit edilen hataların izole edilmesi hem kullanıcı hem de araştırmacı açısından uygun olacaktır.

Üçüncü olarak tahrirchi.uz sitesindeki tarzın güncellenmesi gerekmektedir. Öncelikle kelimelerin kullanımı konusunda sıkı bir bilimsel ve biçimsel yöntemle işe başlamak yerinde olacaktır.

Dördüncüsü, tahrihchi.uz şartları pek okumaz. Bu nedenle bağlamımızda aktif olarak kullanılan terimler sözlüğüne ve uygun kelimelere program tabanında yer verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi durumunda, ana faaliyet alanı metin, kitle iletişim araçları, medya kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve profesörler ile ilgili olan kuruluşlar, yapay zeka fırsatlarının akılcı kullanımı için iyi bir araca sahip olacaklardır. Bu, zaman ve kalite açısından yüksek sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.

Kaynakça:

- Abdiraxmanova D. (2022). Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar. *O'zbek tili mualliflik korpusi uchun yaratilgan, 1*, pp. B. 175-180 .
- Abdurahmanova N. (2020). Zamonaviy lingvistik korpuslarning komyuter modellari. *O'zbekistonda xorijiy tillar, 1(30)*, B. 50-58. doi:[https://doi.org/ 10.36078/1583734626](https://doi.org/10.36078/1583734626)
- Abduraxmonova N. (2018). *Inglizcha matnlarni o'zbek tiliga tarjima qilish dasturining lingvistik ta'minoti (sodda gaplar misolida)*. Toshkent.
- Abjalova, M. (2020). *Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari*. Toshkent: Nodirabegim.
- AlAfnan, M. A. and et al. (2023). Chatgpt as an educational tool: Opportunities, challenges, and recommendations for communication, business writing, and composition courses. *Journal of Artificial Intelligence and Technology, 3(2)*, pp. 60-68. doi:<https://doi.org/10.37965/jait.2023.0184>
- Almusharraf, N., & Alotaibi, H. (2022, Aprel 05). An error-analysis study from an EFL writing context: Human and Automated Essay Scoring Approaches. *Technology, Knowledge and Learning, 28*, pp. 1015–1031. doi:<https://doi.org/10.1007/s10758-022-09592-z>
- Cheng L. and et al. (2022, March). Research on Automatic Error Correction Method in English Writing Based on Deep Neural Network. *Comput Intell Neurosci, 10(2709255)*. doi:10.1155/2022/2709255

- Davis, M., & Turner, J. (2019). Automated grammar checking tools: A comparative study. *Journal of Writing Research*, 11(2), pp. 317-340.
- Ding, L. and Zou, D. (2024, January 03). Automated writing evaluation systems: A systematic review of Grammarly, Pigai, and Criterion with a perspective on future directions in the age of generative artificial intelligence. *Educ Inf Technol*. doi:<https://doi.org/10.1007/s10639-023-12402-3>
- Dredze, M. (2020). Natural language processing for enhancing writing quality: A review. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 67(1), pp. 95-110.
- Edward J. Ciaccio. (2023). Use of artificial intelligence in scientific paper writing. *Informatics in Medicine Unlocked*, 41(101253). doi:<https://doi.org/10.1016/j.imu.2023.101253>
- Ellerton, W. (2023, April). The Human and Machine, 2022-23 OpenAI, ChatGPT, Quillbot, Grammarly, Google, Google Docs & humans. *Visible Language*, 57(1), PP. 38-52.
- Ghufron, M.A., & Rosyida, F. (2018). The Role of Grammarly in Assessing English as a Foreign Language (EFL) Writing. *Lingua Cultura*, 395-403. doi:<https://doi.org/10.21512/lc.v12i4.4582>
- Gingerich, J. (2017). The role of natural language processing in writing quality enhancement. *Computers and Composition*(44), pp. 66-81.
- Hakimov Yo. va Komilova Z. (2023). Ommaviy axborot vositalarida til va uslub masalasi: tahlil, tasnif, qiyos. *Medialingvistikada tilshunoslik va kompyuter lingvistikasi fanlarining ahamiyati*, 1, pp. pp. 636–641. Tashkent.
- Hamroyeva Sh. (2017). *O'zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari*. Buxoro.
- Hasanuddin Al-Habib and et al. (2023). Proceedings of the 1st International Conference on Neural Networks and Machine Learning 2022 (ICONNSMAL 2022). *Text Processing Using Support Vector Machine for Scientific Research Paper Content Classification* (pp. pp. 273–282). Atlantis Press. doi:10.2991/978-94-6463-174-6_20
- Hinton G.E. and et al. (2006). A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets. *Neural Comput*, 18(7), pp. 1527–1554. doi:<https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>
- John R. Searle. (1980). Minds, brains, and programs. *The Behavioral and Brain Sciences*, 3, pp. 417-457.
- Johnson, S., and Lee, T. . (2020). Evaluating grammar-checking tools: Grammarly and Microsoft Word Editor. *Computer Assisted Language Learning*, 33(5-6), pp. 529-547.
- Karimov R. (2022). *O'zbek-ingliz parallel korpusini tuzishning lingvistik va dasturiy masalalari*. Buxoro.
- Kun Dai and Quanguo Liu. (2024, October). Leveraging artificial intelligence (AI) in English as a foreign language (EFL) classes: Challenges and opportunities in the spotlight. *Computers in Human Behavior*, 159(108354). doi:<https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108354>

- McCorduck, P., and Cfe, C. . (2004). *Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence* (Vol. 2nd ed.). New York: A K Peters/CRC Press.
doi:<https://doi.org/10.1201/9780429258985>
- Muhammedova S. (2006). *Harakat fe'llari asosida kompyuter dasturlari uchun lingvistik ta'min yaratish*. Toshkent: ToshDPU nashri.
- Nguyen, T., & Tran, H. . (2021). Grammar-checking tools in writing instruction: A comparison of Grammarly and Microsoft Word Editor. *ELT Journal*, 75(2), pp. 231-232.
- Norov A. (2020). *O'zbek lingvistikasining kompyuterga yo'naltirilgan modellari*. Toshkent.
- O'Brien, M., & Gallagher, M. . (2020). Factors affecting the adoption of grammar-checking tools in writing contexts. *Language Learning & Technology*, 24(1), pp. 133-151.
- Paulo Miguel A. and et al. (2024). Natural Language Processing of Grammar Checker Tools for Academic Writing: A Systematic Literature Review. *Journal of Electrical Systems*, 20(7), pp. 1151-1156.
doi:<https://doi.org/10.52783/jes.3611>
- Po'latov A. (2011). *Kompyuter lingvistikasi*. Toshkent: Akademnashr.
- PQ-5234-son. (2021, Avgust 26). *Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida*. Retrieved from [lex.uz](https://lex.uz/docs/-5603319): <https://lex.uz/docs/-5603319>
- Prezident matbuot xizmati. (2024, Avgust 13). *Sun'iy intellekt va startap loyihalarni rivojlantirish bo'yicha taqdimot o'tkazildi*. Retrieved from president.uz: <https://president.uz/uz/lists/view/7464>
- Sharma, R., and Gupta, S. (2019). Error detection strategies and language models in grammar-checking tools. *International Journal of Computational Linguistics and Applications*, 10(1), pp. 137-152.
- Smith, J., and Patel, K. (2019). Investigating the impact of language models on grammar correction performance. *Journal of Natural Language Engineering*, 25(4), pp. 485-500.
doi:<https://doi.org/10.18653/v1/N18-1057>
- Sobirova N. . (2024). O'zbek tilida tahrirlovchi dasturlar yaratishning umumiy tavsifi. *Akademic Research in Educational Sciences*, 5(6), pp. 71-76.
- Sobirova, N. (2024). Avtomatik tahrir asosiy yo'nalish sifatida. *Akademic Research in Educational Sciences*, 5(6), B 77-82. Retrieved from <https://ares.uz/storage/app/uploads/public/669/aa0/708/669aa0708308e220013735.pdf>
- Solovyev V. and et al. (2022). Computational linguistics and discourse complexology: Paradigms and research methods. *Russian Journal of Linguistics*, 26(2), pp. 275–316.
doi:<https://doi.org/10.22363/2687-0088-30161>
- tahrirchi.uz*. (n.d.).

- Toirova G. (2021). Lingvistik bazani tuzishda modullashtirishning ahamiyati. *Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*(3), B.377-386.
- Turing, A. (1995). *American Association for Artificial Intelligence*. Retrieved from https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=VIC5MkVIwqkC&oi=fnd&pg=PA395&dq=Turing+A.+Computing+Machinery+and+Intelligence+1995+American+Association+for+Artificial+Intelligence+&ots=5jdZjuBxfi&sig=2GPcaN9zuogmE7m9BxninHNFeKU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fa
- Tursunob M. (2024). *O'zbek lingvistik korpusini yaratish tajribasidan*. Qo'qon: Poligraf Super Servis.
- Usmonova M. (2024). Current Approaches and New Research in Modern Sciences. *Matnlariga dastlabki ishlov berish va semantik tahlil qilishga oid ayrim mulohazalar*, 3, pp. B. 43-48 . Retrieved from <http://econferences.ru/index.php/canrms/article/view/11426>
- VMQ 717-son. (2017, Noyabr 29). *Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus rejim tashkil etish va uning faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida*. Retrieved from [lex.uz](https://lex.uz/docs/-5746496): <https://lex.uz/docs/-5746496>
- Wang X. and Zhong W. (2022). Research and Implementation of English Grammar Check and Error Correction Based on Deep Learning. *Scientific Programming*, 4082082, 10 pages. doi:<https://doi.org/10.1155/2022/4082082>
- Xolmanova Z. (2020). *Kompyuter lingvistikasi*. Toshkent: Asian Book House.
- Абдулатипова М.А., Камилова Р.Ш. (2013). Искусственный интеллект. *Международный научно-исследовательский журнал*, 12(5). Retrieved from URL: <http://research-journal.org/wp-content/uploads/2013/06/5-12->
- Вангаева Ф.М., Тайсумова Х.В. (2020). *проблемы обучаемости искусственного интеллекта и обучаемости искусственным интеллектом*. (Г. Д. под общей редакцией О.А. Полюшкевич, Ed.) Иркутск: Иркутский государственный университет.

MATN TAHRIRLOVCHI DASTURLAR: GRAMMARLY.COM HAMDA TAHRIRCHI.UZ SUN'IY INTELLEKT VOSITALARINING QIYOSIY TAHLILI

Barno BURANOVA

Munira NAZAROVA

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola ingliz hamda o'zbek tilidagi matnlarning xatolarini tekshirish va tuzatish, tahrir qilish uchun keng qo'llaniladigan Grammarly.com va tahrirchi.uz dasturlarini qiyosiy tahlil qilish orqali ularning matn tahriridagi samaradorligini, afzalligi va kamchiliklarini aniqlaydi. Ushbu tahrirlovchi dasturlarning har ikkalasida ham ilmiy maqolalar tahriri ustida sinov o'tkazilib, ilmiy uslub tahriridagi xatoliklar qiyosiy tahlil qilinadi. Ilmiy tadqiqot ishining xulosasiga ko'ra, ingliz tilidagi matnlar tahririni amalga oshiruvchi Grammarly.com dasturining samaradorlik ko'rsatkichidan kelib chiqib, o'zbek tilidagi matnlarni tuzatuvchi tahrirchi.uz sun'iy intellekt vositasining kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha taklif va tavsiyalar taqdim qilinadi.

Kalit so'zlar: Grammarly, tahrirchi.uz, tahrir, muharrir, xatolik, sun'iy intellekt.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS: COMPARATIVE ANALYSIS OF GRAMMARLY.COM AND EDITOR.UZ TEXT EDITING PROGRAMS

Barno BURANOVA

Munira NAZAROVA

Abstract. *This scientific article delves into the unique features, effectiveness, advantages, and disadvantages of two widely used text editing programs, Grammarly.com and Tahrirchi.uz. These programs are instrumental in checking, correcting, and editing errors in English and Uzbek texts. A comparative analysis of their performance in editing scientific articles, particularly in the scientific method, is conducted. The research concludes with suggestions and recommendations based on the efficiency index of Grammarly.com for English texts, aimed at addressing the shortcomings of Tahrirchi.uz, an artificial intelligence tool for the Uzbek language.*

Keywords: Grammarly, tahrirchi.uz, editing, editor, error, artificial intelligence.

BEHBUDIYNING SARLAVHA TANLASH MAHORATI

Normurod AVAZOV

*Alfraganus universiteti dotsenti,
filologiya fanlari doktori
normurod.avazov.63@mail.ru
ORCID:0009-0004-6246-5118*

Annotatsiya: *Maqolada Maxmudxo'ja Behbudiy publitsistikasidagi sarlavha tanlash mahorati masalalari ochib beriladi. Uning so'z tanlash, xalqona usullardan foydalanish metodlari ko'rsatilgan. Shuningdek, muallif Behbudiy publitsistikasining mavzu va matn tanlash hamda uning Turkiston o'lkasida siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va ma'rifiy yo'nalishlarda yozilgan maqolalariga e'tibor qaratadi. Ayni davrda Turkiston o'lkasida mahalliy xalqning savodini chiqarish, ilm va ma'rifatni targ'ib qilish asosiy masalalardan ekanligi masalalari tahlilga tortilib, o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: publitsistika, taraqqiyparvar, millat, o'lka, ilm, ma'rifat, talqin, g'aflat, muammo, istiqbol, mahorat.

Kirish

Behbudiy publitsistik ijodining ta'sirli jihati shundan iboratki, uning sarlovha tanlashdagi mahorati yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Publitsistning fikrlar jamlangan va ifodalangan jarayondagi birinchi duch keladigan, ko'zimiz yarq etib ko'radigan maqolaning sarlovhasidir. Sarlovhalar shunday tanlanib boriladiki, u ijodkorning

fikrini aniq va lo'nda ifodalaydi, shuningdek masalaning bosh g'oyasini o'zida mujassam etadi. Qolaversa, Behbudiyning mavzu tanlashda ijodiy yondoshishi, uning mavzu tanlashdagi topqirligi yaqqol namoyon bo'lib turadi. Shuning uchun ham uning maqolalari keng xalq orasiga, omma orasiga, xususan ziyolilar davrasiga tez yetib borgani yaxshi ma'lum. Behbudiy har bir maqolasining sarlovhasi, mavzusi ustida jiddiy o'ylaydi, uning kimga mo'ljallangan nima maqsadida yozilayotganini aniq tasavvur etadi. Xuddi shu o'rinda biz publitsistning mavzu tanlashdagi mahorati haqida gapirishga burchlimiz. Qolaversa, sohadagi kelajak avlodga o'rnak bo'ladi.

Metodlar

Maqolada Behbudiyning Turkiston o'lkasi va uning mustaqilligi mavzusini yoritishda uning “Ватанпарварлик керак”, “Баёни ҳақиқат””, “Эҳтиёжи миллат”, “Ehtiyoji millat” kabi asarlaridan foydalanilgan. Shuningdek, “Haq olinur, berilmas”, “Yoshlarga murojaat” kabi asarlari ham o'rganildi. Maqolada Behbudiyning Turkiston o'lkasida mustaqillik uchun kurashda millatning taqdirini hal qilishga qaratilgan obrazlar talqinini yoritib berish uchun tavsiflash, qiyoslash metodlari qo'llanildi.

Natija va mulohazalar

Behbudiyda publitsistik asarlariga sarlovha tanlash mahorati qanday namoyon bo'ladi? Bunda Behbudiyning sarlavhalar tanlashga e'tiborni qarataylik. Adibning ko'plab maqolalari sarlavhasidanoq kishi diqqatini tortadi. Ularda adib bayon etmoqchi bo'lgan maqsad va mudao yarq etib ko'zga tashlanadi. Sarlavhaning o'ziyoq kitobxonni befarq qoldirmaydi. Ularda mavzuning eng muhim qirrasini muhirlangan bo'ladi: “Haq olinur, berilmas”, “Buxoraning istiqboli qorong'ulikda”, “Vatanparvarlik kerak”, “Oh, banklar bizni barbod etdi”, “Ehtiyoji millat”, “Millatni kim isloh etadi”, “Bizni kemiruvchi odatlar”, “Omilimiz, yoyinki murodimiz”, “Tanqid saralamoqdur”, “Bayoni haqiqat”, “Ittifoq kerak”, “Oh va hasrat”, “Duma va Turkiston”, “To'y va isrof”, “Millatga murojaat”, “Turkistonda islohat”, “Ikki emas,

to'rt til lozim", "Bizni kemiruvchi illatlar", "Vatanparvarlik kerak", "Millatlar qanday taraqqiy etarlar", "Ilmning foydasi", "Turkiston tarixi kerak", "Turkiston muxtoriyati", "Banklarga musulmon sarkorlari kerak" [1]kabi sarlovha ostidagi maqolalarning sonini yanada kengaytirish mumkin.

Muhimi ularning juda ko'pida Behbudiyning shaxsiy munosabati ochiq bildiriladi. "Vatanparvarlik kerak", "To'y va isrof", "Millatni kim isloh etar", "Ehtiyoji millat"larda muallifning tasdiqlovchi harakati, ma'qullashi, roziligi aks etsa, "Oh, banklar bizni barbod etdi", "Bizni kemiruvchi odatlar", "Duma va Turkiston", "Millatga murojaat singari" maqolalarida muallif inkor etuvchi, qarshi turuvchi nuqtai nazari nomoyon bo'ladi. Bularning barchasi sarlavhadanoq yozuvchi – publitsistning voqelik faktlariga qizg'in munosabat, musbat va manfiy tuyg'ularning shiddatli tug'yoni, biror voqea, muammo bo'yicha erkin ehtirosli fikr bildirishga "da'vat" mavjudligini yana bir marta tasdiqlaydi.

Shu o'rinda Behbudiyning masalani kun tartibiga qo'yish usuli haqida gapirish joiz. Adib ko'pgina ishni "muqaddima"dan boshlaydi. Bu bilan u suhbatdosh (jurnalxon, o'quvchi)ni masalaga tayyorlaydi, uning fikrini shu masala ustida jamlanishiga yordamlashadi. Ayni paytda o'zi so'zlamochi bo'lgan muammoni eng muhim qirralarini boshqalar tomonidan idrok qilinishi va ilg'ab olishga sharoit va imkon yaratadi. Ayrim maqolalarida bu holatning ochiqdan – ochiq ta'kidlanganini ko'rish mumkin. Jumladan, "O'quvchilarga yordam kerak" maqolasida o'qiymiz: "Har bir ishni muqaddimasini so'ylay olmaymiz".

Amalda ham bu fikr o'zining to'la ta'sirini topgan. Ayrim misollarga murojaat etaylik. "Ahli xabarning ma'lumidirkim, eski hukumat zamonida har nimarsa amr va buyruq bila bo'lur edi. Xaloyiqning dini va milliy ishlarini isloh va rivoji to'g'risida qilaturgan harakatlari'ga yo'l berilmas edi. Hech nimarsa hukumatdan bejavob va izsiz qilina olmas edi"[2].

Yana: “Hammaning ma'lumidirkim, eski hukumat zamonida har nimirsa oning amri va jabri ila bo'lori. U nimirsa bizning shariatimizga va yo maishat va millatimizga zarar keltirsada ko'milgan hukumat zoliman joriy qilurdi. Binobarin ellik sana muddatda biz shariat, maishat va axloq jihatidan ko'p tanazzul etdik va bizning taraqqiy va isloh yillarimizni eski hukumatning ruslashtiruvchi siyosat odamlari va mssionerlari butun bog'langan edi”[3].

Ba'zi maqolalarning yozilish sababi to'g'ridan – to'g'ri maqola boshida bayon etiladi: “18 sentyabь oqshom Samarqand viloyati Orzoq idorasinda majlis uchun makalluf etdim, bordim. Masala ozuqa masalasi ya'ni jon masalasi edi. Majlisning sadriy russiyadan g'alla keltirmoq uchun aqcha kerak va aqcha uchun rus va musulmon ma'tbronidan chaqirib, madad so'rar edi. Ba'zilar banklar bersun dedi. Birovlar shahar xalqi ozuq kartochkalaridagi har bir odam boshig'a ikki so'mdan bersinlar dedilar. Ba'zilar boylarning vijdoniga murojaat qilmoqni lozim bildi. Ba'zilar tujjorxonada va konturxonadan yordam so'ramoqchi bo'ldilar”[4]. “Muhtaram birodarlar! Hozirgi qimmatlilik, qahatchilik va suvsizlik hammaga ma'lumdir. Allon yozda biroz meva mavjud, albatta yozning tirikligi qishnikidan osondur. Qimmatlilik va qahatchilikning eng qo'rqilaturgan vaqti oldimizdagi qish va kelar bahordur. Agarda suluh bo'lmasa va Rossiya temir yo'llari ochilmasa eng xufiyalik va ochlik hollar oldimizdadur. Russiyaning ba'zi viloyatlarida bug'doy ko'b va onda ushbu kunda bir puti uch yoki to'rt so'm bo'lganda, Turkistonda puti Rossiya narxidan o'n da'fa ziyodadur. Endi Turkistong'a Russiyadan bo'g'doy keltirmoqdan boshqa iloj yo'qdur”[5].

Behbudiyning ishontirish san'ati – adib mahoratining yorqin belgilaridan biridir. Har bir maqola aynan shu san'at bilan ziynatlangan. Faqatgina bayondagi so'zlar tanlovi, fikrning mantiqiy oqimi, izchilligigina emas, keltirilayotgan fakt va dalillar hattoki voqealar tafsilotidagi aniqlik, dalil va faktlarning sanog'idagi xolislik ham ana shu ishonchni ta'minlaydi. “Samarqandda milliy ishlar haqinda” maqolasini ko'zdan

kechiraylik: “Ishlanaturgan ishlar nihoyatda ko‘bdur, ishlar, kuchlar ozdur. Yigirmanchi raqamli “Hurriyat” jaridasi vositasida Samarqand viloyatidagi shahar uyezdlarining barcha jamiyatlaridan aqla ikki nafardan da'vat qilindi, azbaroyi Samarqand “Viloyat jamiyati”ni barpo etib, mazkur yigirmanchi raqam “Hurriyat”da yozilgan masalalarning muzokarasi uchun, ushbu vazijdan viloyatlardagi uyezd va shaharlarning mazkur odamlarig‘a va jamiyatlarig‘a bir necha maktublarda yuborildi. 11 va 12 iyulda Samarqandda majlis muassasalari intizorda bo‘lsinlar. Ruslardan besh o‘n nafar keldilar. Hatto Toshkentdagi “Dehqonlar jamiyati”dan ikki da'fa ikki nafardan vakillar keldilar. Ammo Samarqand viloyatining Jizzax, Kattaqo‘rg‘on, Xo‘jand va O‘ratepa shaharlaridan birgina nafar kishi bo‘lsin, ushbu majlis uchun kelmadilar. Holbuki bu majlisda Turkiston uchun hayotiy masalalar mazkur bo‘linur edi”[6]. Yoxud “Buxoro voqealari” maqolasida amir bilan bo‘lgan uchrashuv tafsilotlari, u yerdagi holat va manzara tasviri, hattoki o‘zi bilan amir orasidagi munosabat tafsilotlari kishida shubha uyg‘otmaydi[7] – aksincha kitobxon voqealar bayonchisining sehri ta'siri ostida qoladi.

Shu nuqtai nazardan Behbudiy ijodiga yondoshadigan bo‘lsak, uning adabiy merosi ayni paytda o‘sha davrdagi o‘zbek tilining ravnaqi uchun ham salmoqli ta'sir ko‘rsatganini ilg‘ash va anglash mumkin. Ko‘rinib turganiday, Behbudiy har bir maqolani yozganida uning o‘quvchisini har doim ko‘z oldida tutadi. Bu o‘quvchining martabasi, dunyoqarashi, saviyasi, bilim darajasi, uning nazaridan chetda qolmaydi. Ana shu holatlar adibning so‘z tanlash va sarlovha tanlash me'yorlarini belgilashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham jamiyatning turli tabaqalariga mo‘ljallab yozilgan maqolalarida Behbudiy turlicha so‘zlarni tanlaganini ko‘rish qiyin emas.

Oldindan ma'lum bo‘lgan voqelik haqida gap ketganda adibning nihoyatda sarlovha tuzishda ixcham va qisqa, lunda ifodalar bilan kifoyalanganini ko‘ramiz. Aksincha, mahalliy aholi, suhbatdosh, o‘quvchi uchun yangilik yoki notanish bo‘lgan

hodisa yoki tushuncha haqida gapirganida erinmasdan izoh berishni kuzatish mumkin.

Behbudiy davrida o'zbek tilining rus tili orqali boyish imkoniyatlari kengayib borayotgan edi. Ana shu imkoniyatdan Behbudiy ham juda o'rinli foydalanadi. Ruscha va ruscha-baynalminal so'zlar Behbudiy maqolalarida va uning sarlovhalarida ko'plab uchraydi. Har holda bular o'sha davr tarixiy davr voqealarining qonuniy va haqqoniy ifodasi sifatida tushunilmog'i kerak. Behbudiy istasa ham, istamasa ham bu so'zlar hayotga, amaliyotga o'z tushunchalari bilan birgalikda kirib kelmoqda, o'z o'rnini topmoqda edi. Behbudiy maqolalarida ijtimoiy – siyosiy va madaniy hayotning turli sohalariga oid ko'plab ruscha va ruscha – baynalminal so'zlarni ko'ramiz. Xususan: iqtisodga oid: bank, kredit, moliya, kommersant; siyosatga oid: дума, волость, член, автономия, контора; harbiyga oid: войenniye organizatsiya, gubernator, missioner va boshqa so'zlar shular jumolasidandir.

Adib bu so'zlarni o'z - o'zicha qo'llamaydi. Ularning notanish ekanligini nazarda tutib o'zbek kitobxoniga ma'lum bo'lgan boshqa bir so'z yoki izoh bilan uni tushuntirib ketadi. Masalan: “Учредительная собраниya” tushunchasi “majlisi muassison” (Haq olinur, berilmas), federatsiya-muxtoriyat (Haq olinur, berilmas), kaloniya-mustamlaqot (Bayoni haqiqat), harbiy tashkilot majlisi: voyennoviy organizatsiya, askar va ishchilar mab'uslarining majlisi – sovet soldatskiy, rabochiy deputat (Ittifoq kerak).

Albatta ularning barchasi nihoyatda oddiy kishilarga, keng xalq ommasiga tushunarli deb aytish qiyin. O'zini o'rnini bilan Behbudiyning muqobil so'zlarini topishda qiynalganini, ba'zan esa bunday so'zlarni topilmaganligini kuzatish mumkin. Masalan: “дума”, – “baldiya” (Samarqandda milliy ishlar haqinda), “muboravatimiz”- “parlamentizm”(Bayoni haqiqat) kabi so'zlar shular jumlasidandir.

“Ultimatum” soʻzini esa Behbudiy “rasmiy bir qogʻoz” deb izohlash bilan cheklanadi.

Xulosa

Behbudiy publitsistikasidagi sarlovha va mavzu tanlashi oʻzbek madaniyati, xususan oʻzbek publitsistikasi tarixidagi mutlaqo yangi va takrorlanmas hodisadir. Buyuk shaxsiyatiga xos boʻlgan ulugʻvorligi, fidoiyligi, xassosligi uning maqolalarida oʻzining toʻliq ifodasini topgan. Mavzu eʼtibori bilan ular oʻz dolzarbligini haligacha yoʻqotgan emas. Jurnalistikada medialengivistika bilan bogʻliq sarlovhaning atash, farqlash, xabar berish, reklama qilish, ishontirish kabi xususiyatlarini oʻzida toʻla mujassam etadi.

Behbudiy publitsistikasida oʻzbek tili, oʻzbekcha soʻz butun goʻzalligi va tarovatini toʻlaligicha namoyon etgan.

Behbudiy maqolalarining taʼsir kuchi ularning tuzilishi, qoʻyilayotgan mavzusi mavzuga muallifning faol yondaguvi va har bir mavzuning yoritilishidagi tegishli soʻzlarning moxirona tanlovi bilan chambarchas bogʻliq holda yuzaga keladi. Xuddi shuning uchun ham uning maqolalaridagi sarlovhalarni eʼtiborsizlik bilan oʻqish yoki ularga shunchaki koʻz tashlab qoʻyish mumkin emas. Ular oʻz zamondoshlari tomonidan ham bugungi avlodlar uchun ham birday muhim, moʻtabar va azizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. Toshkent: Akademyashr, 2018. - B.512.
2. Behbudiy M. Muhtaram Samarqandiyarga xolisona arz. “Hurriyat” gazetasi, 1912 yil 19 may.
3. Behbudiy. Ittifoq kerak. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 26 sentyabr.
4. Behbudiy M.Ochlik balosi. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 26 sentyabr.
5. Behbudiy M.Tahriri nufus Rusiyada. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 1 may.
6. Behbudiy M. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 28 iyul.
7. Behbudiy M. Buxoro voqealari. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 1 may.

BEHBUDI'S SKILLS IN CHOOSING A NAME

Normurod AVAZOV

Abstract: *The author reveals the issues of skill in choosing a title in the journalism of Mahmudhodji Behbudi. He showed ways of choosing words and using folk methods. The author also pays attention to the topics and selection of texts of Behbudi's journalism and his articles written in political, spiritual and educational directions in Turkestan. At the same time, it is studied that one of the main issues is increasing the literacy of the local population, promoting knowledge and education in the Turkestan region.*

Keywords: journalism, progressive, nation, country, science, enlightenment, interpretation, negligence, problem, perspective, skill.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЗБЕКСКИХ, АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Ибрагим ТУРСУНОВ Нуралиевич

*Кандидат филологических наук, доцент
Ташкентского университета прикладных наук.*

TursunovIbroxim@utas.uz

ORCID: 0009-0000-4807-5288

Азиза ТУРСУНОВА Муминовна

*Старший преподаватель Ташкентского
университета прикладных наук.*

TursunovaAziza@utas.uz

ORCID: [0009-0009-2710-9501](https://orcid.org/0009-0009-2710-9501)

Аннотация. В этой статье обсуждается то, что фольклор имеет значительную роль, который уведомляет о менталитете, порядочности, воспитание и образование каждого народа с помощью сказки и рассказов.

Ключевые слова: рассказ, воспитания, менталитет, единство, народ, обычаи, культура, история

В современном мировом фольклористике особое внимание уделяется выявлению мифопоэтических основ обрядовых фольклорных жанров и генезису архетипических единиц, обеспечивающих формирование системы духовных ценностей, путем анализа сущности фольклорных произведений с функционально-смысловой точки зрения. В результате продвижения научных взглядов на теорию фольклора на уровень современной культурной антропологии сформировались новые научные взгляды относительно того, что обрядовый фольклор, считающийся составной частью народного творчества, состоит из системы многообразных произведений. функциональные и многогранные художественные тексты, выраженные средствами поэтического мышления.

Коренные реформы, осуществленные в нашей стране, как и во всех областях, создали необходимость обращения к новым объектам исследования в фольклористике, для дачи объективной научной оценки образцам нашего нематериального культурного наследия, которые ранее не анализировались или мало изучались.

Сказки – один из древнейших жанров мирового фольклора, воспевающих мечту, правду, свободу и чистую любовь народов. Именно поэтому сюжеты и главные герои сказок народов мира очень похожи друг на друга.

Известно, что мудрость и дух народа проявляются в традициях и обычаях страны, особенно в ее фольклоре. Фольклор - самый загадочный и необычный жанр детской литературы. А также одна из самых популярных частей фольклора - сказка. Она имеет захватывающий сюжет, смелых героев и счастливый конец, который действительно привлекает читателей. Самые интересные и важные народные сказки передаются из поколения в поколение. Такие сказки стали частью культуры, обычаев и истории народа. Новые

поколения сегодняшнего дня воспитаны на этих славных и замечательных сказках.

Мы любим сказки. Наши родители, бабушки и дедушки рассказывали нам сказки, они пытались показать нам национальную мудрость и красоту нашего родного языка.

Актуальность работы обусловлена важностью изучения сказок как особого вида фольклора. Это помогает нам лучше понять другие культурные ценности, национальные символы и верования.

Гипотеза следующая: если провести сравнительное исследование русских, английских и узбекских сказок, то можно доказать, что сказки имеют сходства, но в то же время имеют определенные различия, обусловленные культурными и историческими особенностями развития народа.

Сказки — это истории, созданные устными традициями. Их сюжеты демонстрируют сильные конфликты между добром и злом, с магией и удачей и обычно имеют счастливый конец. В типичных сказках можно найти общечеловеческие чувства, такие как любовь, ненависть, мужество, доброта и жестокость. Учащиеся должны читать и учиться понимать сказки, чтобы лучше понимать национальную литературу, а также культуру страны в целом. Народные сказки отражают жизнь людей, их историю, верования, менталитет. Различные этапы развития нации представлены в них определенным образом.

Сказка — это короткая история, в которой фигурируют фантастические персонажи, такие как феи, эльфы, великаны и русалки. Сказки важны, потому что они обычно преподают нам урок. Некоторые известные сказки, которые вы, возможно, знаете, включают: «Золушка», «Красавица и Чудовище», «Русалочка и Алладин», «Зумрад и Киммат», «Расколи камень» («Ёрил тош»), «Бей молотком!» («Ур тўқмоқ!»), «Три поросенка», «Красная Шапочка» и так далее.

Есть некоторые элементы сказок, в которых каждая сказка имеет все эти элементы, но история должна иметь по крайней мере несколько из них, чтобы называться сказкой. Главное сходство заключается в начале сказки и в конце, что они часто начинаются и заканчиваются специальными словами, такими как «однажды», «давным-давно» и «жили они долго и счастливо». Когда читаешь эти слова, понимаешь, что история может быть сказкой.

Следующий момент может определить, что всегда есть хорошие и плохие персонажи, такие как зло, дракон, ложные друзья, ведьма и так далее.

Королевская власть — один из персонажей, что означает, что человек является королем, королевой, принцем или принцессой. Еще одним элементом сказки является то, что история часто происходит в замке, лесу или городе. Это называется местом действия. Место действия — это место, где происходит история. Действие Красной Шапочки происходит в лесу, а часть Золушки, Зумрад и Киммат, Расколи камень происходят в замке принца.

Сказки содержат волшебные предметы, в которых вы можете увидеть фей, троллей, эльфов, гоблинов, ковер-самолет, говорящее зеркало, колотушку.

Следует также отметить, что в русских сказках можно найти широкий спектр вымышленных красочных персонажей, таких как фея, ведьма, Баба Яга, Мешок с костями, Дракон, Ведьма, леший, домовый, Сивка-Бурка, Царевна-Лягушка, Жар-птица.

В английских сказках главными героями являются великаны, феи, ведьмы, эльфы, гномы, тролли, пикси, гоблины, волшебник Мерлин, король Артур, рыцари. Волшебными предметами, встречающимися в русских сказках, могут быть волшебный ковер, волшебная скатерть, шапка-невидимка, серебряное блюдо. В английских сказках есть сказки о невидимом пальто, шляпе-ботанике, семимильных сапогах, волшебной золотой трубе.

Ўзбекские сказки в основном сочетаются с воспитанием и поведением, поэтому в них присутствуют элементы с муравьями, летающими драконами, кроликами, аистом, арбузом, стариками, мачехами и так далее. В русских и английских сказках о животных встречаются практически одинаковые персонажи: волк, лиса, медведь, заяц. Среди животных главными героями являются петух, мышь, кот, собака, однако в узбекских сказках главными героями являются журавль, волк, лиса, птицы. В узбекских, английских и русских народных сказках персонажи выполняют одну функцию: они представляют менталитет своего народа и выражают его на языке, позволяющем говорить о формировании определенного стереотипа. Отличительной чертой русских сказок является объединение многих второстепенных персонажей вокруг персонажа в стремлении к цели. Ими руководит стремление к достижению справедливости. В этом русские сказки отражают эту особенность русской жизни как сообщества. В английских сказках главный герой действует в одиночку.

ВОСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сказки Британских островов. – Москва: Издательство «Радуга», 1999
2. Мои любимые сказки. – Москва: Издательства «Иностранный язык», 2007.
3. Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд-е 2-е. – Москва: Наука, 1969. – 168 с.
4. Мусакулов А.М. Устное народное творчество. Уч.пособие. – Ташкент. 2011.
5. Имомов К. Узбекские народные сказки. – Ташкент: Фан, 1974. –207 С.

COMPARATIVE ANALYSIS OF UZBEK, ENGLISH AND RUSSIAN FOLK FAIRY TALES

Ibragim TURSUNOV Nuralievich

Aziza TURSUNOVA Muminovna

Abstract. *This article discusses that folklore has a significant role, which informs about the mentality, decency, upbringing and education of each nation through fairy tales and stories.*

Keywords: story education, mentality, unity, people, customs, culture, history

БАДИЙ АСАРДА РЕАЛ ВОҚЕЛИК ТАСВИРИ

Барно БЎРОНОВА,

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети доценти, PhD.*

buranovabarno17180915@gmail.ru

ORCID: 0009-0000-4491-0178,

Аннотация: *Мазкур мақолада Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаевнинг индивидуал услуби, бадиий ижод олами, реализм ва романтизм уйғунликлари воситасида яратилган, жаҳон новеллистикаси билан беллаша оладиган ҳикояларидаги реал воқелик тасвири таҳлил қилинади.*

Калит сўзлар: образлар тизими, маҳаллий колорит, табиат манзараси, воқелик, реализм, детал.

Кириш

Адабий ва илмий жамоатчилик, кенг китобхонлар оммасига аёнки, ўз ижодида Абдулла Қодирий, Абдулла Қаҳҳор каби ёзувчиларимизнинг энг яхши анъаналарини давом эттирган, миллий ҳикоянавислигимизни рус ва Европа ёзувчиларининг бадиий тажрибалари билан бойитган, ўзбек адабиётининг Хемингуэйи эътирофини олган Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукур Холмирзаевнинг бетақрор индивидуал услуби бор. У реализм ва романтизм уйғунликлари воситасида тасвир ярата олувчи маҳорат эгаси, шу сабабли ёзувчи ҳикояларида тасвир ниҳоятда ҳаққоний деталлар билан берилади. Ёзувчининг бадиий маҳорати ҳикояларнинг композицион қурилишига ҳам ўз

ижобий таъсирини ўтказган. Шукур Холмирзаев ҳикояларининг ихчам, айти пайтда композицион пухта ва пишиқ қурилганлигига бош сабаб адиб ҳар бир асар устида узоқ вақт изчил ишлашидадир.

Адабиётлар шарҳи

Профессор Умарали Норматовнинг “Ижод сеҳри” китобида Шукур Холмирзаевга бағишланган “Беназир сиймо эди” деган эссе-хотираси бор. Мазкур битикда мунаққид адиб услуби ва ижод олами ҳақида шундай изох беради: “.....70-йилларнинг бошларида мен ҳам Бойсунда, Шукурнинг камтарона хонадонида меҳмон бўлганман. ...Шукур бу юртда ўзини қанчалар эркин тутишини, бу азиз тупроқнинг ҳар бир қаричини, заминдаги ҳар бир дарахт, ҳар бир ирмоқни қанчалар яхши билишини кўриб қойил қолганман. Ёзувчининг кимлигини билмоқчи бўлсанг, унинг туғилиб ўсган юртини бориб кўр, деган нақлнинг нақадар ҳақ эканига ўша сафар чоғи яна бир қарра иқроп бўлдим. Тенгдошларидан бири ҳазил аралаш Шукурни “Ўзбекларнинг Шолохови” дерди. Бу ҳазилда жиддий асос бор. М. Шолохов рус адабиётида она юрти –Дон руҳи-колоритини кашф этгани каби, Шукур Холмирзаев ХХ аср миллий адабиётимизга Сурхон, аниқроғи Бойсун руҳи-колоритини олиб кирди. Унинг ҳикоя, очерк, қисса, драма, романларини яхлит ҳолда кўз олдингизга келтиринг, уларда Бойсун нафаси баралла уфуриб туради, улар ортида эса улкан адибнинг Сизга хиёл жилмайиб, аммо жиддий назар ташлаб турган беназир-ўйчан чехраси намоён бўлади” [1]. Демак, ёзувчининг реалистик услубида маҳаллий колорит тасвири устуворлик қилади. Бу ҳақида профессор С. Мамажонов шундай дейди: “Ижоднинг образлар системаси, тасвирий воситаларини унинг ўзига хос услубидан мутлақо ажратиб, таҳлил қилиб бўлмайди” [2].

Натижа ва мулоҳазалар

Таъкидлаш жоизки, Шукур Холмирзаев қаҳрамонларини унинг ўзи айтганидек, бир тарафлама тасвирламайди. Ҳар қандай шахсда салбий хислатлар ҳам, ижобий фазилатлар ҳам мавжуд бўлгани учун ўз қаҳрамонларида инсоний фазилатларнинг ҳар иккала томонини яхлит ҳолда кўришни истайди. Шу сабабли ҳам унинг ҳикоялари ҳажман кичик бўлса-да, ўзида катта ғоявий юкни кўтаради. Айни ҳодиса асосан ёзувчи ижодида табиат тасвири билан боғлиқ ҳолда кечади. Жумладан, адибнинг 1972 йили ёзилган “Тикан орасидаги одам” ҳикоясидан олинган қуйидаги парчага эътибор қиламиз:

“Буғдойпояда сариқ тиканлар мўл, улар очилиб турган аллақандай гулларга ўхшайди. Зарғалдоқлар "чуду-ду" деб тикан шохларига бемалол қўнади, совуқда жунжиккандек ҳурпайиб олади. Эҳтимол, тиканлар остида инлари бордир, хас-чўндан ясалган. Ҳозир куз бошланиб қолган” [3].

Тасвир романтик ҳис-туйғулар, бўёқлар воситасида чизилган. Бироқ биз бу тасвир замирида ёзувчи нияти яширилганини сезамиз. “Буғдойпояда сариқ тиканларнинг мўллиги” ҳикояда конфликтнинг шиддатли тус олишидан далолат беради.

Ёзувчи жой манзараларини ҳикоя жанри мезонларидан келиб чиққан ҳолда ана шу тарзда ихчам, содда тасвирлайди. Шунинг учун ўқувчи уларни бемалол тасвир қила олади. Аксарият, роман, қиссаларда воқеа кечадиган жой манзараси тасвири бир неча саҳифага чўзилади. “Тикан орасидаги одам” ҳикоясида эса қаҳрамонлар ҳаракат, ҳолати баён этилади:

“Буғдойпоя ёқалаб йўргалаб келяпти. Эгардаги барваста йигит қизарган кўзларини ҳорғинлик билан очиб, у ёқ бу ёққа қарайди. Эғнида оқ, калта пўстин. Бошида шапка, узангига тиралган оёқларида кирза этик. Ўнг қўли билан юганни силтаб-силтаб кўяди. У ёнбағирдан кўтарилиб, алланечук гужанак

бўлиб ўтирган кишини кўрди. Киши ҳам отликни кўрди-ю, ирғиб турди. Афти дард ва аламдан тиришиди. Шитоб билан юриб, йўлга чиқди. Йигит ҳам юганни тортиб, унга беҳол қараб турди.” [3].

Ўқувчи отлик барваста йигит ва тиканлар орасидаги алланечук гужанак бўлиб ўтирган киши ўртасида қандай воқеа юз беришига, табиийки, қизиқиб, қолади. Ёзувчи ана шу қизиқишни кучайтириш мақсадида тиканлар орасидаги кишининг “афти дард ва аламдан тиришганини” таъкидлайди. Ўқувчи бу таъкиддан отлик барваста йигит билан тиканлар орасидаги киши ўртасида аллақандай келишмовчилик, зиддиятлар бўлса, деган хаёлга боради. Аммо ёзувчи бу хусусда изох бермайди. Тикан орасидаги одамнинг унга беҳол қараб туриши эса улар ўртасида қарама-қаршилик борлигига ишора бериб туради. Адиб қаҳрамонлар ҳолати, кайфиятини ихчам ифодалаш орқали улар ўртасидаги зиддиятни аниқ гавдалантиради.

Хусусан, мазкур ҳикояда ҳаракатчан, интилувчан, билимли ёш агроном билан “такаббурлиги ва манманлиги туфайли ишдан олинган, бунга унинг саводсизлиги ҳам сабаб бўлган” кекса киши ўртасидаги зиддият кўрсатилади. Аммо бу зиддият мурасасиз, келиштириб бўлмайдиган кескин эмас. Ёш агроном Мирҳайдар билан амалидан ажралган Амиркул ака ўртасидаги қарама-қаршилик жуда жўн. Амиркул ака «хўжайинлик қилишни ёқтиради.” У ўзича ҳамма иш қўлимдан келади, деб ўйлайди:

“Ўтган йили институтни битирган агроном Мирҳайдар унга:

Билмайсиз-у ўзингизни биладиган киши қилиб кўрсатасиз, Амиркул Бўйнингизга олинг... Агрономияни ҳам яхши билмайсиз, саводингиз йўқ ҳисоби... Сизда ташаббус ҳам, жон куйдириш ҳам йўқ” дейди. Улар тунда картошка экилган далани жайралардан қўриқлашаётиб, бир-бири билан шундай мунозара қилишади. Шукур Холмирзаев бу мунозарани аниқ ва ихчам

ифодалаш, воқеа кечаётган жой манзараси ва пайтни таъсирчан гавдалантириш асосида қахрамон характерини очиб беради. Манзаранинг аниқлиги қахрамонлар кайфияти, кечинмаси, ҳолатини хаёлан тасаввур қилишга ундайди. Ҳикояда воқеа кечаётган жой ва пайт, жумладан қуйидагича тасвирланади: *“Чайла яқинидаги ер ўчоқда ўт ҳам сўнди. Чой идишидаги чой ҳам совиди. Тим қоронғи қишлоқ биқинидан ой кўтарила бошлади. У қизғиш, қонталаш эди. Ҳашоратлар кўшиғи авжга олинди. Тун қуши оҳиста учиб ўтди, унинг қизғиш кўзлари кўринади. Қорабозда от кишинади. Сўнг қишлоқнинг у ер бу еридан итларнинг ҳураётгани, эшакнинг ҳанграётгани эшитилди. Дакан хўроз қичқириб юборди. Қаердадир маст киши ашула айтарди”* [3].

Манзараларни бу тарзда аниқ, ихчам ва таъсирчан тасвирлаш Шукур Холмирзаев ҳикояларининг ўзига хос асосий хусусияти экани билиниб туради. Адиб ҳикояларига хос хусусиятлар тўғрисида сўз юритар экан, Матёқуб Қўшжонов: *“Унинг ижодий изланишлари ҳаётга мурожаат қилишдан бошланади. У ҳаётнинг янги-янги қирраларини, адабиётда ҳали ҳам акс этмаган томонларни излайди... Шукур Холмирзаев доим изланишда. Бу изланиш адабиётга янги ҳаёт материални олиб киришда эмас, балки ҳаёт материални ўзича акс эттиришда, уни муҳим бир масала: одамийлик масаласи атрофида йиғиб кўрсатишда, хусусан, ўзи ўйлаган масалаларини китобхонга тўлиқ етказиб бериш йўллари устида ўйлашда кўринади”* дейди [4].

Таъкидлаш ўринлики, Шукур Холмирзаев ҳикояларида реализм тўлиғича ўз аксини топади. Ўзгача айтганда, у ўзига хос реалист ёзувчидир. Айни маънода адибнинг ҳар бир ҳикоясида реал воқелик асосли, ишонарли тасвирланади: *“Олис юлдузлар остида”, “Оғиртош кўчса”, “Бодом қишда гуллади”* каби китобларга киритилган ҳикоялари фикримиз далилидир. Қуйида ёзувчи ҳикояларидаги реал тасвир ифодалари билан танишишамиз:

“– Ҳа?– деди. – Рангингиз ўчган?”

У қўлтиқ таёғини устун тагига ташлаб, ликонглаб кўрпачага ўтди. Кафтлари қотиб кетган, дағал қўли билан тиззасининг кўзини уқалаб, деворга суянади.

– Нима бўлди? Айтинг.

У калта оёғига кўз ташлаб:

– Мен бир одамни кўрдим,—деди.

– Кимни?

– Район секретарини [3].

“Милтиқ отилди” ҳикоясидан олинган ушбу парчада китобхон ишонарли тасвирнинг гувоҳи бўлади. Бу ишонарлилик нималарда кўринади? Биринчидан, ёзувчи содда тилда сўзлайди, у китобий тилдан қочади. Иккинчидан, оқсоқ қахрамоннинг ҳолати ишонарли тасвирланган. Айниқса, тиззасинининг кўзини уқалаганида биз унинг оқсоқлигига ишонамиз. Учинчидан, қахрамон рангининг ўчганлиги, яна унинг оқсоқлиги чуқур психологик ҳолатни намоён қилган. Тўртинчидан, сўроққа тутаётган кишининг ташвишланиши тасвир воситасида билдирилган, бирор сўз билан унинг ташвишланаётганлигига ишора қилинмаган.

Хулоса

Хулоса шуки, кишилар ўртасидаги ўзаро мулоқот, муносабатларни ана шу тарзда ихчам ва аниқ тасвирлаш Шукур Холмирзаев ҳикояларига хос услуб сифатида намоён бўлади. Адибнинг «Олис юлдузлар остида», "Соғинч", “Кўкбой”, “Ёввойи гул”, “Баҳор ўтди”, “Ҳаёт абадий” каби ҳикоялари ҳам ҳаётни реал тасвирлаши, турмушни чуқур акс эттириши, ҳаққонийлиги билан бирданига диққатни жалб этади. А.Қаҳҳор “Чеховдан ўрганайлик” мақоласида “Унинг чертма, жаранглаб турган “кафтдеккина ҳикоялари ўзининг чиройлилиги, ҳаққонийлиги ва турмушни чуқур акс эттириши билан ўқувчини

ўзига асир қилишини” [5] таъкидлайди. Фикримизча, айти таъкидни ҳеч иккиланмасдан том маънода Шукур Холмирзаев ижодига ҳам менгзаш мумкин. Зеро, ёзувчининг ўзига хос услуб ва образ яратиш маҳоратида мазкур хусусиятлар бевосита намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- [1] Норматов У., Ижод сеҳри, Тошкент: "Шарқ", 2007, pp. Б. 322-323.
- [2] Мамажонов С., Услуб жилolari, Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1992, p. Б. 207.
- [3] Холмирзаев Ш., Сайланма, vol. Биринчи жилд, Тошкент: "Шарқ", 2003, p. Б. 228.
- [4] Қўшжонов М., Сайланма, vol. Биринчи жилд, Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982, p. 363 б..
- [5] Қахҳор А., Асарлар, Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989, p. Б. 22.

THE PORTRAIT OF REALITY IN A WORK OF ART

Barno BORONOVA

Abstract: *This article analyzes the individual style of the Uzbek people's writer Shukur Kholmiraev, the world of artistic creativity, the harmony of realism and romanticism, and the depiction of real reality in his stories, which can compete with world short stories.*

Keywords: system of images, local color, natural landscape, reality, realism, detail.

ZAMONAVIY OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VAKILLARI NUTQI ETIKASI

Sherali BAZAROV Abdinazarovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: sheralibazarov85@gmail.com

ORCID: 0009-0007-1314-4811

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jurnalist va blogerlik faoliyati haqida ma'lumotlar berilgan. Maqola davomida ommaviy axborot vositalari vakillari nutqi etikasi tahlil qilingan. Maqola so'ngida jurnalist va blogerlar nutqi qanday bo'lishi bo'yicha xulosa berilgan.*

Kalit so'zlar: nutq, ommaviy axborot vositalari, etika.

Kirish

Ommaviy axborot vositalari vakillari har qanday mamlakatda jamiyatning peshqadam ziyolilari sifatida hurmat qilinadi. Har qanday vaziyatda xalq o'z ichidagi dardlarini, turmushida yuz berayotgan qiyinchiliklarning yechimini topishda OAV xodimlariga suyanadi. Jurnalistlar ham o'zlariga bo'lgan ana shunday hurmat va ehtiromni doimiy saqlab qolish, o'z muxlislari ishonchini qozonib ishlashlari esa ular uchun kasbiy zarurat ekanligi, shubhasiz. Aynan shunday samaradorlikka erishish uchun jurnalist har qanday vaziyatda kasbiy axloq prinsiplariga amal qilishi kerak yoki ayrim axloq kodekslarida ta'kidlanganidek, kundalik mehnati jarayonida o'zini

oddiy shaxs emas, aynan jurnalist ekanini yodidan chiqarmay ishlashi kerak bo'lgan OAV xodimi birinchi navbatda o'z kasbiy axloqi talablarini bilishi talab etiladi. Hozirgi kunda blogerlik faoliyatini ham shu yo'nalishida harakat qilayotgan soha vakili sifatida aytib o'tishimiz lozim.

Rus olimlaridan E. P. Proxorov jurnalistlar kasbiy etikasiga quyidagicha ta'rif beradi: "Jurnalist kasbiy etikasi – bu kasbiy ijodiy tashkilotlarning yuridik jihatdan mustahkamlanmagan, lekin jurnalistik muhitda qabul qilingan va jamoatchilik fikri kuchini qo'llab-quvvatlovchi axloqiy yozma buyruqlar – prinsiplar, me'yorlar va jurnalistning axloqiy fe'l-atvor qoidalari" [1]. Kasb axloqi va uning me'yorlariga tayanib ish ko'ruvchi jurnalist va bloger doimo o'quvchilar orasida alohida hurmat va e'tibor bilan e'zozda bo'ladilar. Ma'lumki, inson va umuman insoniyat hamma narsadan ustun turadi va qadrlanadi. Demak, jurnalist va blogerlar umuman barcha kasb egalari inson manfaatlariga xizmat qiladi. Jurnalist va blogerga jamiyat tomonidan ko'pgina talablar qo'yiladi. Ammo jurnalistga qo'yilgan talablar ko'proq va kengroq bo'ladi. Yuz berayotgan voqea-hodisalarning asl mohiyatini ko'rsatib berishda, eng avval, jurnalistga xolislik, aniqlik va haqqoniylik zarur bo'ladi. Shuning uchun ham xolislik, aniqlik, ishonchlilik kasbiy etika kodekslarida ustivor yo'nalish etib belgilangan. Bugunga kelib, jurnalist etikasi yangidan-yangi qarashlar, fikrlar bilan to'ldirib borilmoqda, lekin baribir, jurnalist kasb etikasining asosiy tushunchalari: vijdon, burch, xolislik, aniqlik kabilarni o'z ichiga oladi.

Natija va mulohazalar

Jurnalistika – bu ma'lumotlarni yig'ish, yaratish va taqdim etish usuli. Har bir jamiyatda odamlar tezkor yangiliklarga katta tashnalikka ega. Chanqoqlikni jurnalistika jurnallar, davriy nashrlar va televidenie yangiliklari yozish orqali qondiradi. Bu istakni qondiradigan insonlar jurnalistlardir. Shunday ekan, jurnalistning pozitsiyasi yangilik va voqealarni xabar qilishdir. E'tiborlisi, jurnalistika

va og'zaki almashinuv jarayoni yonma-yon boradi. Muloqot og'zaki, og'zaki bo'lmagan yoki yozma bo'lishi mumkin. Shu sababli, jurnalistika va muloqot o'rtasida simbiotik munosabatlar mavjud, chunki har bir usul ma'lumotlarni auditoriyaga yetkazishni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, ikkala tushuncha ham auditoriya bilan ma'lumot almashish vazifasini bajarishga qaratilgan. Muloqotni o'rganish – bu turli kontekstlarda ma'noni yetkazish va talqin qilishni o'rganish bilan shug'ullanadigan jarayondir. Quyida muloqotni o'rganishdagi turli nuqtai nazarlarning taqsimoti keltirilgan:

1. Funksional yondashuv. Funksional nuqtai nazarga ko'ra, muloqot jamiyat a'zosiga qaror qabul qilishda yordam beradigan vositadir. Yondashuv qanday va nima uchun aloqa qaror qabul qilish jarayoni bilan bog'liq degan savolga javob beradi. Shu nuqtai nazardan olib borilgan tadqiqotlar shuni hisobga olishi kerakki, muloqotsiz jamiyat a'zolari o'z maqsadlariga erisha olmaydilar. Jurnalistikada yondashuv turli auditoriyalarning ommaviy kommunikatsiyalardan qanday foydalanishi va jurnalistik materiallarni iste'mol qilishdan qanday foyda olishini o'rganadi. Kommunikativ tadqiqotlarda funksional yondashuv odamlar nima uchun ma'lum teleko'rsatuvlarni iste'mol qilishlarini aniqlaydi. Bundan tashqari, nazariya jurnalistik materiallarning maqsadli auditoriyasini va jamiyat ular iste'mol qilgan narsadan biror narsa o'rgansa, yondashuvni o'rganadi.

2. Tanqidiy yondashuv. Tanqidiy yondashuv ommaviy axborot vositalarining uzatish va o'zaro ta'sir qilish vositasi ekanligiga asoslanadi. Nazariyada ikkita tushuncha mavjud: a) transmissiv b) marosim jamiyati. Transfer nazariyasi ishontirish maqsadida xabarlarini uzatish jarayonini tushuntiradi. Bundan tashqari, uzatish qismi jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida xabarlar aniq uzatilganligini tekshiradi. Ritual konsepsiya esa ma'lum bir jamiyat umumiy ma'noni shakllantirish yoki yaratish jarayonini o'rganadi. Shu sababli, aloqa tadqiqotlarida madaniy

istiqbollar jurnalistik materiallarda odamlar oladigan ma'noning konturini yaratadi. Shuningdek, modellar ma'lum bir yangilik u tasvirlashi kerak bo'lgan ma'noni aks ettiradimi yoki yo'qligini tekshiradi.

3. Empirik yondashuv. Kommunikativ tadqiqotlardagi empirik yondashuv ijtimoiy fanlar tushunchalari va usullarini muloqotda o'z ichiga oladi. Shu sababli, ijtimoiy fanlarda qo'llaniladigan tadqiqot usullari aloqa intizomiga kiritilgan. Empirik nazariya ijtimoiy fanlar sub'ektlarining turli tizimlaridan foydalanadi, masalan, ommaviy kommunikatsiyaning ta'sirini ochib beradigan tadqiqot usullaridir. Empirik konsepsiya haqiqatlar insonlarning o'zaro ta'siriga duchor bo'lishi mumkinligiga asoslanadi. Empirik istiqbolning asosiy maqsadi jamiyat a'zolari o'rtasidagi muloqotni tekshiradigan va boshqaradigan nazariy asoslarni yaratishdir. Aloqa tadqiqotlaridagi empirik nazariya jamiyatdagi jurnalistik materialning natijasini tushunish va bashorat qilishga yordam beradi. Shuningdek, model individual jamoaning muloqot modellarini ochib berishga hissa qo'shadi.

Jurnalist va blogerlar nutqining muhim fazilatlaridan biri – ifodalilik, ta'sirchanlikdir. Ifodali, ta'sirchan nutq tinglovchida qiziqish uyg'otadi, uning ongiga tez yetib boradi, uning e'tibori va qiziqishini qozonadi. Nutqning aloqaviy sifatlari-aniqligi, to'g'riligi, mantiqiyliqi, sofliqi (tozaligi) – nutqning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi [2].

Insoniyat yaralibdiki, haqiqatni bilishga intilib yashaydi. U doimo o'z atrofida ro'y berayotgan voqea-hodisalarning tub mohiyatiga etish, ularning kelib chiqish sabablarini bilishga intiladi. Kundalik faoliyati bevosita axborot yig'ish va tarqatish bilan bog'liq bo'lgan jurnalistlarning eng birinchi vazifasi ham jamiyatga aynan haqqoniy, hayot haqiqatiga mos axborotni tarqatish hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan kasbiy etika sohasida izlanishlar olib borgan bir qator olimlar, birinchi navbatda, haqqoniylik, xolislik va so'z erkinligini himoya qilish prinsiplarini alohida

ajratib ko'rsatishadi. D.S.Avramovning ta'kidlashicha, "Kasbiy kodekslarda mazkur talablar turli vaziyatlarda aniqlashtiriladi" [3]. Biz jurnalist kasbiy axloqiy prinsiplari deganda nafaqat mazkur absolyut talablar, balki turli xususiy vaziyatlardan kelib chiqib, jurnalistning kasbiy axloqqa mos tushishiga yo'naltiruvchi me'yorlarni ham tushunamiz. Bunda jurnalistning ma'lum bir vaziyatlarda axloqiy yul tutishiga asos bo'luvchi bir qator me'yorlar ishlab chiqilgan va olimlar tomonidan turlicha qarashlar ilgari surilgan.

"Jurnalistika nafaqat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy xodisa, balki u birinchi navbatda manaviy-marifiy, ijodiy xarakterdagi sanatkorona kasb turidir. Shaxsiy-insoniy madaniyat va odob-axloq tushunchalari ijodiy maxorat sirlari bilan chambarchas uyg'unlashib ketgan faoliyat maydonidir. Bunday ijod turiga o'zini baxshida qilgan kishi xalqaro qonun hujjatlarida bayon etilgan normalarni nechog'li professional yo noprofessional jurnalist ekanidan dalolat beradi" [4].

Ijtimoiy tarmoqlardan so'ng jurnalistlar vaqt va muddat bilan bog'liq katta muammoga duch kelishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar media uylari tomonidan uzatilganidan ko'ra tezroq tarqatiladi. Shu bois, ommaviy axborot vositalari manbalarni qidirib, ma'lum muddat ichida xabar berishga majbur. Belgilangan muddatlar jurnalistning cheklangan vaqt ichida ishlashi va shu bilan birga tafsilotlarga e'tibor berishi kerakligini anglatadi. Muddat tushunchasi o'ziga xos jurnalistik madaniyatning tasviridir. OAV jamiyat kundalik hayotining oynasi hisoblanadi. Shunday ekan u jamiyatda ro'y berayotgan barcha mavzudagi voqea va xabarlarni auditoriyaga yetkazishi zarur va bu insonning daxlsiz huquqlaridan bo'lgan so'z, fikr, axborot olish va tarqatish erkinligi bilan barcha xalqaro hujjatlar, har qanday demokratik davlatda qonunchilik tizimi orqali qat'iy himoya etiladi. O'tgan yillar davomida jurnalistika rivojlandi, bosqichma-bosqich o'zgarishlar muxbirlar imijini yaxshilashga yordam berdi. Boshqacha aytganda, jurnalistikada

faqat professional jurnalistlar qatnasha olishini vaqt aniqladi. Jurnalistika bilan faqat professional jurnalistlar shug'ullanishi mumkinligi reportaj bilan bog'liq o'ziga xos madaniyatni shakllantirdi. Bizningcha, OAV xabarlarini boshqa aloqa shakllaridan o'ziga xos qiladigan jihatlardan biri bu jurnalistlar uchun norma va qadriyatlarga ega bo'lgan madaniyatdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytadiganda, jurnalistika axborotni yig'ish, yaratish va taqdim etish jarayonidir. Demak, jurnalist bu axborotni yaratuvchi va tarqatuvchi shaxsdir. Muloqot turli kontekstlarda xabarlarini talqin qilish harakatidir. Jurnalistika va muloqot o'rtasida o'ziga xos munosabatlar mavjud, chunki jurnalistika muloqot shaklidir. Biroq, jurnalistika boshqa muloqot turlaridan farq qiladi, chunki u o'ziga xos madaniyat bilan bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Прохоров Е.П., Введение в теорию журналистики, Москва, 2002, p. 302 с..
- [2] Bazarov Sh., "Jurnalist va blogerlar faoliyatida nutq madaniyatining o'rni va ahamiyati," *"Tamaddun nuri" jurnali*, no. 7, p. B. 84, 2023.
- [3] Do'stmuhammedov X., Jurnalistning kasb odobi muammolari, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007, p. B. 31.
- [4] Аврамов Д.С., Профессиональная этики журналиста, П. В. П., Ed., Москва: Издательство Московского Университета, 2003, p. С. 37.

ETHICS OF SPEECH OF MODERN MEDIA REPRESENTATIVES

Sherali Bazarov Abdinazarovich

Abstract. *This article provides information about the activities of journalists and bloggers. The article analyzes the ethics of speech of media representatives. At the end of the article, a conclusion is given on what the speech of journalists and bloggers should be.*

Keywords: speech, media, ethics.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Нигина КУШАЕВА Бахромжоновна

Преподаватель кафедры «Политология» УМЭД

niginakushaeva@gmail.com

ORCID: 0009-0006-5398-0120

Аннотация: В данной статье исследуется роль языка как основного инструмента социальной коммуникации и хранителя культурного наследия. Анализируются функции языка, включая его способность обеспечивать взаимодействие между индивидами, выражать эмоции, формировать социальную реальность, поддерживать автокоммуникацию и сохранять накопленные знания. Особое внимание уделяется герменевтическому подходу к пониманию текстов, что позволяет глубже осмыслить связь между языком, культурой и обществом. Также рассматривается узбекский язык как важнейший элемент сохранения и передачи национальных традиций, норм и ценностей, способствующий укреплению социальной сплоченности и культурной идентичности.

Ключевые слова: Язык, общество, коммуникация, герменевтика, текст, узбекский язык.

Человеческое общество представляет собой сложное пространство коммуникации, в котором язык играет центральную роль. Без использования

символов, знаков, жестов и интонаций мы бы не смогли развивать и поддерживать социальные структуры. Язык — это неотъемлемая часть любого общества, обеспечивающая взаимодействие между людьми, формирование и передача культуры, выражение эмоций и чувств. Язык возник вместе с человеком и его историей, что делает его тесно связанным с развитием человеческой цивилизации. Как отмечал Ч.Т. Айтматов «Язык — это святая сила, расширяющая узкий мир человека до Вселенной». В.И. Даль, определял язык как «совокупность всех слов народа и верное их сочетание, для передачи мыслей своих» [1]. Это подчеркивает важность языка как инструмента выражения и коммуникации.

Как известно, с появлением средств массовой информации, Интернета и социальных сетей процесс обмена информацией стал глобальным. Сегодня человек, принадлежащий к одной культуре, через медиа может участвовать в нарративах других культур, делая их частью своего сознательного и подсознательного восприятия. Это оказывает значительное влияние на процессы глобализации и культурной интеграции.

Язык, который мы используем «бессознательно», кажется нам нечто само собой разумеющимся. Подавляющее большинство людей даже не задается вопросом о природе языка и природе его функционирования. Однако ученые признают, что *«Язык — это знаковая система произвольной природы, посредством которой осуществляется человеческое общение на различных уровнях коммуникации и трансляции, включая операции мышления, приобретение, хранение, преобразование и передачу сообщений (сигналов, информации, знаний) и связанные процессы»* [2].

Говоря о функциях языка, можно выделить основные 5 функций:

Первая функция языка заключается в обеспечении коммуникации между отдельными индивидами и их группами. Коммуникация, в свою очередь, представляет собой активное взаимодействие между объектами различной природы, в рамках которого происходит обмен информацией. Если рассматривать коммуникацию в контексте человеческого общения, то её можно назвать «социальной коммуникацией», включающей несколько функциональных элементов.

Адресант (addresser) или источник информации — это индивид или группа людей, которые формируют сообщение и осуществляют его кодирование с использованием знаковой системы, соответствующей определённой форме коммуникации. Адресант отвечает за кодировку передаваемой информации.

Каналы связи — это способы передачи информации, среди которых можно выделить зрительный (визуальный), слуховой (акустический, аудиальный), осязательный (тактильный), а также обонятельный и вкусовой каналы восприятия.

Адресат (addressee) или получатель информации (реципиент) — это тот, кому адресовано сообщение. Он выполняет процесс декодирования, интерпретируя и осмысляя передаваемую информацию.

Успешная коммуникация предполагает правильную кодировку информации в соответствии с принятыми нормами и правилами, логикой и смыслами, присущими конкретной знаковой и культурной системе, в рамках которой осуществляется взаимодействие между участниками общения.

Вторая функция языка — это описание и формирование социальной реальности. Существует радикальная точка зрения, согласно которой для человека не существует социальной и физической реальности за пределами языка. В этой концепции язык сам формирует реальность, особенно в сфере

социальной жизни. Социолог Гарольд Гарфинкель, основатель «этнометодологии», утверждал, что социальная реальность не имеет объективных характеристик, а конструируется в процессе речевой коммуникации [3].

Однако, существует и более умеренное мнение, которое рассматривает язык и общественные структуры как взаимозависимые элементы, взаимодействующие и совместно формирующие как реальность языка, так и социальную реальность.

Третья функция языка заключается в выражении эмоций и чувств. Язык способен передавать переживания и состояния личности через систему лингвистических средств. Это выражение чувств происходит через лексику — прилагательные, существительные, а также междометия и модальные слова. Например, такие слова, как «прекрасный», «замечательный», «жадный», «ухаживающий», используются для выражения положительных или отрицательных оценок, а междометия, такие как «ой», «эх», «ах», помогают передать эмоции, такие как испуг, досаду или восхищение.

Четвертая функция языка связана с автокоммуникацией. Автокоммуникация — это форма общения, при которой адресант и адресат совпадают, то есть информация передается одному и тому же субъекту. Этот феномен встречается в виде внутренней речи, отделённой от внешней речевой активности, например, в форме монолога или личного дневника. Важность автокоммуникации заключается в её роли в формировании внутреннего мира личности, её социокультурной идентичности, а также в процессе создания новых идей и смыслов через мышление. Концепция автокоммуникации была введена Ю. М. Лотманом, который выделил её как противоположность

социальной коммуникации, реализующейся через систему «Он ↔ Я» (или «Я ↔ Он») [4].

Пятая функция языка заключается в хранении информации и знаний, созданных человеческой культурой. В этом контексте стоит обратиться к концепции австро-американского философа Карла Поппера о «трех мирах». По Попперу, существует три мира: мир физических объектов и состояний, мир состояний сознания и мир объективного содержания мышления, включая научные идеи, поэтические произведения и произведения искусства. Этот «третий мир», в отличие от предыдущих, является объективным и независимым от субъекта восприятия. Например, книга хранит знания независимо от того, будет ли она прочитана или нет; важно лишь то, что она может быть понята и воспринята читателем.

Концепция Поппера подчёркивает своеобразие и загадочность знания как объекта исследования: для того, чтобы найти ему место в цепи явлений, понадобилось выделить особый «третий мир». Настаивая на самостоятельном и независимом существовании этого мира, Поппер предлагает следующий мысленный эксперимент: Представьте себе, что уничтожены все наши машины и орудия труда, а также все субъективные знания и навыки, позволявшие пользоваться ими. Восстановится ли цивилизация? Да, отвечает Поппер, если при этом сохранятся библиотеки и наша способность читать и понимать книги. В противном случае для восстановления цивилизации потребуются тысячи лет» [5].

Язык и текст — это два неотъемлемых компонента, которые тесно связаны и взаимодополняют друг друга в процессе человеческой коммуникации и социальной практики. Текст — это структурированное выражение языка, которое может быть письменным, устным или в виде иных знаковых форм.

Связь между языком и текстом заключается в том, что текст является не только продуктом, но и процессом использования языка для создания значений. В тексте проявляются все основные особенности языка: грамматические структуры, лексическое богатство, прагматические и культурные аспекты. Текст — это пространство, где язык используется для конструирования смыслов, создания коммуникации и выражения социальной реальности.

В свою очередь, текст не просто является носителем языка, но и инструментом для трансляции и сохранения знаний, традиций, культурных норм и общественных ценностей. Он может быть использован для передачи исторического опыта, социальных практик и идеологических установок. Язык и текст вместе формируют и поддерживают общественные отношения, влияют на коллективное сознание, выражая культурные и социальные контексты. Через текст мы воспринимаем и осмысливаем окружающий мир, участвуем в социальной коммуникации, а также создаем и передаем новые формы знания и культуры.

Согласно, одному из самых влиятельных философов XX века Жаку Дерриде (1930-2004гг.), «ничего не существует вне текста» и весь мир в конечном счете воспринимается им как бесконечный и безграничный текст [6].

Герменевтика (hermeneutics) переводится как «искусство толкования». Это философское направление, нацеленное на работе с текстами (все тексты, начиная от религиозных и заканчивая текстами гуманитарных и точных наук). Герменевтический подход основан на трех установках:

1. Понимание. Основной вопрос понимания текста «Что и как надо понимать?». Согласно правилу «технической» интерпретации Фридриху Шлейермахеру (1768-1834гг.), одного из отцов герменевтики, «каждое слово должно пониматься на основе ближайшего своего окружения» [7].

2. Истолкование. Понимание переходит в стадию истолкования, когда значение высказывания не может быть определено только через значения его слов. Для этого требуется знание условий их употребления в конкретной коммуникативной ситуации. Толкование становится необходимым при встрече с проблемными высказываниями, требующими разъяснения. Герменевтический принцип гласит: если высказывание кажется неясным или нелепым, стоит задаться вопросом, скрыт ли в нем иной, более глубокий смысл.

3. Применение. Толкование превращается в применение, когда его цель заключается в адаптации анализа текста для внешних целей, таких как иллюстрация научных теорий, согласование с идеологическими позициями или проекция личных взглядов. Понимание и интерпретация тесно связаны с культурно-историческим контекстом, в котором они осуществляются, и задачами, которые стоят перед комментатором, определяя выбор подхода и методов интерпретации.

Смысл текста тесно связан с культурно-историческим контекстом, в котором происходит его восприятие и интерпретация, а также с задачами, стоящими перед комментатором, которые влияют на выбор стратегии и методов анализа. Тем не менее, при таком подходе к использованию произведения следует избегать навязывания ему чуждых смыслов, способов кодирования и субъективных интерпретаций.

Значительный вклад в развитие методов интерпретации текста внес итальянский историк и философ Эмилио Бетти в своей работе «Общая теория интерпретации» (1955). По его мнению, интерпретация представляет собой процесс, включающий три ключевых элемента: субъективность автора, субъективность интерпретатора и репрезентативную форму, которая выступает посредником, передающим смысл. Под репрезентативной формой понимаются

любые выражения человеческой субъективности, такие как тексты, произведения искусства, жесты и символы, главная функция которых заключается в передаче заключенного в них значения [8].

Теперь, когда мы понимаем важность языка и текста как носителей культурных ценностей, стоит обратить особое внимание на наш богатый узбекский язык. Узбекский язык — не просто средство общения, но и важный элемент, отражающий культурное и историческое наследие узбекского общества. Он играет ключевую роль в сохранении и передаче традиций, норм и обычаев, которые формировались на протяжении веков. Язык является связующим звеном между поколениями, позволяя сохранять коллективную память и идентичность.

В узбекской культуре язык тесно связан с традиционной литературой и фольклором, в которых выражены национальные ценности и мировоззрение. Произведения Алишера Навои, Лутфи, З.М. Бабура, Фурката, Увайси и других классиков, народные сказания и пословицы содержат глубокие смыслы и образы, через которые передается мудрость предков. Эти произведения, насыщенные метафорами и аллегориями, способствуют пониманию социальных норм, поведения и моральных принципов, принятых в обществе.

Кроме того, узбекский язык является важным элементом социальной сплоченности. Он используется в различных культурных мероприятиях, таких как свадьбы, обряды и народные праздники, где традиционные песни и речи передают национальные ценности и укрепляют чувство общности. Язык помогает формировать национальную гордость, объединяя людей вокруг общих ценностей и исторического опыта.

В современном обществе узбекский язык играет важную роль в образовательных и социальных институтах, формируя основу для общения и

развития. Он адаптируется к новым реалиям, включая влияние современных технологий и глобальных тенденций, что позволяет сохранять его актуальность и поддерживать культурную идентичность.

Таким образом, узбекский язык — это не просто инструмент коммуникации, но и важнейший носитель культурных кодов, традиций и норм, которые формируют узбекское общество и передают его богатое наследие новым поколениям.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

- [1] Даль В.Ию, Толковый словарь великарусского языка, Москва: Электронный источник, 2008-2022.
- [2] Азаренко С.А., Костюк В.Н., Можейко М.А., Голдберг Ф.Н. , Язык, Москва: Центр гуманитарных технологий, 2002-2024.
- [3] Зборовский Г.Е., Общая социология, Москва, 2004, р. С. 72. .
- [4] Можейко М.А., Бергман А.С., Автокоммуникация, Москва: Центр гуманитарных технологий, 2002–2024 .
- [5] Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А., Философия науки и техники, Москва: Гардарики, 1996, р. 372 с..
- [6] Linnichenko S. I. , "Intertextuality as a modern linguo-cognitive practice: new forms of linguistic expression in the German postmodern literature," *Vestnik of Samara University History pedagogics philology* , vol. 2, no. 27, August 2021.
- [7] Бочкарев А. Е., Семантика. Основной лексикон., Нижний Новгород: ДЕКОМ, , 2014..
- [8] Betti E. , *Teoria generale della interpretazione*, Milano, 1955.

YAZYK KAK SREDSTVO SOCIALNOY COMMUNICATsII I XRANITEL KULTURNOGO NASLEDIYA

Nigina KUSHAEVA Bakhromjonovna

Abstract: *In this state, the role of language as a basic instrument of social communication and preservation of cultural heritage is investigated. Analyziruyutsya funktsii zhyzika, vklyuchaya ego kobnost obespechivat vzaimodeystvie mejdu individami, vyrajat emotsii, formirovat sotsialnuyu reality, podderjivat autokommunikatsiyu i sokhranyat nakoplennye znaniya. Osoboe vnimanie udelyaetsya hermenevticheskomu podkhodu k ponimaniyu tekstov, chto pozvolyaet glubje osmyslit svyaz mejdu zhyzikom, kulturoy i soshchestvom. Also, the Uzbek language is drawn as a cultural element of preservation and protection of national traditions, norms and values, enabling strengthening of social cohesion and cultural identity.*

Keywords: Language, society, communication, hermeneutics, text, Uzbek language.

ADABIY TA'LIMDA BOLALAR ADABIYOTINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mahliyo ELBOYEVA Polvonquli qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO 'TAU

O'zbek adabiyoti ta'limi kafedrasi o'qituvchisi

elboyevamahliyo@navoiy-uni.uz

ORCID ID:0000-0003-2619-3309

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek bolalar adabiyotini o'qitishda pedagogik texnologiyalar va metodlarning o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari haqida fikr yuritilgan. Bolalarga adabiyot darslarini tushunarli, qiziqarli va jonli o'tishimiz uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan bolalarning yoshi va qabul qila olishi doirasiga qarab, ishlab chiqamiz. Murakkab mavzularni o'quvchilar ongiga osongina singdirishimiz uchun ta'lim texnologiyalari hamda darsning turli xil shakllaridan foydalalanib darsni loyihalashtiramiz. Bular: "Hamkorlikdagi dars", "Zakovat", "Bahs-munozarali dars", "Modul dars", "Zigzak", "Interfaol", "O'yin dars", "Sayohat dars", "Musobaqa dars" kabi dars shakllaridan foydalanamiz. Ta'lim har doim takomil va yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'lim berishning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki, o'quvchilarga ham bir xil usuldagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Bolani zeriktirmaslik uchun dars o'tishning turli xil usullaridan foydalanish darsning samarador o'tishini ta'minlaydi.

Kalit soʻzlar: Noan'anaviy ta'lim, ta'lim metodlari, milliy dastur, texnologiyalar, o'yin texnologiyalari

Kirish

Bolalar adabiyoti darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi-yangi usullarini topish adabiyotdan "Milliy o'quv dasturi" talablarini bajarishga zamin yaratadi. Adabiyot darslarida noan'anaviy metodlardan foydalanish dars samaradorligini hamda bolaning darsga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Bolalar adabiyotiga oid yaratilgan ko'pgina asarlar kinofilmlar multifilmlar tarzida televidenyada namoyish etilgan. Shuning uchun bolada bu asarni ko'rganman, bilaman degan noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi va u asarning badiiy qimmatidan bebahra qoladi. Bunday ma'naviy tanballikdan qutulish uchun o'qituvchi o'quvchining e'tiborini jalb qila oladigan metodlardan foydalanib dars o'tishi, ekranda ko'rsatilmagan, faqat so'zdagina aks etgan jihatlarga urg'u berishi maqsadga muvofiq.

Dars o'tishimiz qulay va jonli bo'lishi uchun turli ko'rgazmali qurollar ishlab chiqamiz. Murakkab mavzularni o'quvchilar ongiga osongina singdirishimiz uchun "Hamkorlikdagi dars", "Zakovat", "Bahs-munozarali dars", "Modul dars", "Zigzak", "Interfaol", "O'yin dars", "Sayohat dars", "Musobaqa dars" kabi usullardan foydalanamiz. Dars davomida o'zimiz o'rgatgan manbalardan, savollar yoki testlardan unumli foydalanamiz. Zero, ta'lim har doim takomil va yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki, o'quvchilarga ham bir xil usuldagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Bolani zeriktirmaslik uchun dars o'tishning turli xil usullaridan foydalanish darsning samarador o'tishini ta'minlaydi. Dars jarayonida

notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e'tibor berishimiz lozim. Har bir o'tilayotgan darsga o'quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun muhim va qadrlidir.

Noan'anaviy darsning asosiy yo'nalishlari:

- a) O'quvchilarga mustaqil fikr yurishni o'rgatish ;
- b) O'quvchini fikrini bir nuqtaga jamlash;
- c) O'quvchilarda fan asoslari, yutuqlari to'g'risida aniq tushuncha hosil qilish;
- d) Olgan bilimlarni amaliyotda qo'llash va boshqalarga o'rgatish va hokozo...

Shu maqsadlardan kelib chiqqan holda quyidagi ishlarni bajarish tavsiya etiladi:

- o'quvchilarga kerakli metodik yordam ko'rsatish :

-turkum fanlar bo'yicha uchrashuvlar, ilmiy-amaliy konferentsiya hamda seminarlar tashkil etish.

-darslarni kuzatish va ularda pedagogik texnologiya elementlarini qo'llash darajasini oshirish;

-ilg'or ijodkor o'qituvchilar tajribasini o'rganish va ommalashtirish; [Saidova G. 2012:45-46]

Bolaga dars jarayonida umumiy yoki mavhum tushunchalar o'rniga aniq asoslangan ma'lumotlar berish lozim. Buguni taraqqiyot har bir o'qituvchidan o'ziga xos ijodkorlikni, malaka va tajribani taqozo etmoqda. Bu, o'z navbatida adabiyot fan o'qituvchilari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Darslar davomida adabiy kechalar o'tkazish ham o'ziga xos samara beruvchi usullardan biridir. Bolalar bunday tadbirlarda she'rlardan namunalar yodlaydilar, timsollarga bo'linib, asarlardan namunalar ko'rsatib parchalar qilishadi. O'qituvchi har bir bolaning mehnatini rag'batlantirib borsa, shundagina darsga bolada qiziqish uyg'onadi.yana ham ko'proq izlanishga, o'qishga chorlaydi.

Bolalar adabiyotini o'qitishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy ta'limni tashkil etishda turli xil o'yinlardan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda adabiy ta'lim jarayonida qo'llash nihoyatda qulay bo'lgan bir qator o'yinli texnologiyalar yaratilmoqda. O'yinli texnologiyalar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, ularning amaliy malaka va ko'nikmalariga aylanishini ta'minlabgina qolmay, balki ta'lim oluvchilarda muayyan axloqiy irodaviy sifatlarni ham tarbiyalashga o'z ulushini qo'shadi. Bola ko'z o'ngida xilma-xil asar qahramonlariga xos portret qiyofalarini jonlantirish vositasida u qaysi asar qahramoni ekanini topish o'yinini olib borish mumkin:

Masalan, 5-sinfda Mirkarim Osimning "Zulmat ichra nur" asarida quyidagicha o'yin turidan foydalanish mumkin:

1. "Shul yoshidin kitobga muhabbat qo'ysa, ulg'aygach, kitobni ilki'dan ayirmay o'zi bilan asrab yurg'ay, deb kimga ta'rif berilgan. (Alisher Navoiy)

2. U xushchaqchaq, gapdon yigit bo'lib, tor va tanburni yaxshi chalar, o'z suhbatini bilan majlisga jon kirgizar edi. (Muhammad Ali)

3. U o'yinchoq qo'chqor uritirishga, "shahar tashqarisidagi Gozurgohga chiqib" kamondan o'q otishga ko'proq qiziqardi. (Husayn Boyqaro) [5-sinf adabiyot darsligi darslik/ S.Ahmedov, B.Qosimov va boshqalar. 2020: 92-93]

O'qituvchi yuqoridagi fikrni bayon etib, kim ta'riflaganini so'raydi. O'quvchilar esa o'qigan asari yuzasidan kimligini eslab topib aytadi. O'yin darslari vositasida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorikka yo'naltiradi. Bola o'zlashtirgan bilim va malakalariga tayanib o'yin darsi vositasida mustaqil harakat qiladi, o'quv topshiriqlarini bajaradi. Qo'yilgan muommolarni yechadi. Bahs darslari o'quvchini ma'lum bir muommo ustida bosh qotirishga shu muommoga o'z

munosabatini bildirgan holda yondashib, uni hal etishga yo'lovchi dars turidir [Djumaboyeva O. 2011: 67-69].

Bahs darslarini alohida daqiqali dars davomida o'tkazilsa bahs dars deb, darsni ma'lum bir bosqichida uyushtirilgan baxs esa darsning bahsli bosqichi deb yuritiladi.

Bahs dars o'tkazish uchun bolalar oldindan tayyorgarlik ko'rish maqsadga muvofiq. Ularga muommoli savollar berilishi va shu muommoni har bir o'quvchi o'zicha hal qilgan holda darsga tayyorlanib kelishi kerak. Bahs darslarini har bir o'tilgan mavzu yuzasidan ham o'tib bo'lmaydi. Buning uchun o'qituvchi asarni sinchiklab o'rganib chiqishi, shu o'rinlar asosida o'quvchilarda bahs-munozara uyg'ota oladigan savollar tayyorlashi, keyin ularni bolalarga havola qilish zarur. Zeroki, yosh kitobxonlarimiz ongida o'zgacha fikr mustaqil bir g'oyani uyg'otishimiz, ularda har bir muommoga o'zlarining fikrlari bo'lishi va yechim topa oilshlari kerakligini o'rgatishimiz uchun bahs darslari bolajonlarimizga ancha faol va samarali dars hisoblanadi.

Yosh kitobxonlarimizning darsdagi mas'ulligini oshirish uchun ularda o'rganilayotgan asarga qiziqishini kuchaytirishda asosan everistik usuldan foydalaniladi.

Har bir asrni to'liq o'rganib chiqqandan keyingina bahs dars o'tkazish maqsadga muvofiq. Chunki, bola asar bilan yaxshi va to'liq tanishmagan bo'lsa, berilgan muommoni to'g'ri tushuna olmaydi va savollarga javob berishga ojizlik qiladilar. O'z fikrida ishonch bo'lmagan bola bahsga ham aralashib faollik ko'rsata olmaydi.

Bahs darslar bolaga so'zlashni, tadqiqot qilishni, maqbulni nomaqbuldan ajratishni, o'z fikrini dalillar bilan isbotlashga, muxokama va munozara yuritishga o'rgatadi. Bolada haqiqatni yuzaga chiqarishga intilish xuddi shu bahs darslarida uyg'onadi. O'qituvchi darslikdan tashqari materiallar bilan ham tanishib, tayyorlanib

kelsa ham uni o'quvchilarga soda tarzda yetkazib berishga harakat qilishi kerak. Avvalo, bolaga bola tilida uning tushunchasi qabul qila oladigan darajada yetkazish pedagoglardan yuqori darajadagi pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar talab qiladi.

Masalan: Turob To'laning "Yetti zog'ora qissasi" turkumidan "Do'nan" hikoyasini olaylik. Ushbu hikoyani tushuntirganda darsni bahs munozarali aylantiramiz.

Dars mavzusini bayon qilgandan keyin o'qituvchi darsning: ta'limiy, (ertakning umumiy mazmuni yuzasidan malaka hosil qilish, o'quvchilarda matn bo'yicha fikrlay olish, munosabat bildirish kabi ko'nikmalarni tarkib toptirish) rivojlantiruvchi (o'zining va o'zgarar tuyg'ularini his qilish va hamkorlikda ishlash malakalarini shakllantirish, og'zaki yozma nutqini rivojlantirish) va tarbiyaviy (o'quvchilarni insonparvarlik ruhida tarbiyalash) maqsadlarini o'quvchilarga tushuntirib o'tadi. Dars uslubi: "Bahs-munozara", "Intellekt", "Suqrot", "Zinama-zina" metodlari.

Ushbu metodlardan "Intelekt" metodi asosida darsning birinchi qismini boshlasa bo'ladi. (Yozuv taxtasida beshta raqam ostida tezkor savollar berilgan. Guruhlar tanlaydi, jamoa javob beradi.) Savollar quyidagicha.

1. Hikoyani o'qish davomida nimalar xayolizda shakllandi?
2. "Do'nan" hikoyasida sizga kuchli ta'sir qilgan epizod qaysi bo'ldi?
3. Odam va otning bir-biriga bu qadar mehr qo'yishining bosh sababi nimada deb o'ylaysiz?
4. Bolaning otasi mehmondan otni qaytarib olib kelmaganini qanday baholaysiz?
5. Hikoyadagi bolaning xarateriga munosabatingiz?

Javoblar tinglanadi, izohlanadi, so'ng asar mazmuniga yana ham chuqurroq kirish uchun "Suqrot" metodidan foydalaniladi.

O'qituvchi: - Asarda tilga olingan joy nomlari? Darslikdan qidirib toping va daftaringizga yozing. Fikringiz bilan javobni to'ldiring.

(Topshiriq tayyor bo'lgach, o'quvchilar birin- ketin o'qiydilar).

O'quvchi: Chorpo'lat, turbat, matansoy – joy nomlari

O'qituvchi:

1. Hikoyani o'qiganingizda qaysi o'rinlari sizda yaxshi taassurot qoldirdi?
2. Sizning hayvonlarga bo'lgan munosabatingiz.? Savollarga javob bering.

O'quvchilar jamoa bo'lgan holda vazifalarni bajaradilar. Topshiriqlarning har biriga javobni yozuv taxtasiga yozib boradilar.

„Zinama-zina“ metodi. Ushbu metodi qo'llashdan maqsad ona tili fani bilan ham bog'lash. Bunda bolaning og'zaki va yozma nutqi shakllanadi, grammatik qoidalar esga olinadi. Masalan: Baxshillaga tavsif berish, Do'nanga tavsif berish kabi.. Albatta, har bir tavsifni yozgandan so'ng “Nima uchun”?, “Nega”?, “Qayerda”? kabi savollar bilan doston matni mustahkamlanib boradi.

“Muommoli vaziyat” metodi. Uyga vazifa tariqasida berilsa, o'qituvchi tomonidan belgilangan savol va topshiriqlarga og'zaki tarzda javob berishga tayyorlanib kelishadi.

Uyga topshiriqda o'quvchilar hikoyadan asar qahramonlariga xos bo'lgan vaziyatni belgilaydilar, sababini ko'rsatadilar va vaziyatdan chiqib ketish harakatlarini yozib chiqadilar. (Baxshilla, otasi, mehmon, akasi, do'nan).

Dars jarayonida bolalar baholanadi, faol ishtirok etganlar rag'batlantiriladi. Darhaqiqat, darsni noan'anaviy ta'lim metodi asosida tashkil qilarkanmiz, eng avvalo, bir savol tug'iladi? Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi nima? Ushbu tushunchani yaxshi o'rganib olishimiz, darsimiz samaradorligini hamda bolajonlarimiz savodxonligini oshirishimizga yana ham katta yordam beradi.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi – muayyan muddatga mo'ljallangan, ta'lim jarayoni markazida o'quvchi shaxshi bo'lib, o'qitishning zamonaviy shakli, faol o'qitish metodlari va zamonaviy didaktik vositalarning majmuini ta'lim-tarbiya ishidan ko'zlangan maqsad va kafolatlangan natijaga erishishga yo'naltirishdir.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi an'anaviy ta'lim texnologiyasidan farq qilib, o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini rivojlanishiga sharoit yaratadi, mustaqil ishlashlariga alohida e'tibor beriladi, bilish faoliyatlari izlanuvchan va ijodiy xarakterga ega bo'ladi. Dars tuzilmasi o'zgaruvchan bo'ladi.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi o'z navbatida uchga bo'linadi:

- **Hamkorlikda o'rganish**
- **Modellashtirish**
- **Tadqiqot (loyiha)**

Hamkorlikda o'rganish – o'quvchilarning bilimini o'zlashtirish, singdirish, mustahkamlash bo'yicha reproduktiv faoliyatini ta'minlovchi, mahorat va malikani ketma-ketlik bo'yicha o'quvchining bevosita boshchiligida ishga solishni tashkil etishga asoslangan o'qitish va bilim olishdir. U o'quvchilarning mustaqil guruhlarda ishlashi evaziga ta'lim olishni ko'zda tutadigan metodlardan iborat. Bularga kitob bilan ishlash, o'quv suhbatlari, davra suhbatlari, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara kabi metodlarni kiritish mumkin.

Modellashtirish - real hayotda va jamiyatda yuz beradigan hodisa va jarayonlarning ixchamlashtirilgan va soddalashtirilgan ko'rinishini auditoriyada yaratish va ularda o'quvchilarning shaxsan qatnashishi va faoliyat evaziga ta'lim olishni nazarda tutadi. Uning asosiy maqsadi o'quvchilarning faqat tinglashi emas, balki bilimlarini o'zlashtirishda bevosita ishtirokini ta'minlash orqali ta'lim jarayoning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bularga ishbop o'yinlar va ro'lli o'yinlar kabi metodlarni kirish mumkin. [Saidova G.2012:34-38]

Texnologiya o'zining eguluvchanligi, natijalarning turg'unligi, samaradorligi, oldindan loyilanish zarurati bilan metodikadan farqlanib turadi. O'quvchining muyyan fanni o'zlashtirishlari uchun o'qituvchi metodlarni to'g'ri tanlay olishlari lozim.

Men, bolalar adabiyotini o'rgatishda, hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalanaman. Bu texnologiya orqali bolalar bilan ishlash, ularni o'zaro hamkorlikga chorlash, birga fikr yuritish, o'z- o'zini boshqarish kabi harakatlarni o'rgatadi.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi turli mamlakatlarda, Amerikada J.Xopkins universiteti professori – R.Slavin, Minnesot universiteti professori – R.Jonson, D.Jonson, Kaliforniya universiteti professori – SH.Sharon tomonidan ishlab chiqilgan.[Omonov H, Xaftarov M. 2012: 67-70]

Amerika olimlari tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlikda o'qitish, asosan o'quvchilarda adabiyotdan "Milliy o'quv dasturi" qayd etilgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, Isroil va Yevropa olimlari tomonidan tavsiya etilgan hamkorlikda o'qitish, yuqorida qayd etilganidek, ko'proq o'quvchilar tomonidan o'quv materealini qayta ishlash, loyihalash faoliyatini rivojlantirish, o'quv bahsi va munozaralar o'tkazish nazarda tutiladi.

Mazkur g'oyalar bir-birini to'ldiradi, didaktik jihatdan boyitadi va bir-birini taqozo etadi. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Isroil mamlakatlari ta'lim muassasalarida 1970-yildan boshlab keng qo'llanila boshlagan [Axatova D.2010: 67-68]

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining asosiy g'oyasi – o'quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o'qish o'rganishdir.

Hamkorlikda o'qitish har bir bolani kundalik qizg'in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir bolada shaxsiy qadr-qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, o'z kuchi va

qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda mas'uliyat hissini shakllantirishni nazarda tutadi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi har bir bolaning ta'lim olishdagi muvaffaqiyati guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini anglagan holda mustaqil va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o'quv topshiriqlarini to'liq va sifatli bajarishga o'quv materiallarini puxta o'zlashtirishga, o'rtoqlariga hamkor bo'lib, o'zaro yordam uyishtirishga zamin tayyorlaydi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasida o'quvchilarni hamkorlikda o'qitishni tshkil etishning bir necha metodlari mavjud.

1. Komondada o'qitish (R.Slavin)da bolalar teng ikki komondaga ajratiladi. Har ikkala komanda bir xil topshiriqlarni bajaradi. Komanda a'zolari o'quv topshiriqlarni hamkorlikda bajarib, har bir o'quvchi mavzudan ko'zda tutilgan, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga intiladi [Saidova G. 2011: 57-59].

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi mualliflaridan biri bo'lgan R.Slavinning ta'kidlashicha, o'quvchilarga topshiriqlarni hamkorlikda bajarish uchun ko'rsatma berilishi yetarli emas. O'quvchilar tom ma'nodagi hamkorlik, har bir o'quvchining qo'lga kiritgan muvaffaqiyatidan quvonish, bir-biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay ijtimoiy – psixalogik muhit vujudga kelishi zarur. Mazkur texnologiya o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirish sifatini aniqlashda ularni bir-biri bilan emas, balki har bir o'quvchining kundalik natijasi avval qo'lga kiritgan natija bilan taqqoslanadi. Shundagina o'quvchilar o'zining dars davomida erishgan natijasi komandaga foyda keltirishini anglagan holda mas'uliyatni his qilib, ko'proq izlanishga, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga intiladi.

2. Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish (R.Slavin)

Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta boladan tashkil topadi . O'qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so'ngra bollarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. Bolalarga

berilgan o'quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir bola topshiriqning ma'lum bir qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir bola o'zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o'rtoqlarini o'qitadi, so'ngra guruh a'zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. [Axatova D.2010:43-48]

O'qituvchi har bir kichik guruh axbarotini tinglaydi va test savollari yoki "Bilts" savollar yordamida bilimlarini nazorat qilib baholaydi. Bolalarning kichik guruhlardagi o'quv faoliyati o'yin (musobaqa) shaklida, individual tarzda ham tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi va bolaning hamkorlikdagi faoliyatiga doir tadqiqotlarda asosiy e'tibor o'zaro munosabatning rivojlanishini o'rganishga qaratiladi, o'qitishni guruhli tashkil qilish jarayoni bayon qilinadi.

O'zaro hamkorlikning muhim omili va bolalarning o'zaro munosabati xususiyatini belgilovchi asos o'qituvchi va bola munosabatlarning va birgalikdagi xatti-harakatlarining alohida turidirki, u o'zlashtirish obyektini, bilim faoliyatining barcha qismlarini qayta qurishni ta'minlaydi.

Hamkorlikdagi o'quv faoliyatining maqsadi o'zlashtirgan faoliyat va birgalikdagi harakatlar, munosabat va muloqotning boshqarish mexanizmini yaratishdir. Hamkorlikdagi faoliyatning mahsuli o'quvchilar ilgari surgan yangi g'oyalar va o'zlashtirayotgan faoliyatning mohiyatiga bog'liq maqsadlar va sherikchilikdagi shaxs pozitsiyasini boshqarish istaklarning yuzaga kelishidir.

Ushbu texnologiya orqali bolalarning faolligi asta-sekin o'sib borib, butunlay ularning o'zi boshqaradigan amaliy va aqliy harakatiga aylanadi. O'qituvchi bilan bola orasidagi munosabat sheriklik pozitsiyasi xususiyatiga ega bo'ladi.

Pedagogika - psixologiyada hamkorlikning 8 ta shakli mavjud. Ular quyidagilardan iboratdir:

- 1) faoliyatga kirishish;
- 2) mustaqil harakalar o'qituvchi va o'quvchi hamkorlikda bajaradilar;

- 3) o'qituvchi harakatni boshlab beradi va unga o'quvchini jalb qiladi;
- 4) taqlid harakatlari (o'qituvchidan ibrat olgan o'quvchi ana shu namuna asosida harakat qiladi);
- 5) madad harakatlari (o'qituvchi o'quvchiga oraliq maqsadni va unga erishish usullarini tanlashda yordam beradi va oxirgi natijani nazorat qiladi);
- 6) o'z- o'zini boshqarish harakatlari (o'qituvchi umumiy maqsadni ko'rsatishda oxirgi natijani baholashda ishtirok etadi);
- 7) O'z- o'zini ko'rsatuvchi harakatlar;
- 8) O'zini- o'zi uyushtiruvchi harakatlar [Axatova D. 2010:56-59]

Hamkorlikdagi o'qitish texnologiyasi bolalar adabiyotini o'rganishda yana ham soddaroq, bolaga tez yetib boradigan hamda bolanimng mustaqil izlanishiga turtki bo'ladigan, asosiy metodlardan hisoblanadi. Ushbu metodga yuqorida bir qancha misollar keltirib o'tdik, ya'ni bolalar adabiyotiga oid asarlarni kichik guruhlar orqali o'rganishga oid bir qancha asarlardan misollar keltirib o'tdik. O'ylaymizki ushbu metod bolalar adabiyotini o'rganishda ko'zlagan maqsadimizga yetishishda ko'mak beradi.

Shuni ham ta'kidlab o'tishim kerakki, ta'lim texnologiyalarini tanlash va amalga oshirishda bolalarning o'quv bilish faoliyatlarini e'tiborga olish lozim. Amaliyotdagi oddiy qoida shu haqda guvohlik beradiki, yangi tushunchalar berish tipidagi darslarning dastlabki 7-10 daqiqasida bolalarga yangi bilimlarni berish amalga oshiriladi, keyin esa bahs-munozara, kichik guruhlarda ishlash va boshqa shu kabi noan'anaviy metodlarni amalga oshirish orqali berilgan bilim mustahkamlanishi lozim.

Har qanday holatda ham nazariy dars jarayonidagi tushunchalarni berishga ajratilgan vaqt 15-20 daqiqasi eng samarali, 25-30 daqiqadan keyin esa o'rganishni davom ettirish motivatsiyasi tezda pasaya boshlaydi.

Idrok qilish paytida qancha ko'p sensorlik (sezgi) kanallaridan foydalanilsa, esda olib qolingan bilimlarning miqdori va sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Agar bilimlar faqat ma'ruzalar orqali berilgan bo'lsa, unda 3 kundan so'ng ularning faqat 25% eslash mumkin bo'ladi xolos. Agar u ma'ruzalar o'qish, namoyish va ko'rgazmali qilish (ko'rish, ushlab ko'rish va shu kabilar) orqali berilsa va shu to'g'risida bahslashilsa, unda 3 kundan so'ng 75%ni esga tushirish mumkin [Saidova G.2012:47-50].

Agar bilimlarni idrok qilishda bir necha sonorlik kanallar ishga solingan bo'lsa, ma'lumotlarning qisqa xotiradan uzoq xotiraga o'tish jarayoni tezlashadi, bu esa bilishning asosi bo'lib hisoblanadi.

Bolalarning o'zlashtirish darajasiga o'qitish metodlarining ta'siri darajasini ko'rib chiqamiz:

- 1) Ma'ruza – eshitganimizning 5%
- 2) O'qish – o'qiganimizning 10%
- 3) Videousul, namoyish – ko'rganimizning 20%
- 4) Tajribani namoyish qilish – ko'rgan va eshitganimizning 30%
- 5) Bahs-munozara – muhokama qilganimizning 40%
- 6) Mashqlar – o'qigan, yozgan, gapirganimizning 50%
- 7) Ishbop o'yin, kichik guruhlarda ishlash, loyihalash - mustaqil o'qiganimizning, tahlil va muhokama qilganimizning, himoya va namoyish qilganimizning 75%.
- 8) Yo'naltiruvchi matn, muommoli vaziyat, boshqalarni o'qitish-mustaqil o'rganganimizning, tahlil va muhokama qilganimizning, boshqalarni o'qitgan narsalarimizning 90% [Saidova G.2012: 56-58]

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida noan'anaviy metodlar qo'llanganda, o'quvchilarning ya'ni bolalarning axborotni eslab qolish

ko'rsatkichining eng yuqori darajasi 30% ni tashkil etar ekan. Noan'anaviy metodlar qo'llanilganda esa, bolalarning axborotlarni o'zlashtirish darajasi yanada ortib bordi.

Ta'lim jarayonida foydalanishimiz mumkin bo'lgan metodlarni tanlash vaqtida hisobga olish lozim bo'lgan jihatlarning ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

Bolalar adabiyotini o'qitishda biz o'quv faoliyatining harakatida maqsadning barcha komponentlari amalga oshar ekan, turli metodlarni birgalikda qo'llash zarur, shuning uchun metod tanlashda eng asosiy omil bo'lib, o'quv mashg'ulotining didaktik vazifasi xizmat qiladi.

Metod tanlash nafaqat o'quv maqsadidan, balki o'quv material mazmuniga va fanning murakkabligiga bog'liq. Bundan tashqari metodlarni tanlashda o'quvchilarning ya'ni bolalarning soni, ularning o'quv imkoniyatlari, ta'limning davomiyligi, o'quv moddiy sharoitlar va o'qituvchining mahoratiga bog'liq.

Noan'anaviy ta'lim metodlari asosida dars o'tish va mavzuni bolalarga tushuntirish darsning qiziqarli o'tishi bilan bir qatorda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek bola xotirasida darsning ma'lum bir qismi saqlanib qoladi chunki, bola asarni yoki bironta marta shunchaki o'qib chiqqanda uning diqqat faoliyati bir jihatga qaratilmagan tarqoq holda bo'ladi. Shu sababli darsni turli xil ko'rgazmali vositalar, videousullar, audio vositalar hamda turli rolli o'yinlar yordamida tashkil etilsa bolaning diqqatini jamlashga fikrini aniq bir maqsadga yo'naltirishga muvofiq bo'lamiz.

Masalan olib qaraylik 5-sinf o'quvchisiga ertaklar mavzusini o'tganimizda uni o'qib bersak bola dars davomida zerikishi va toki ertak oxiriga yetgungacha uning diqqati bo'linib bola xotirasida qolmasligi mumkin. Agar biz shuni bolaga turli xil rolli o'yinlar vositasida bo'lib bergan holda hamda hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalangan holda ertaklar mavzusini o'tsak o'ylaymanki, bola xotirasida ertakning ma'lum bir qismi saqlanib qoladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shumi aytishim kerakki, noan'anaviy ta'lim metodlari asosida bolalar adabiyotini o'rganish har tomonla kutilgan natijani beradi.

Birinchidan, bolada mustaqil harakat qilish, mustaqil fikr ortadi.

Ikkinchidan bolada darsni o'zlashtirishning foiz ko'rsatkichlari ham ma'lum miqdorda yuqori bo'ladi. Qo'llanilgan ta'lim texnologiyari bo'yicha metodlar fanni yana ham qiziqarliroq shaklda tashkil etishga hamda bolaning diqqatini jalb qilishda o'qituvchiga katta yordam beradi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish ham kerakki ushbu yuqorida keltirib o'tilgan ta'lim metodlari asosida darsni to'g'ri tashkil etish o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik mahoratni ham talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axatova D. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar //O'quv – uslubiy majmua. – Nukus.2012
2. Alimova G, Z.Nishonava. Bolalar psixalogiyasi va uni o'qitish metodikasi. – T.: 2006
3. Djumaboyeva O. “8-sinf adabiyot darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish”. – Nukus.2011.
4. Omonov H, Xattabov M. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat// O'quv qo'llanma . – T.: 2016.
5. Saidova G. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida interaktiv metodlardan foydalanish. – Nukus.2012
6. 5-sinf adabiyot darsligi darslik// S.Ahmedov, B.Qosimov va boshqalar. – Toshkent: “Sharq”, 2020

CHARACTERISTICS OF TEACHING CHILDREN'S LITERATURE IN LITERARY EDUCATION

Mahliyo ELBOEYEVA Polvonkuli kizi

Abstract: *This article discusses the characteristics and advantages of pedagogical technologies and methods in teaching Uzbek children's literature. In order to make literature lessons understandable, interesting and lively for children, we develop modern pedagogical technologies based on the age and receptiveness of children. In order to easily absorb complex topics into the minds of students, we design lessons using educational technologies and various forms of lessons. These are: "Cooperative lesson", "Intellect", "Discussion lesson", "Modular lesson", "Zigzag", "Interactive", "Game lesson", "Travel lesson", "Competition lesson". Education is always in need of improvement and renewal. Therefore, we need to explore new teaching methods as much as possible. Because students do not like the same lessons, they get bored. In order not to bore the child, using different teaching methods ensures the effective conduct of the lesson.*

Keywords: Non-traditional education, teaching methods, national program, technologies, game technologies

РОЛЬ ОЗОДА ШАРАФИДДИНОВА В УЗБЕКСКОЙ КРИТИКЕ

*Ризаева Дилнавоз Мирзаахмад кизи,
Студентка 1 курса, направления Медиадизайн
Университета журналистики и
массовой журналистики Узбекистана*

Аннотация. В тезисе рассматривается роль критика Озода Шарафутдинова в литературной критике, его влияние на литературный процесс.

Ключевые слова: литературный критик, литературный процесс, художественное мышление, произведение, узбекская критика, литературовед.

Имя Озода Шарафиддинова, оставившего неизгладимый след в развитии нашего современного художественного мышления, признанного вечной фигурой, всегда упоминается с большим уважением. Как говорил Президент Ислам Каримов, за последние семь-десять лет стали заметны глубоко мыслящие, мудрые люди. Одним из таких людей является профессор, лауреат Государственной премии имени Беруни, заслуженный деятель науки Узбекистана, обладатель почетных знаков Независимого Узбекистана - "Буюк хизматлари учун," "Меҳнат шухрати," "Ўзбекистон Қаҳрамони."

Озод Шарафиддинов известен как литературовед с 60-х годов XX века. В книге "Замон.Қалб.Поэзия," изданной в 1962 году, он исследовал литературные произведения с точки зрения закономерностей художественности. В книге 1968 года "Литературные этюды" проанализированы вопросы личности и места

писателя. Научные статьи, включенные в сборники "Яловбардорлар" (1974) и "Истеъдод жилолари" (1976) посвящены традициям в литературном творчестве, проблемам изучения классической литературы и мировой литературы. Озод Шарафиддинов положил начало принципам гармоничного восприятия традиций национальной и мировой литературы в узбекском литературоведении и критике.

Озод Шарафиддинов положил начало традиции изучения узбекской литературы в гармонии с мировой литературой. В книгах Озода Шарафиддинова "Истиклол фидойилари" (1993), "Сардафтар сарҳадлари" (1999), "Маънавий камолот йўллариди" (2001) анализируется творчество Абдурауфа Фитрата, Абдулхамида Чулпана, Усмана Насира, Абдуллы Каххара, Айбека, Гафура Гуляма, Максуда Шайхзаде, Отажона Хашимова с новой точки зрения. В 1993 году в произведении "Осознание Чулпана" он интерпретировал и проанализировал сложный путь, пройденный новой узбекской критикой, осветил творчество многих критиков, эстетический принцип с точки зрения отношения к творчеству Чулпана. Озод Шарафиддинов является автором учебной программы "История узбекской литературы XX века" (1997), учебника "Узбекская литература XX века" (1999). Вершиной творчества Озода Шарафиддинова стала книга "Счастье познания творчества" (2004). В ней исследуются место узбекской литературы в мировом литературном процессе и ее научно-духовные русла. Озод Шарафиддинов внес в переводческое искусство концепцию критики.

Какой бы творческий труд ни анализировал ученый, он как бы превращал его произведения в объект своей лаборатории, а сам старался извлечь уроки и духовную пищу из каждого из них. Задачей критики считали не только в том, чтобы научить художника разуму, не только в том, чтобы поднять его или

низвергнуть, но и в том, чтобы искать художественность в произведениях. Среди таких процессов расширился диапазон мышления Озода Шарафиддинова, развивалось его понимание. Ибо, если за свою жизнь они отреагировали на бесчисленное множество произведений, то ни одно из них не было случайным произведением. В каждой статье Чулпана, Абдуллы Каххара, Гафура Гуляма, Зульфийи, Саида Ахмада чувствовалось их дыхание.

Он перевел на узбекский язык произведения многих представителей мировой литературы. "Осколок солнца в лужево́й воде" (Франсуаза Саган), "Образцы древней китайской прозы," "Мону ментальная пропаганда" (Вл. Войнич), "Алхимик" (Пауло Коэло).

Впервые в нашей независимой стране в 1997 году был создан журнал "Жахон адабиёти." Первым главным редактором этого издания, призванного донести до узбекских читателей лучшие образцы мировой литературы и популяризировать опыт нашей национальной литературы в мировом масштабе, был избран ученый Озод Шарафиддинов, занимающий большое положение среди литературной общественности. Журнал, созданный с благими намерениями, с первых же номеров нашел своих читателей. Многие образцы различных жанров мировой литературы были представлены нашим читателям на родном языке. В эти дни коллектив издательства продолжает традиции первого главного редактора, наставника Озода Шарафиддинова, публикуя на страницах "Всемирной литературы" самые редкие словесные чудеса семи климатов.

В последние годы жизни заболел тяжелой болезнью. Но даже в дни тяжелой болезни ученый трудился в больнице по десять-двенадцать часов в день. Они часами сидели за рабочим столом, переводили произведения зарубежных писателей, писали статьи и брошюры. С годами, когда глаза

потускнели, стали читать в лупу и писать на белой бумаге. Впоследствии и лупа не помогла, тем не менее продолжали творить. Как бы ни было трудно, он стал одним из ведущих писателей в литературном процессе, написав статьи на актуальные темы. Особого внимания заслуживают работы учителя по переводу. Ни на минуту не упуская перо, он перевел на узбекский язык множество произведений разных жанров. Такая плодотворная, высокохудожественная деятельность при тяжелой болезни была признана современниками как высокая стойкость. Произведения ученого, написанные с энтузиазмом и вдохновением, становятся своеобразными образцами литературоведения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. <https://oyina.uz/kiril/generation/75>
2. http://mustaqillik.uz/uz/pages/Ozod_Sharafiddinov
3. Озод Шарафиддинов. Три статьи & Страницы тетрадей. Статьи, воспоминания и беседа с Озодом Шарафиддиновым. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/ozod-sharafiddinov-uch-maqola.html>

THE ROLE OF OZOD SHARAFIDDINOV IN UZBEK CRITICISM

Rizayeva Dilnavoz Mirzaakhmad kizi,

Abstract. *The thesis examines the role of the critic Ozod Sharafutdinov in literary criticism, his influence on the literary process.*

Keywords: literary critic, literary process, artistic thinking, work, Uzbek criticism, literary scholar.

MATN TAHLILI VA TAHRIRIDA MUALLIFNING O'RNI

Shahodat ABDUMUTALIPOVA Abduqahhorovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*

ORCID: 0009-0003-0382-6078

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matn tahlili va tahriri jarayonlarida muharrirning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maqolada muharrirning tahliliy yondashuvi, matn tuzilishini chuqur anglash, muallif niyatini to'g'ri talqin qilish hamda matnni ijtimoiy-madaniy kontekstga moslashtirishdagi vazifalari batafsil tahlil qilingan. Shu bilan birga, maqola muharrirning ijodiy va professional ko'nikmalarining matn sifatiga ta'sirini ko'rsatadi. Tadqiqot matn bilan ishlash jarayonini yaxshilashga qaratilgan usul va tamoyillarni ochib beradi.*

Kalit so'zlar: Matn tahlili, tahrir, matn strukturasi, til me'yorlari, ijodiy yondashuv, matnni qayta ishlash, adabiy tanqid, badiiy nutq, tilshunoslik tahlili.

Kirish

Bugungi kunda sifatli matn yaratish jarayonida matn tahlili va tahriri muhim ahamiyat kasb etadi. Matnni samarali yetkazish, uning mantiqiy izchilligi va o'quvchi uchun tushunarli bo'lishini ta'minlash tahrir jarayonining asosiy maqsadidir. Matn tahlili esa uning mazmunini, shaklini va til uslubini chuqur o'rganish orqali mazkur maqsadga erishishning dastlabki bosqichidir. Zamonaviy kommunikatsiya vositalarining kengayishi va axborot oqimining ortishi matnni samarali va tushunarli

qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu bois, matn tahlili va tahririning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, ularning asosiy qoidalari va bosqichlarini aniqlash dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Ushbu maqola aynan shu mavzularga bag'ishlanib, sifatli matn yaratishning asoslarini tadqiq etadi.

Bizning asosiy o'rganish ob'ektimiz bo'lgan jurnalistika nuqtai nazardan qaraganda matn tushunchasi o'z ichiga nimalarni qamrab oladi? Matn konstruksiyasi, funksiyalari nimalardan iborat? Bu savollarga javob berish orqali biz mazkur faslda qo'yilgan muammoga ham echim topamiz. Professor Z.Toxirovning fikricha, "Matn – muallifning yozuvda aks etgan o'z so'zi... Matn yaratish yaratuvchilik, ishlov berish va hisob-kitobli, har kimga ham nsib bo'lavermaydigan, mehnat turi sanaladi"

Jurnalistikaning asosiy materiali ham matn hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari, gazeta-jurnallar faoliyati bevosita matn bilan va uni yaratuvchi muallif hamda muharrir faoliyati bilan uzviy bog'liqdir.

Natija va mulohazalar

Muharrirning faoliyati muallif yaratgan matn ustida ter to'kish: tahrirlash, matnni publikaga, gazetaning formatiga moslashdan iborat. Muharrirlik noshirlik ishlarini bajarishda ham asosiy o'rin tutadi. Z.Toxirov "Adabiy tahrir" nomli monografiyasida "Ba'zi-ba'zida, muharrir o'zi, umuman, kerakmi? - degan ovozlar eshitilib qoladi. Bunday fikr egalari, aftidan, bu ortiqcha kuch va mablag' sarfi keraksiz chiqim, deb o'ylasalar kerak. Ba'zilar bu savolga, muharrir kerak emas, deb javob qiladilar. Ular fikricha, go'yo ko'pchilik mualliflar muharrirga orqa qilib, xom-xatala asarlarni ham nashr uchun topshiraverar emishlar. Muharrirning bo'lishi mualliflarning o'z asari ustida qunt bilan ishlamasligiga olib kelar emish. Ular muharrirga suyanib qolar, asarini chiqarilishinigina o'ylaydigan bo'lib qolar emish. Noshirlik sohasida ko'p yillar faoliyat ko'rsatib kelgan va kelayotganlar esa butunlay

boshqacha fikrda bo'ladi. O'z tajribalariga tayanib, bunday mutaxassis xodimlar, ayniqsa, malakali muharrirlar, yo'q, tayyorgarligi mukammal bo'lmagan maxsus adabiy yoki ixtisosiy yordamga muxtoj shaxslarning muallif bo'ladigan davri allaqachon o'tib ketdi deb qat'iy ta'kidlaydilar. Ammo mantiqan mulohaza yuritsak, kimdir muallif asarining sifatiga baho berishi, qo'lyozma nashr uchun, yaroqlimi yo'qmi aniqlashi kerak-ku! Agar shunday bo'lmasa, kim har jihatdan - til va uslub, ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy va mafkuraviy jihatdan maqbul bo'lmagan qo'lyozmalar dunyo yuzini ko'rmasligiga kafolat beradi?" deya fikr bildiradi. Muharrirlik kasbi o'ta mas'uliyatli kasb. Bu kasbning murakkabligi shundaki unda ish faoliyati, rivoji bevosita bir kishining o'zigagina bog'liq bo'lmaydi. Muharrir mualliflar matni bilan ishlaydi. Muharrir faoliyatining ko'lami ham muallif matni bo'yicha amalga oshirgan muharrirlik ishlari salmog'ida ko'rinadi.

Muharrirlik (tahrirchilik) faoliyati adabiyot, nashriyot, jurnalistika va boshqa ijodiy sohalarda muhim o'rin tutadi. Muharrirlar asosan matnni tahrir qilish, uni o'qish va mukammallashtirish bilan shug'ullanadilar. Bu jarayonda ular matnni nafaqat grammatik va uslubiy jihatdan tekshiradi, balki uning mazmunan aniqligi, mantiqiyligi va ommabopligini ta'minlashga ham e'tibor qaratadilar.

Muharrirlik faqat tahrir qilish bilan cheklanib qolmaydi, balki ijodiy fikrlash, jamoaviy ishlash va mas'uliyatni his qilishni ham talab qiladi. Yaxshi muharrir nafaqat matnni, balki uning muallifini ham rivojlantiradi.

Matbuot materiallari tahriri jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bunda tezkorlik muhim ahamiyatga ega. Nashriyotlarda badiiy asarlarni tahlil qilish va tahrir etishda muharrirlar muallif bilan bevosita hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin matbuotning axborot va tahliliy janrlari uchun bunday hamkorlikka ko'p hollarda na vaqt, na zarurat bo'ladi. Axborot materiallari o'z vaqtida tahrirdan o'tib chop etilmasa, dolzarbligini yo'qotishi mumkin. Xuddi shuningdek, tahliliy

janrdagi maqolalar ham tezda eskirishi yoki ahamiyatini yo'qotishi ehtimoli bor. Shu bois asosiy mas'uliyat muharrir zimmasiga yuklanadi

Muharrir – bu muallifning birinchi o'quvchisi. Lekin shunchaki o'quvchi sarini mukammallashtirishda yordam beradigan ijodiy hamkor hamdir. U o'z vazifasini o'quvchi nuqtai nazaridan baholab, materialning qiziqarliligini va tushunarligini nazorat qiladi. Muharrir asarning shakllanish va tarkiblanish jarayonini sinchiklab o'rganadi va uni mushtariy talablariga moslashtiradi. Bu jarayonda muharrir nazoratchi, adabiy tanqidchi, va hatto tadqiqotchi sifatida faoliyat olib boradi. U asar qo'lyozmasini tahlil qiladi, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi va muallifga kerakli maslahatlarni beradi.

Mohir muharrir – bu adabiy shakllar, badiiy-nutq san'ati, til va uslub masalalarida yetarli bilimga ega bo'lgan, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashuvchi ijodkordir. U nafaqat tahrir qilish usullarini, balki nashr jarayonining barcha bosqichlarini ham chuqur biladi. Shu sababli muharrirning mas'uliyati faqatgina matnni tahrir qilishdan iborat bo'lmay, balki uni mazmunan boyitish, mushtariy uchun qiziqarli va tushunarli shaklga keltirishda katta ahamiyat kasb etadi. Badiiy asarning, ilmiy-adabiy tadqiqotning sayqal topishida, uni pishiq-puxta, bexato, barkamol holda kitobxonga etkazishda muharrirning xizmati benihoya katta. Muharrirlik mehnatining zahmati va mas'uliyati juda ulkan. O'tmishda hozirgi muharrirlar bajarayotgan vazifani xattotlar bajargan. Qadimda xattotlar faqat kitob ko'chiruvchilargina emas, hozirgi tushunchadagi muharrirlik vazifasini ham o'taganlar. O'tmishda xattot, kotib, muharrir so'zlari deyarli bir ma'noda qo'llanilgan. Adabiyot tarixidan bilamizki, ulkan so'z ustalari zargar xattotlar, mohir muharrirlar xizmatiga alohida hurmat, e'tibor hamda yuksak talabchanlik bilan qaraganlar, o'zlarini hamisha ularning maslahat va madadiga muhtoj his etganlar. Ulug' Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" dostonida muharrirni "so'z maxzanining

xazonadori”, ya’ni so‘z xazinasini saqllovchi deb ataydi va muharrir mehnati mas’uliyati ustida to‘xtalib, “Muharrirki, tahriri tuz pisandidadur, agar bir bayt bitir, agar yuz. Agar xat surati noxushdur ma’ni xayli andin mushavvashdur”, ya’ni muharrir tahriri tuzuk bo‘lsa, maqbul bo‘lur; ko‘p xato qilguvchi bo‘lsa, qo‘li falaj kasaliga uchrasin, deydi. Buyuk yozuvchi L.N.Tolstoy fikricha, tajribali va vijdonan ishlaydigan muharrir o‘z mavqeiga ko‘ra ijodkorlar bilan kitobxonlar orasidagi doimiy vositachidir. Qaysidir ma’noda muharrir yozuvchiga o‘rgatadigan, uni tarbiyalaydigan odam. Bunday sharafli vazifani ado etmoq uchun muharrirda alohida iqtidor, san’atni, so‘z qudratini nozik tushuna olish qobiliyati yuqori darajada bo‘lishi lozim.

Muharrirni muallifning yordamchisi sifatida ko‘rish ayrim tadqiqotchilarning ishlarida ko‘rinib qoladi. Lekin muharrir muallifiing yordamchisi deyish, bizningcha juda ham to‘g‘ri emas. Bunda gap so‘z ma’no ifodasida emas, balki faoliyat to‘g‘risida boradi. Agar muharrir yordamchi vazifasini bajruvchi bo‘lsa, unda uning faoliyati qo‘lyozmani nashrga topshirgan kundan to‘xtagan bo‘lur edi. Vaholanki, muharrirlik vazifasiga keng ta’rif (ayniqsa vaqtli matbuotda) berilayotgan bugungi kunda ham muallif asarining matnini tahlil qilish, baholash hamda tuzatish uning asosiy majburiyati bo‘lib qolmoqda. Bu majburiyatni uddalash uchun muharrir matn haqidagi bilimlarini matn nazariyasini, matn tahlili va tahririning ilmiy asoslarini puxta o‘zlashtirgan bo‘lishi talab etiladi.

Malakali muharrir matn bilan ishlay oladigan, ayni choqda adabiy tanqidchi, ilmiy tadqiqotchi, malakali uslubshunos hamdir. Boisi tahrir ilmi bilimni talab qiluvchi ilmdir. Tahrir (arabcha — xarrara: qutqarmoq, ozod qilmoq ma’no ifodasini beradi)- faoliyat turi madaniy-ijtimoiy ishlar va adabiy-ijodiy amaliyot sohasi sifatida hozirgi zamon noshirlik ishi va publisistikada keng tarqalgan. Tahrir deganda ifodani, qoidani, qarorni, majburiyatlari, aniqlashtirish, umuman turli hujjatlarni tayyorlash

tushuniladi. Masalan: «qaror matnini tahrir qilish kerak», «farmonni qabul qilish mumkin, lekin uni diqqat bilan tahrir qilish talab etiladi», «loyiha sifatida qabul qilsa bo'ldi, lekin ayrim bndlari tahrir talab» iboralari odatiy bo'lib qolgan va doimiy tarzda ishlatiladi. Nashr sohasidagi «tahrir» tushunchasining turlicha talqini mavjud. Tahrir ishi deganda, avvalo, ijtimoiy-adabiy va mafkuraviy faoliyat tushuniladi. Bu faoliyat nashriyot, matbuot, radioeshittirish va teleko'rsatuv organlari bilan bog'liqdir. Shu ma'noda (ayniqsa kitobat, matbaa ishini nazarda tutganda) tahrir ishi o'ziga xos boy tarixga va an'anaga ega. Ma'lumki, bugungi kundagi tahrir ishining tarixi yozuvning paydo bo'lishi va kitobat bilan chambarchas bog'liq. Yozuv va kitobat tarixi, bu - madaniyat tarixining tarkibiy qismlaridan biri. Ommaviy kommunikatsiyaning boshqa vositalari, xatto, eng ilg'orlaridan televidenie ham madaniyatni rivojlantirishdagi qo'shimcha vositadir. Tahrir ishi adabiy ijodiy ish, muharrir mehnati adabiy mehnat.

Muharrir mehnati g'oyat murakkab. Matn tahlilining asosiy shartlariga quyidagilar kiradi:

- mavzuning tanlanishi va talqin etilishi;
- matn mazmunini baholash;
- matnning ijtimoiy-madaniy, ma'naviy-axloqiy, mafkuraviy-siyosiy, adabiy-uslubiy jihatlardan tekshirish;
- Matn qismlari orasidagi mantiqiy izchillikka e'tibor qilish;
- Matn strukturadagi uslubi va grammatik xatoliklarni aniqlash va tuzatish.

Muharrir matn tahlilida adabiy va ilmiy tanqid, ma'naviy-axloqiy, lisoniy-uslubiy maromlarga, manabshunoslik, matnshunoslik va uslubiyat asoslariga tayanadi. Olimlar tomonidan matn tahriri va tahlilida e'tiborga olinishi zarur bo'lgan lisoniy va nolisoniy omillar sifatida quyidagilarni ko'rsatiladi:

- Mavzu va voqelik sohasi
- Muallifning munosabati
- Ijtimoiy aloqa sohasi va sharoiti
- Matn yaratilgan davr va vaziyat
- Muallifning shaxsi, mavqei
- Muallif uslubining o'ziga xosligi
- Matnning janriy xususiyatlari
- Nutq turlari va shakllarining ta'siri
- Umumxalq tili unsurlari
- Adabiy til imkoniyatlari
- Matn mazmuni tarkibi
- Matn kompozitsiyasidagi nutqiy-uslubiy priyomlar

Matn mantiqiy jihatdan ayniyat, ziddiyat, etarli asos, istisno kabi qonunlarga tayanadi. Ayniyat qonuni matnda fikr ifodasining aqlga muvofiqligini belgilasa, ziddiyat qonuni fikr ifodasining tartibli va izchil bo'lishini taqozo etuvchi mezondir. Istisno qonuni esa ikki zid tasdiqdan birini tanlash talab etilganda amal qilinuvchi qonuniyatdir. Yetari asos fikrning ishonarli, isbotli bo'lishini talab etadi. Bularning bari matn tahriri va talqinining mantiqiy asoslari hisoblanadi. Muharrir asarining nashr yo'lini belgilaydi, nashrni yo'naltiradi, ko'p jihatdan uning taqdirini hal etadi. Nashr jarayonida ishtirok etuvchi boshqa bo'linmalarning mutaxassisleri - texnik muharrir, musahhah, badiiy muharrir, bugungi kundagi dizayner - qaysidir darajada uning mo'ljallaganlarini amalga oshiradilar. Nashrdan chiqqan asar g'oyaviy-siyosiy, ilmiy, ma'rifiy mazmuniga ko'ra auditoriyani to'liq qanoatlantirishida muharrir mas'uliyati yuksakdir, bu boradagi barcha mas'uliyat uning zimmasiga tushadi. O'z faoliyati mobaynida muharrir milliy mafkura tamoyillariga amal qilishi lozim, adabiy asar turlaridan qay birining nashri uchun mas'ul bo'lsa, shu asar umumxalq

manfaatlar aks ettirishi, milliy mustaqillik g'oyalari, kuchli qonunchilik davlatidan fuqarolik jamiyatiga o'tish tamoyillari, davlat yuritayotgan oqilona xalqparvar siyosatga muvofiq bo'lishligini ta'minlashi talab etiladi. Nashr mahsulotlarining sifatli bo'lishi uchun tinmay kurashish, har bir asr (kitob, broshyura va b.) mazmun mohiyati, maqsadi, qaysi auditoriyaga mo'ljallanganligiga ko'ra o'z vazifasini to'lato'kis bajara oladigan bo'lishi lozim. Nashriyotlar va tahririyatlardagi asosiy mutaxassis, bu - muharrir. Adabiy asar dunyo yuzini ko'rishida nimaiki qilish lozim bo'lsa, barchasida muharriming qaysidir darajada ishtiroki bo'ladi. Aytaylik, asar nashrdan chiqdi. Bu muharrining ishi tugadi, degani emas. Bulardan tashqari, muharrir kitobshunoslikdan ham yaxshi xabardor bo'lishi talab etiladi. Bu unga navbatdagi kitobni nashrga tayyorlashda asqotadi. Zero, keyingi kitob oldingisidan, albatta qaysidir jihatlari bilan yaxshi bo'lishi lozim. Buning uchun muntazam, har kuni, butun faoliyat davomida izlanish, o'rganish va tadqiq etish kerak bo'ladi. Muharrirning qiziqarli, mazmunga boy, kamdan-kam uchraydigan serqirra faoliyati, boshqa har qanday faoliyatdan farqli o'laroq, hamisha siyosiy jarayondan, fan va texnika, madaniyatning eng yangi yutuqlaridan o'z vaqtida xabardor bo'lishni, muntazam ravishda jamoatchilik fikrini o'rganishni, noshirlik sohasidagi ilg'or tajriba va texnologiyalar bilan tanishib borishni, o'zida sohaviy innovatsion usullari amalga tadbqiq eta bilish malakasini hosil qilishni dolzarb masala qilib qo'yadi. Qo'lyozmaning birinchi o'quvchisi sifatida muharrir muallifga o'z asarini chuqurroq idrok etish, chetdan ko'rish to'laroq his etishda ko'makdosh bo'ladi. Har bir muallif, agar, u tom ma'noda ijodchi bo'lsa, o'z asari uchun begona ko'z qanchalar kerakli ekanini yaxshi angelaydi va qabul qiladi. Muallif uchun muharrir shunday o'quvchiki, u boshqalardan ko'ra, tiyrak va ziyraklik bilan asarni o'qiydi. Kitobxon uchun esa muharrir - uning vakili, uning manfaatlarini ko'zlovchi. Matnni o'qiganda, asar auditoriya tomonidan qanday qabul qilinadi, baholanadi, shularni oldindan sezadi.

Bugunga kelib tahrir ishiga murakkab texnika jadal tadbiriq etilmoqda. O'qiydigan qurilmalar, displeylar, shaxsiy kompyuterlar, noshirlik tizimining qurilmalari, o'lchami turlicha bo'lgan ekranlar, unga bir yo'la kiritiladigan raqamlar, belgilardan matnni tuzatishdagi barcha yumishlarni bajarishda foydalanish imkoni mavjud. Texnika yordamida belgilarni almashtirish, qo'shimcha qism kiritish, satrlarni surish, bir joydan boshqa joyga o'tkazish, xatboshini tiklash, yo'qotishva h. lami amalga oshirish mumkin. Nashr jarayoniga yangi texnikani joriy etish matn tashqi ko'rinishi - shaklini andozaviylashtirishga olib keladi, muharrirning uni qayta-qayta qo'lga olishdan ozod qiladi. To'g'ridan-to'g'ri «oq»qa o'tishni talab etadi. Kompyuterda ishlash matn yaratish ishidagi texnikaviy jarayonni osonlashtiribgina qolmaydi, balki u muharrirning fikrlashini uyg'unlashtiradi, kasbiy malakani takomillashtirishga yordam beradi. Biroq muharrir nashr jarayoniga tadbiriq etilgan texnikaviy vositalar imkoniyati haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi lozim.

Xulosa

Matn tahlili va tahririda muallifning o'rni markaziy ahamiyatga ega bo'lib, u asarning g'oyaviy va badiiy mazmunini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Muallif matnni yaratishda o'z dunyoqarashi, tajribasi va uslubini aks ettiradi. Shu sababli matnni tahlil qilish va tahrir jarayonlarida muallifning niyatini tushunish va saqlab qolish muhimdir. Xulosa qilib aytganda, muallifning o'rni matnni mazmunan boyitish va uning estetik qimmatini oshirishda muhimdir. Tahlil va tahrir jarayonlarida mualliflik g'oyasini to'g'ri talqin qilish, asarning o'ziga xosligini saqlash va uni o'quvchilar uchun yanada tushunarli qilish bosh maqsad hisoblanadi. Shu sabab, bu jarayonlarda muallif va muharrir o'rtasida hamkorlik aloqasi muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Toxirov Z. Adabiy tahrir. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – B. 30.
2. Toxirov Z. Adabiy tahrir. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – B. 31.
3. Toxirov Z. Adabiy tahrir. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – B. 45.
4. Toshaliyev I. Adabiy tahrir asoslari. – T.: Universitet, 2001. – B.8.

THE ROLE OF THE AUTHOR IN TEXT ANALYSIS AND EDITING

Shahodat ABDUMUTALIPOVA Abdukahhorovna

Abstract: *This article discusses the role and importance of the editor in the processes of text analysis and editing. The article analyzes in detail the editor's analytical approach, deep understanding of the text structure, correct interpretation of the author's intention, and adaptation of the text to the socio-cultural context. At the same time, the article shows the impact of the editor's creative and professional skills on the quality of the text. The study reveals methods and principles aimed at improving the process of working with the text.*

Keywords: Text analysis, editing, text structure, language norms, creative approach, text processing, literary criticism, artistic speech, linguistic analysis.

**OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI:
TAHLIL, TASNIF, QIYOS
2024.11.30**

IV Sho'ba: Matn tahlili va tahriri

No	Paper Title		Page No
1.	ТАҲЛИЛИЙ ЖАНРЛАР САМАРАДОРЛИГИДА ҚАТНАШЧИЛАРИНИНГ (ЖУРНАЛИСТ – МАТН – АУДИТОРИЯ) ЎРНИ ВА ВАЗИФАЛАРИ	Назира ТОШПЎЛАТОВА	7-15
2.	ADABIY TAHRIRNING MAQSAD VA VAZIFALARI	Latofat TASHMUXAMEDOVA Ismatovna	16-24
3.	TURKISTONDA SHO‘RO MATBUOTINING TASHKIL ETILISHI	Nilufar NAMAZOVA	25-30
4.	ТЕНДЕНЦИЯ СЎЗИНИНГ ЎЗБЕКЧАСИ ТАМОЙИЛ, ПРИНЦИП – ТУТУМ	Б.Х. Данияров	31-40
5.	IQDISODIY ADABIYOTLAR TAHRIRIDA O‘ZIGA XOS JIHATLAR	Latofat TASHMUXAMEDOVA Ismatovna	41-50
6.	YARAY ZEKA ARAÇLARI: GRAMMARLY.COM VE TAHRICHI.UZ METİN DÜZENLEME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ	Barno BURANOVA Munira NAZAROVA	51-65
7.	BEHBUDIYNING SARLAVHA TANLASH MAHORATI	Normurod AVAZOV	66-73
8.	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЗБЕКСКИХ, АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК	Ибрагим ТУРСУНОВ Нуралиевич Азиза ТУРСУНОВА Муминовна	74-79
9.	БАДИИЙ АСАРДА РЕАЛ ВОҚЕЛИК ТАСВИРИ	Барно БЎРОНОВА	80-86
10.	ZAMONAVIY OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VAKILLARI NUTQI ETIKASI	Sherali BAZAROV Abdinazarovich	87-93

- | | | | |
|-----|---|---|----------------|
| 11. | ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ И ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ | Нигина КУШАЕВА
Бахромжонова | 94-103 |
| 12. | ADABIY TA'LIMDA BOLALAR ADABIYOTINI
O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI | Mahliyo ELBOYEVA
Polvonquli qizi | 104-119 |
| 13. | РОЛЬ ОЗОДА ШАРАФИДДИНОВА В УЗБЕКСКОЙ
КРИТИКЕ | Ризаева Дилнавоз
Мирзаахмад кизи | 120-123 |
| 14. | MATN TAHLILI VA TAHRIRIDA MUALLIFNING
O'RNI | Shahodat
ABDUMUTALIPOVA
Abduqahhorovna | 124-133 |